

Operationalisering van de menselijke maat in procesdesign en procesoptimalisering in de context van digitale transformatie

Een onderzoek naar de menselijke maat in de afhandeling van de WW-uitkeringaanvraag bij UWV

Door

Shakhawan Mirza

Master of Science Enterprise IT architecture
Antwerp Management School
2021-2023

Promotor: Prof.dr. Victor van Reijswoud
Co-Promotor: Prof.dr. Hans Mulder

VOORWOORD

Voor u ligt het masteronderzoek over het operationaliseren en toepassen van de menselijke maat in procesdesign en -optimalisatie in de context van digitale transformatie binnen dienstverlenende overheidsprocessen.

Het onderzoek naar de menselijke maat is uitgevoerd bij de UWV in Amsterdam. Het is geschreven als onderdeel van mijn afstuderen aan de opleiding Executive Master in Enterprise IT Architecture (MEITA) aan de Antwerp Management School (AMS) onder de begeleiding van prof. dr. Victor van Reijswoud.

De aandacht voor de menselijke maat binnen dienstverleningsprocessen van de overheid neemt toe. Het operationaliseren en toepassen hiervan binnen het bedrijfsproces wordt gezien als een grote uitdaging. Iets waar organisaties, voornamelijk dienstverlenende organisaties in het bijzonder, rekening mee moeten houden bij hun digitale transformatieprojecten.

Ik ben deze uitdaging aangegaan, omdat deze past bij mij als persoon en onderzoeker. Iets doen wat een maatschappelijk belang heeft op een terrein dat voor sommigen nog vaag is, is een belangrijk drijfveer in mijn leven. Van mijn kant was om die reden geen enkele aarzeling om hieraan te beginnen, omdat ik de maatschappelijke meerwaarde al voor ogen had. Met zelfvertrouwen en het vertrouwen in en van de mensen om mij heen, die mij begeleidden en hielpen, heb ik dit onderzoek kunnen voltooien.

Ik wil al die geweldige mensen die mij hebben begeleid en geholpen bedanken. Bedankt, lieve vrienden, klasgenoten, collega's, leraren en familieleden. Bedankt DEMO-gemeenschap, bedankt AMS en prof. dr. Hans Mulder. Bedankt UWV. Speciale dank aan Wendy Tollenaar, alle geïnterviewden en een buiging voor de manager Data Office, Rose Hau. Dankzij jullie is dit onderzoek tot stand gekomen en voltooid.

Dank aan mijn geweldige begeleider prof. dr. Victor van Reijswoud. Het was een eer om met je te werken en je als gids te hebben tijdens deze reis. Je zal in mijn hart en gedachten blijven. Bedankt voor alles wat je me hebt geleerd.

Last but not least, wil ik mijn vrouw, mijn geweldige kinderen Nia en Anno bedanken voor hun begrip en steun. Mijn lieve dochter 'Nia', wat goed om samen met jou mijn onderzoek te bespreken.

Shakhawan Mirza
Nederland, Amsterdam
15-05-2023

MANAGEMENT SAMENVATTING

Dit onderzoek verkent de wijze waarop de menselijke maat kan worden geoperationaliseerd en toegepast in procesdesign en -optimalisatie. Dit is uitgevoerd in de context van digitale transformatie binnen dienstverlenende overheidsprocessen. Gezien de Nederlandse context van het vraagstuk, de specifieke context van UWV en de doelstelling de verspreiding van de resultaten te maximaliseren, is deze thesis geschreven in het Nederlands.

Digitale transformaties hebben veel diensten toegankelijk gemaakt en 24/7 beschikbaar gesteld via digitale kanalen. Tegelijkertijd is de zucht naar efficiëntie in de dienstverlening blijvend groot, waardoor het doel om een verschil te maken in het inleven van de mens naar de achtergrond dreigt te verdwijnen.

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van kwalitatief onderzoek in een casestudy, te weten de WW-aanvraag binnen UWV. De keuze voor een casestudy is ingegeven om diepgaande, concrete, contextuele kennis op te doen. De handelingen van de communicatie tussen de cliënten en de UWV-medewerkers zijn bestudeerd vanuit de op Antwerp Management School gedoctrineerde DEMO-methode. De DEMO-methode is gebruikt om de transactionele communicatiepatronen te modelleren en te begrijpen.

Het operationaliseren en toepassen van de menselijke maat vereist een nieuw paradigma dat in dit onderzoek een drievoudige transformatie wordt genoemd: digitale transformatie, menselijke maat en procesdesign en -optimalisatie, als een windmolen die zijn drie wieken laat draaien om waarde te creëren voor cliënten. Een kracht waardoor succes wordt bereikt.

Dit nieuwe paradigma vereist een nieuwe manier van denken en doen voor bedrijfsprocesdesign/-optimalisatie. Denk aan het gebruik van de eigenschappen van de menselijke maat als indicatoren en het beschouwen van de eigenschappen van bedrijfsprocessen in die context.

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek zijn:

- Het creëren van triggers is noodzakelijk om proactief te reageren in bijzondere situaties waarin cliënten zich bevinden.
- Effectiviteit boven efficiëntie stellen.
- Leefwereld komt vóór de systeemwereld.
- Zorgen dat cliënten niet of minder vaak in de discours laag komen en deze meetbaar en zichtbaar maken.
- Meer bewustzijn creëren bij het operationaliseren en toepassen van de menselijke maat.
- Een discours laag integreren in de huidige versie van DEMO-methode.

In de resultaten van dit onderzoek zijn onvoldoende feitelijke cijfers gevonden over hoe vaak bezwaar wordt gemaakt, hoe vaak cliënten in discoursituaties terechtkomen, wat UWV doet om dergelijke situaties te voorkomen en hoe vaak dit wordt teruggekoppeld aan het ministerie of het parlement. Dit om mee te nemen in het onderzoek als kwantitatieve onderbouwing. Daarnaast bestaat geen duidelijk centraal overzicht van hoe met bijzondere situaties wordt omgegaan. Iets dat WW-deskundigen en procesontwerpers zouden kunnen gebruiken om de dienstverlening te verbeteren.

De kernaspecten (menselijke maat, procesdesign en -optimalisatie, digitale transformatie) van dit onderzoek ontwikkelen zich snel, waardoor voortdurend onderzoek hiernaar zeer noodzakelijk is. De menselijke maat is een zeer subjectief onderwerp en wordt daarom soms als vaag ervaren. Maar dat mag ons niet weerhouden, ons in dit onderwerp te blijven verdiepen, het te operationaliseren, en waar nodig toe te passen. Anders zullen ondoordachte, geautomatiseerde en robotachtige systemen die geen rekening houden met de eigenschappen van de menselijke maat slachtoffers blijven maken. Sterker, vanwege de toenemende complexiteit van de digitale processen, zal het aantal slachtoffers en de impact voor de maatschappij flink kunnen toenemen.

Inhoudsopgave	
VOORWOORD	1
MANAGEMENT SAMENVATTING	2
1.1. Achtergrond	7
1.2. Probleemstelling en doelstelling	7
1.3. Onderzoeksdoelstelling	8
1.4. Onderzoeksvraag	8
1.4.1. Deel vragen	8
1.5. Het onderzoek model	9
1.6. De onderzoeksopzet	9
2. Theoretisch kader	10
2.1. Menselijke maat	10
2.1.1. Wat is de menselijke maat?	10
2.1.2. Operationaliseren van de menselijke maat	11
2.1.2.1. Cliëntenbehoeften om rekening mee te houden	12
2.1.3. Hoe verhoudt de menselijke maat zich tot de normen binnen de diensten van het UWV?	13
2.2. Digitale transformatie	15
2.2.1. Wat is digitale transformatie	15
2.2.2. Wat is de impact van de menselijke maat voor digitale transformatie?	16
2.3. Procesdesign en -optimalisatie	18
2.3.1. Wat is een proces?	18
2.3.1.1. Eigenschappen van een proces?	19
2.3.2. Niveaus van procesverandering	20
2.3.3. Procesoptimalisatie – effectiviteit en efficiëntie	20
2.3.3.1. Wat zijn de fases bij het (her)inrichten van processen?	21
2.3.4. Wat zijn de succesfactoren van procesdesign en -optimalisatie?	22
2.3.5. Wat is impact van de menselijke maat voor procesdesign en -optimalisatie?	23
2.3.6. Relatie tussen menselijke maat, digitale transformatie en procesdesign en -optimalisatie	24
3. Onderzoeksmethodologie	25
3.1. Onderzoeksmethode	25
3.2. Interviewvragen	26
3.3. Analyse	28
3.3.1. DEMO	28
3.3.1.1. Wat is DEMO?	28
3.3.1.2. Zakelijke conversaties	29
3.3.1.3. Communicatie volgens Habermas	29
3.3.1.4. Waarom wordt een discours laag gebruikt?	31
3.3.1.5. Punten van het discours	31
3.3.1.6. Regels van het discours	32
4. Casus UWV	33
4.1. Werkloosheidswet (WW)	34
4.1.1. WW-uitkering	34

4.1.2.	E-aanvraag WW door de cliënt (aanvrager)	35
4.1.3.	Procesmodel van de casestudy WW-aanvraag	36
4.1.4.	Transaction Product Table (TPT)	36
4.1.5.	Coordination Structure Diagram (CSD)	36
5.	Presentatie onderzoek data	37
5.1.	Analyse WW-aanvraag met complete transactiepatroon	37
5.1.1.	De succeslaag (Succesvol standaard transactiepatroon WW-aanvraag)	37
5.1.2.	De discussielaag (discussies in het proces)	39
5.1.3.	De discussielaag door ontbreken van informatie	40
5.1.4.	Het weigeren [dc] van een verzoek (rq)	41
5.1.5.	Het afwijzen (rj) van een verklaren via (da), in plaats van accepteren	41
5.1.6.	De hoogte van de uitkering is naar verwachting	41
5.1.7.	Uitzonderingen in het proces en escalatie	41
5.1.8.	Bezwaar tegen het weigeren [dc] van een verzoek (rq)	42
5.1.9.	Gevolgen van aanpassingen van de wet (TK03 Hoogte vaststellen)	43
5.2.	Wat zeggen de geïnterviewden over het onderwerp menselijke maat en de impact daarvan:	43
5.3.	Wat zeggen de geïnterviewden over de impact van de menselijke maat voor digitale transformatie en procesdesign en -optimalisatie:	44
5.4.	Wat zeggen de geïnterviewden over procesdesign en -optimalisatie van WW-aanvraag proces:	46
5.5.	Wat zeggen de geïnterviewden over effectiviteit en efficiency bij procesdesign en -optimalisatie van WW-aanvraag proces:	46
6.	Interpretatie en analyse van de data	47
6.1.	WW-aanvraag proces	47
6.2.	Menselijke maat en WW-aanvraag	48
6.3.	Bijzondere situaties en WW-aanvraag	48
6.4.	Effectiviteit en efficiency	50
6.5.	Digitale transformatie	50
6.6.	DEMO	50
7.	Conclusies en aanbevelingen	52
7.1.	Reflectie op het onderzoeksproces	52
7.2.	Menselijke maat	53
7.3.	Digitale transformatie	55
7.4.	Procesdesign en -optimalisatie	56
7.5.	DEMO	58
7.6.	UWV	59
8.	Persoonlijke naschrift	60
	Verwijzingen	61

Afbeeldingen

Afbeelding 1 Het conceptueel model.....	9
Afbeelding 2 De zes eigenschappen van de menselijke maat	14
Afbeelding 3 De aandachtspunten en aspecten voor digitale transformatie	17
Afbeelding 4 Gedefinieerde proceseigenschappen in de context van de menselijke maat.....	20
Afbeelding 5 Matrix efficiëntie en effectiviteit (Biswas, 2020)	21
Afbeelding 6 Fasen bij het (her)inrichten van processen	22
Afbeelding 7 Succesfactoren per fase bij het (her)inrichten van processen	22
Afbeelding 8 De windmolen relatie: digitale transformatie, procesdesign en -optimalisatie en menselijk maat.....	24
Afbeelding 9 Complete transactiepatroon	29
Afbeelding 10 Uitkeren UWV (uit interne documentatie)	33
Afbeelding 11 CSD (Coordination Structure Diagram) WW-uitkering afhandeling UWV.....	36
Afbeelding 12 Het standaard transactie patroon (Succeslaag).....	37
Afbeelding 13 Het standaard transactie patroon, discussielaag (dc).....	39
Afbeelding 14 Het standaard transactie patroon, discussielaag (rj).....	39
Afbeelding 15 Onzekerheid in het discours laag	49
Afbeelding 16 Discourse state: herroepingsweigering [rv dc] en herroepingsafwijzen [rv rj]	58

Tabellen

Tabel 1 Bedrijfsproces vs. Systemproces.....	18
Tabel 2 Interviewvragen	26
Tabel 3 Cijfers Uitkeren UWV.	33
Tabel 4 Aantal maanden recht op WW	34
Tabel 5 Maximale duur WW.....	34
Tabel 6 TPT (Transaction Product Table) WW-uitkering afhandeling UWV	36
Tabel 7 Meetbare menselijke maat indicatoren in een proces.....	54

1. Inleiding

Het terugbrengen van meer aandacht voor de menselijke maat in de uitvoering is noodzakelijk. Deze noodzaak vraagt aandacht te besteden aan hoe de menselijke maat te operationaliseren en toe te passen in digitale transformatie en procesdesign en -optimalisatie binnen dienstverlenende overheidsprocessen.

In Nederlands wordt gesproken over *"de menselijke maat uit het oog verliezen"* (Parlementair onderzoek uitvoeringsorganisaties, 2020-2021). Het *"ongekend onrecht"* (Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, 2020). Van kleine, stille en vaak verborgen gebaren als de uitslag van dit soort onderzoeken, kunnen we niet onderschatten hoeveel erkenning bijdraagt aan het weefsel van een samenleving, verbinding tussen burgers en vertrouwen tussen burgers en overheid (Corrias, 2021)

Volgens Corrias (2021), vraagt de zoektocht naar de menselijke maat *"de moed om fouten toe te geven; de daadkracht om de erkenning van slachtoffers in concrete handelingen vorm te geven; het geduld om naar hen te luisteren; de nederigheid om te investeren in een nieuwe vertrouwensrelatie"*.

Zonder aandacht voor de menselijke maat kunnen mensen worden verpletterd en individuele levens worden geruïneerd. Denk aan onrealistische veronderstellingen die over burgers worden gemaakt. Kwetsbare burgers kunnen daardoor in de val lopen. Het niet goed afstemmen van beleid op specifieke doelgroepen zorgt voor toenemende ongelijkheid tussen groepen en afnemende kansen voor kwetsbare mensen. Dit alles kan leiden tot ongewenste schadelijke gevolgen. Niet alleen voor groepen individuen. Ook voor de maatschappij als geheel.

Het kabinet Rutte III viel door de tragische toeslagenaffaire (Frederik, 2021). De onterechte vermoedens van kinderopvang-toeslagfraude in de periode tussen 2004 en 2019 waarbij de Belastingdienst fouten maakte, leidde ertoe dat veel ouders ten onrechte in de problemen kwamen¹. Hier is veel misgegaan. De gevolgen leidden tot totale rechteloosheid. Zelfs rechtbanken konden dit niet verhelpen. Tweeverdieners belandden jarenlang ver onder de bijstandsnorm door loonbeslag en kregen geen uitkering meer. Een alleenstaande ouder belandde vaker wel dan niet in de bijstand. Onderwijs werd niet afgemaakt. Carrières van mensen werden geruïneerd, ze werden ontslagen en kregen geen schuldverlichting omdat mensen als fraudeurs werden bestempeld. Mensen werden gedwongen hun huis te verkopen met enorme verliezen, en kinderen kwamen in de problemen. Mensen werden door de gevolgen hiervan de arbeidsongeschiktheid en hadden psychiatrische hulpverlening nodig (Melief, 2022).

Mede in het licht van de Toeslagenaffaire gaan stemmen op om in het beleid meer rekening te houden met de menselijke maat (Frankowski et al., 2021). Alom wordt geroepen om de terugkeer van de menselijke maat in het beleid (Brinkman & Vonk, 2022). Beleid dat is gericht om misbruik te voorkomen, door het moeilijker te maken het verkeerde te doen en het makkelijker te maken het goede te doen (Frederik, 2021).

Organisaties als het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) moeten niet alleen uitgaan van een zo snel mogelijke uitbetaling volgens de regels. Ze moet ook aandacht besteden aan de menselijke maat en het doel van al die regels. Ze dient ook aandacht besteed worden aan al die mensen die de regels niet begrijpen, of niet kennen, niet kunnen lezen, de taal niet beheersen en aan digibeten.

De strategie UWV 2021-2025 omvat vele aspecten. Het belangrijkste aspect, is het verbeteren van de dienstverlening door meer aandacht te besteden aan de menselijke maat. Het individu en zijn situatie staan in dit proces centraal en vormen het uitgangspunt. Ook in de Kamerbrief² over *"het bevorderen van de menselijke maat in wetten en regels"* wordt gesproken over een realistische kijk op mensen, het veranderen van de manier van denken en handelen waarin mensen meer centraal staan en oog hebben voor wat mensen echt nodig hebben om verder te komen. Het is belangrijk dat burgers niet worden beschouwd als rationeel handelende individuen die in alle gevallen alle wetten en regels feilloos kennen, begrijpen of toepassen. Het hebben van een breder mensbeeld, en het toepassen van inzichten uit de gedragspraktijk is nodig bij meer aandacht voor de menselijke maat.

Voor de dienstverlening geeft 75% het UWV een voldoende, wat goed klinkt, maar toch geeft een grote groep (25%) een onvoldoende. Ook ervaren medewerkers merken knelpunten op bij het toepassen van de menselijke maat. Er is dus altijd ruimte voor verbetering, zegt Johanna Hirscher tijdens een talkshow³ over het toepassen van de menselijke maat. Veel gaat goed en de klanttevredenheidsresultaten zijn prachtig, zegt Diana Starmans⁴, maar tegelijkertijd hebben uitvoeringsorganisaties grote zorgen over de toekomstbestendigheid van de overheids-

1 Kinderopvangtoeslag: wat er misging - Toeslagen Herstel (belastingdienst.nl)

2 Acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels | Datum 11 juli 2022 www.rijksoverheid.nl

3 Online Seminar | Webinar: Talkshow over menselijke maat (intern beschikbaar) <https://www.onlineseminar.nl>

4 Diana Starmans: "Samen naar een toekomstbestendige dienstverlening" | www.werkaanuitvoering.nl

dienstverlening. Zij spreekt over risico's en bedreigingen voor de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Veel wetten en regels zijn ingewikkeld, sluiten niet aan bij de leefwereld van burgers en/of bereiken niet het doel waarvoor ze zijn ingevoerd. De uitwisseling van gegevens tussen uitvoerende organisaties verloopt moeizaam en sommige IT-systemen zijn verouderd. Ook bij het opstellen van beleid wordt weinig aandacht besteed aan de haalbaarheid. Het is duidelijk dat nog veel werk te doen is.

1.1. Achtergrond

Het is belangrijk dat burgers en ondernemers goed worden bediend, maar tegelijkertijd bestaan ook redenen om ons ernstig zorgen te maken over de toekomstbestendigheid van de dienstverlening. De belangrijkste conclusie van de Staat van de uitvoering (2022) is dat complexiteit in de publieke dienstverlening het grootste obstakel blijkt te zijn. Knelpunten voor burgers, ondernemers en uitvoeringsorganisaties komen voort uit wetgeving die niet aansluit op de leefwereld van burgers. Het zijn opsommingen van nieuw beleid waarmee in het ontwerp onvoldoende rekening gehouden bij de vormgeving van de haalbaarheid. Andere problemen zijn gegevensuitwisseling die moeizaam verloopt, IT-systemen die soms verouderd zijn en werk dat steeds arbeidsintensiever wordt in een steeds krappere arbeidsmarkt.

Ook UWV als een uitvoeringsorganisatie heeft een complexe missie en voert haar werk uit in een dynamische omgeving waar digitale transformaties gaande zijn om processen te optimaliseren. Denk hierbij aan zaken zoals wetgeving/regeerakkoord, conjunctuur, arbeidsmarktontwikkelingen, digitalisering, complexere cliënt vragen en Covid. Het is haar niet mogelijk om de ambitie te isoleren van de complexiteit en afhankelijkheid van de externe en interne wereld. Externe factoren beïnvloeden het bereiken van doelen en daarmee het behalen van de ambitie sterk.

UWV vindt differentiatie belangrijk voor een goede en passende dienstverlening. Met andere woorden: Het mogelijk maken van de dienstverlening op verschillende manieren. In deze huidige gedigitaliseerde samenleving gaat veel via digitale kanalen en worden veel zaken automatisch afgehandeld. Bijvoorbeeld, het bieden van de maandelijkse inkomensverklaring ontslag-WW is geautomatiseerd via de portaal en de App. De vaststelling van recht/hoogte/duur van uitkeringen kan zodanig worden geautomatiseerd dat de medewerkers meer aandacht kunnen besteden aan complexe gevallen en controles. Zo kan ruimte ontstaan, om juist de persoonlijke dienstverlening op maat te intensiveren door het slim gebruik van de massale processen.

Het is duidelijk dat UWV vanuit een menselijke maat wil werken en dat de individuele situatie van de cliënt centraal moet staan. Om deze ambitie te bevorderen geeft de strategie ruimte voor de menselijke maat⁵ met als doel uiterlijk in 2025 te realiseren dat de menselijke maat centraal staat in al haar werkprocessen.

1.2. Probleemstelling en doelstelling

Brinkman en Vonk (2022) concluderen dat het hebben van een breder mensbeeld, het toepassen van inzichten uit de gedragspraktijk, en meer ruimte bieden voor bewaken van de menselijke maat nodig zijn. Tegelijkertijd geven zij aan dat de roep om de terugkeer van de menselijke maat niet onproblematisch is. Dit heeft te maken met het feit dat het niet altijd duidelijk is wat onder het begrip menselijke maat wordt verstaan, tot welke waarden het kan worden teruggebracht en hoe het geoperationaliseerd kan worden. De vraag hoe de overheid in beleid en in concrete uitvoeringspraktijk rekening zal houden met de menselijke maat is nog niet beantwoord (Brinkman & Vonk, 2022).

Tegenwoordig zijn publieke organisaties groot en de zucht naar efficiëntie is eveneens groot, waardoor het doel om het leven van mensen te verbeteren naar de achtergrond dreigt te verdwijnen. De menselijke maat dreigt verloren te gaan, groepen mensen dreigen vast te lopen tussen de vaste kaders van strikte regelgeving en ambtenaren krijgen niet de ruimte om individuele gevallen te beschouwen (Van Berkel & Segers, 2022)

Publieke diensten zoals UWV zijn ooit in het leven geroepen om een positief verschil te maken in het leven van mensen. Door de digitale transformatie zijn veel van deze diensten via nieuwe communicatietechnologieën 24/7 toegankelijk en beschikbaar gemaakt om de cliënten⁶ te ondersteunen tijdens het WW-uitkering aanvraagproces.

De digitalisering van de wereld is onomkeerbaar geworden. Daarom is het belangrijk om ons denken aan te scherpen zodat we ook de impact van de digitale transformatie kunnen begrijpen en interpreteren en hier vervolgens naar kunnen handelen. Volgens Hermasen (2014) is dit het moment om de juiste maatregel te vinden

5 UWV Strategie 2021-2025 www.uwv.nl

6 Cliënt is iemand die gebruikmaakt van de diensten van UWV, in dit onderzoek wordt 'cliënt' i.p.v. klant.

ten aanzien van moderne communicatietechnologieën omdat de technologie de mens dreigt te 'ontwortelen' en steeds meer 'van zichzelf en van de aarde scheurt'.

Aspecten als digitaal en menselijk, helpen om meer waarde toe te voegen voor de cliënt. Het maakt het raadzaam voor de organisaties om strategisch na te denken over deze aspecten. Dit vooral door de focus op de cliënt. De cliënt altijd centraal te houden. Het helpt om tijdens dat proces de juiste keuzes te maken, zodat de keuze tussen efficiëntie en klantgerichtheid niet verloren gaat. Het probleem is duidelijk; hoe breng je 'meer focus op de menselijke maat in digitale transformatieprojecten en procesdesign en -optimalisatie.'

1.3. Onderzoeksdoelstelling

Het doel van dit onderzoek is het vinden van operationaliseerbare waarde van de menselijke maat. De wijze om deze te kunnen integreren in procesdesign en -optimalisatie voor digitale transformatie binnen het digitale transformatieproject van het WW-aanvraagproces. De resultaten kunnen vervolgens worden gebruikt voor andere digitale transformatieprojecten. De aandachtspunten van de menselijke maat en andere succesfactoren kunnen breder worden toegepast en faalfactoren kunnen worden vermeden.

Gezien de omvang van de doelstelling wordt een afbakening gemaakt naar één bedrijfsproces in een casus, namelijk de WW-uitkeringsaanvraag met uitzondering van aanvragen voor toeslagen⁷. Daarbij wordt gezocht naar specifieke situaties waarin cliënten het niet eens zijn met beoordelingen en vaststellingen. Met andere woorden; situaties waarin cliënten het niet eens zijn met de uitkomst van hun WW-aanvraag en om die reden bezwaar willen maken of naar de rechter stappen. Het is juist in deze situaties dat de menselijke maat ter discussie staat en kan worden bestudeerd.

Een tweede belangrijke reden om voor dit proces te kiezen, is dat werkloos worden sterke negatieve gevolgen heeft voor het welzijn van individuen en hun gezin (Vanbelle & et al., 2004) en daarnaast soms grote negatieve financiële gevolgen heeft. Deze groep mensen loopt bijvoorbeeld een groter risico op symptomen van depressie en angst. Het heeft effect op hun gevoel van eigenwaarde en levenstevredenheid. Deze is gemiddeld lager dan bij werkenden mensen. Daarom is rekening houden met de menselijke maat binnen het proces rondom WW-aanvragen enorm belangrijk. Ook het nakomen van maatschappelijke verwachtingen rondom de aanvraag van een WW-uitkering zoals snelle beslissing, duidelijke, tijdige informatie en transparante communicatie is zeer noodzakelijk. Dit volgt uit de algemene beginselen voor behoorlijk bestuur⁸ en is een belangrijke maatschappelijke rol van UWV.

1.4. Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag in deze thesis:

Op welke wijze kan de menselijke maat worden geoperationaliseerd en toegepast in procesdesign en -optimalisatie in de context van digitale transformatie binnen dienstverlenende overheidsprocessen?

1.4.1. Deel vragen

Op basis van de invulling en afbakening is de onderzoeksvraag opgedeeld in vier deelvragen, waarvoor verschillende manieren van informatie- en dataverzameling worden toegepast. Het gaat daarbij om literatuuronderzoek, casestudy onderzoek met procesmodellen en het interviewen van medewerkers over de transformatie van de huidige situatie naar de gewenste digitale innovatie.

- *Deelvraag 1: Wat is de menselijke maat en hoe wordt die gebruikt?*
- *Deelvraag 2: Hoe kan de menselijke maat worden gemodelleerd en begrepen?*
- *Deelvraag 3: Wat is de impact van de menselijke maat op procesdesign en -optimalisatie?*
- *Deelvraag 4: Wat is de impact van de menselijke maat voor de digitale transformatie?*

⁷ Algemene beginselen van behoorlijk bestuur - www.infomil.nl

⁸ Toeslagenwet (TW): Een toeslag is een aanvulling op inkomsten als de (gezins)inkomsten onder het sociaal minimum komen

1.5. Het onderzoek model

Het onderzoek is opgebouwd uit verschillende stappen, gebaseerd op Verschuren en Doorewaard. Het onderstaande onderzoeksmodel (Afbeelding 1) schetst de belangrijkste stappen die zijn gezet om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

De dubbele pijlen, die van boven naar beneden lopen, betekenen 'het vergelijken van het aantal gevallen'. De kleine pijlen in het midden, die naar rechts lopen, betekenen 'hieruit volgend.' Dus de pijl naar boven betekent door vergelijking van een aantal, veelal kwalitatief onderzochte, gevallen volgen aanbevelingen.

De stappen zijn: fase (a) behandelt het onderzoek van wetenschappelijke literatuur naar menselijke maat, digitale transformatie en procesdesign en -optimalisatie waaruit een conceptueel model wordt gevormd. Dit dient als primair discussiemateriaal voor de interviews in fase (b). In fase (c) worden theorie en praktijk vergeleken, gevolgd door aanbevelingen in fase (d).

Afbeelding 1 Het conceptueel model

1.6. De onderzoeksopzet

In het onderzoek worden de observaties en onderliggende overtuigingen van de geïnterviewden onderzocht door middel van kwalitatief onderzoek. Dit gebeurt door middel van diepte-interviews. Kwalitatief onderzoek helpt bij het onderbouwen, aanvullen, uitwerken, toepassen of tegenspreken van bestaande en nieuwe theorieën. Naast het kwalitatieve onderzoek zal een casestudy (WW-aanvraagproces) binnen UWV en een communicatiemodellering als extra methode wordt gebruikt. Als geschikte onderzoeksmethode is voor casestudy gekozen om diepgaande, concrete, contextuele kennis op te doen over de probleemstelling van dit onderzoek. Voor communicatiemodellering is gekozen om de communicatiehandeling tussen cliënten en UWV-medewerkers te bestuderen. Dit is uitgevoerd door gebruik te maken van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) om de transactiepatronen van communicatie te modelleren.

De DEMO-methode is een mensgerichte aanpak, gericht op communicatie tussen actoren om in overleg producten en/of diensten te leveren. Dit uitgangspunt komt voort uit het feit dat alleen mensen verantwoordelijkheid en autoriteit kunnen hebben.

Dit kwalitatieve onderzoek verzamelt gegevens door middel van interviews met UWV-experts, de casestudy en communicatiemodellering. Het theorieonderzoek bestaat uit de menselijke maat, procesdesign en -optimalisatie en digitale transformatie. Het kwalitatieve onderzoek en theorieonderzoek worden gebruikt om de deelvragen te beantwoorden. DEMO wordt gebruikt als analysemethode. Interviews zijn opgenomen en getranscribeerd. Voor de validiteit, betrouwbaarheid en representativiteit worden referenties en bronnen gegeven. Vanuit het theorie- en praktijkonderzoek worden conclusies en aanbevelingen gedaan richting UWV.

2. Theoretisch kader

Dit hoofdstuk beschrijft de theoretische kaders binnen het onderzoek. De theorieën bestaan uit:

- De menselijke maat; Dit is om te achterhalen wat de menselijke maat is, wat de eigenschappen zijn van de menselijke maat en dit vervolgens te gebruiken als meetbare indicatoren voor analyse binnen het onderzoek en aanbevelingen te doen hoe dit te operationaliseren.
- Procesdesign en -optimalisatie; Wat is Procesdesign en -optimalisatie? Wat is de impact van menselijke maat voor procesdesign en -optimalisatie? Dit is om te achterhalen hoe de menselijke maat het procesdesign en -optimalisatie beïnvloedt.
- Digitale Transformatie; Wat is de impact van de menselijke maat voor Digitale Transformatie? Dit is om te achterhalen hoe menselijke maat van invloed is op digitale transformatie.

2.1. Menselijke maat

2.1.1. Wat is de menselijke maat?

De Griekse sofist Protagoras zei al in de 5e eeuw voor Christus: 'De mens is de maat van alle dingen' (Heirman, 2018). Hiermee verwees hij naar de relativiteit van waarden (Smits, et al, 2019). Dit werd later door Plato geïnterpreteerd als "*van alle dingen is de mens de maat, van de dingen die zijn dat ze zijn, van de dingen die niet zijn dat ze niet zijn*" (Kinneging & Wiche, 2013). Volgens Protagoras zijn het de mensen die de maat geven aan alles wat is, dit zijn de bouwstenen voor wat hij de deugd noemt. De mens moet dus eerst maat geven aan alles wat is, en de gemeenschap zal daarop geënt, worden gebouwd. Socrates is het daar grotendeels mee eens, maar de mens moet eerst kennis verwerven voordat hij echt doordacht kan oordelen (Vandamme, 2011). Het gaat hier om wat de mens ergens van vindt of hoe de mens ergens tegenaan kijkt. En aangezien alle mensen verschillend zijn en verschillend waarnemen en dus ook oordelen, is de menselijke maat per definitie subjectief (Bom, 2022).

Vandamme (2011) vindt dit debat van Plato heel boeiend. Alles begint bij de individuele, 'maatvolle' houding, merkt hij op, en individualiteit vormt de maat voor het collectief, het laat die twee grootheden als het ware organisch op elkaar aansluiten. Ook de Italiaanse filosoof Cesare Beccaria besteedde veel aandacht aan de menselijke maat. Hij schreef in 1764 zijn boek 'over misdaad en straf', dat een belangrijke bijdrage leverde aan de vermenselijking van het strafrecht, door het te ontdoen van willekeur, machtsmisbruik en religieuze dogma's. Zijn motivatie was het realiseren van maximaal geluk voor zoveel mogelijk mensen (Verhofstadt, 2014). Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat er altijd aandacht is geweest (in debat of uitwisseling van ideeën) voor de 'menselijke maat'. In de huidige tijd vraagt dit, vanwege snellere communicatie, vervagende (culturele) grenzen etc., wellicht nog meer aandacht dan voorheen.

Volgens Smits en anderen (2019), verschillen de definities voor het begrip 'mens' per sector en zijn ze daarom moeilijk te definiëren. Van Dijk en Canoy (Van Dijk & Canoy, 2022) vinden menselijke maat mooi, maar moeilijk. Menselijke maat betekent volgens hen een constante zoektocht naar de juiste balans. Hiervoor is creativiteit en reflectie nodig, zodat de menselijke maat tot bloei kan komen. Het toepassen ervan vereist een cultuurverandering en een duidelijke focus op kwetsbare burgers, met flankerend beleid om willekeur te voorkomen. Prof.dr. R. Vinke (2016) meent dat de menselijke maat integrale aspecten als duurzaamheid en beklijving in de samenwerkingsverbanden tussen maatschappij, organisatie en medewerker betreft, waarbij wederkerigheid bij het realiseren van gewaardeerd rendement centraal staat. Het begrip 'menselijke maat' heeft niet alleen betrekking op de fysieke kenmerken van mensen, maar is ook in opkomst met betrekking tot immateriële zaken. Zoals Dietz (2022) beschrijft, is de betekenis van menselijke maat in niet-materiële zaken analoog aan die in materiële zaken, namelijk een indicatie van de afstemming van diensten op de behoeften van cliënten.

Het College voor de Rechten van de Mens (2020) gaat ervan uit dat de menselijke maat betrekking heeft op het respecteren van de menselijke waardigheid. Het recht op bescherming van de menselijke waardigheid waarbij mensen met respect worden behandeld en hun mensenrechten worden beschermd en bevorderd. Ook uit het onderzoek van een onafhankelijke commissie (De commissie Vonk, 2022) van de gemeente Enschede blijkt dat het bij de menselijke maat gaat om het onpartijdig kunnen meewegen van concrete behoeften, belangen en omstandigheden van burgers in beleid en uitvoering, met het recht op menselijke waardigheid als uitgangspunt. Een door de Tweede Kamer ingestelde commissie (2021) omschrijft de menselijke maat als het "*recht doen aan de belangen van burgers bij de totstandkoming en uitvoering van beleid, wet- en regelgeving*".

Deze definities van de term 'menselijke maat' bevatten al een belangrijke fout. Men spreekt hier van 'de burger'. Dit is te simplistisch en creëert een soort gemiddelde burger. Echter, geen mens is gemiddeld en dat geldt ook voor een samenleving (Putters, 2022).

De menselijke maat betreft het vermogen om op onpartijdige wijze rekening te houden met de concrete behoeften, belangen en omstandigheden van burgers, in beleid, uitvoering en gebaseerd op het recht op de menselijke waardigheid (De commissie Vonk, 2022).

Volgens Brinkman & Vonk (2022), die bij deze commissie waren betrokken, verwijst maatwerk ook naar de menselijke waardigheid en raakt het dus ook aan fundamentele rechtsbegrippen.

Volgens Van Berkel (2022) gaat het bij de menselijke maat om het verbinden met elkaar als mens en dat houdt niet ineens op als je als mens in een professionele rol een ander mens probeert te helpen. Het is ook zo dat de overheid niet meer of minder is dan een grote verzameling mensen die samen een nog grotere groep mensen probeert te helpen en te ondersteunen. Natuurlijk bestaan de organisaties uit mensen, zegt Segers (2022), dus ergens zou het niet zo moeilijk moeten zijn om ook in die organisaties de menselijke maat terug te brengen, dat bewustzijn terug te brengen. Ook al zijn ze (de organisaties) nog zo groot.

Een ingediende definitie (Worrell & Spaan, 2022) van UWV is: "*Met de menselijke maat bedoelen we in het geval van werkgevers dat we voldoende aandacht aan hen besteden en aan de cliënten voor wie zij contact hebben met UWV. We houden rekening met iemands unieke persoonlijke situatie en persoonlijke voorkeuren. En als iemands situatie vraagt om dienstverlening op maat, dat we dit binnen de kaders van de wet kunnen bieden.*" Hier is duidelijk, rekening gehouden met cliënt unieke situatie en voorkeuren. Voor UWV blijft dit toch in de beperkingen die de kaders van de wet bieden.

De menselijke maat staat voor het begrijpen van de context van een individu en ethisch zijn tegenover burgers (Rijsenbrij & Timmerman, 2022). Het gaat erom dat je niet etnisch profileert, niet discrimineert en transparant bent en kunt uitleggen waarom je bepaalde beslissingen wel of niet hebt genomen. Dit geldt vooral als het gaat om het gebruik van IT, gegevens en algoritmen. Het moet een onderdeel zijn van ervaringen van burgers met digitale diensten van de overheid, burgervriendelijk zijn bij het gebruik van individuele digitale diensten, daadwerkelijk betrokken zijn bij het design van digitale diensten, het kunnen vinden van de benodigde informatie en onderliggende gegevens door de burger, het begrijpen en kunnen omgaan met door de overheid bedachte cyberbeveiligingsmaatregelen, en het vormgeven van inclusiviteit.

Alle eerdergenoemde definities en betekenissen van de menselijke maat hebben goede ingrediënten, en voor dit onderzoek worden deze gebruikt om een definitie samen te stellen, waarin ook de concepten als bedrijfsproces en architectuur zijn opgenomen. Daarbij is gekozen voor de volgende samengestelde definitie: *respecteer de menselijke waardigheid, erken dat mensen verschillend zijn, handel onpartijdig, met een objectief realistische kijk op mensen, creëer gelijkheid en vergroot kansen in design en optimalisatie van processen en digitale transformatie.*

2.1.2. Operationaliseren van de menselijke maat

De bureaucratie en regelgeving van de verzorgingsstaat kan mensen verpletteren, individuele levens vernietigen en kwetsbare burgers in de val lokken (Vonk, et al., 2021). Doordat de overheid met haar onrealistische aannames, slecht doordachte maatregelen en tunnelgedreven beleidsproces niet goed aansluit bij specifieke doelgroepen, gaat zij niet altijd uit van een realistisch mensbeeld (Kamerbrief 2022), vergroot zij ongelijkheid tussen groepen, vermindert zij kansen voor mensen in kwetsbare posities (Putters, 2022), redeneert zij vanuit één type mensbeeld en één rationaliteit over een samenleving die pluriform is en waar veel verschillen zijn tussen groepen burgers (Dijkstra, 2022). In de praktijk leidt dit tot ongewenste of zelfs schadelijke gevolgen en vaak pleiten uitvoerende instanties of de rechter voor meer maatwerk. Dit blijkt uit alle (parlementaire) onderzoeksrapporten n.a.v. een opeenvolging van onzorgvuldige of ontoereikende wetgeving, fouten in complexe uitvoeringspraktijken, en gebrek aan transparantie en volledigheid in informatie en verantwoording (De Graag et al, 2021).

Het vertrouwen van de burgers dat bestuurders rekening houden met de menselijke maat is broos geworden (Van Dijk & Canoy, 2022). Het is belangrijk om relevante wetgeving kritisch grondig te onderzoeken en waar mogelijk aan te passen (De Graag et al, 2021). In plaats van denken en handelen vanuit maatregelen, denken vanuit mensen (Putters, 2022). Niet alleen maatwerk in toepassing, maar het concept van de 'menselijk maat' moet leidend zijn voor wetgeving (De Graag et al, 2021).

De Kamerbrief⁹ over het bevorderen van de menselijke maat spreekt over een realistisch mensbeeld, veranderend denken en handelen waarin de mens meer centraal staat en oog heeft voor wat mensen echt nodig hebben om verder te komen. Belangrijk is dat burgers niet worden gezien als rationeel handelende individuen die feilloos alle wetten en regels in alle gevallen kennen, begrijpen of toepassen. Het is niet zo dat maatwerk of hardheidsclausules de oplossing worden voor slechte wetten en beleid. Wat echt nodig is, is een breder menselijk perspectief, toepassing van inzichten uit de gedragspraktijk en meer aandacht voor de menselijke maat. Het wordt ook geadviseerd om het primaat van professionals niet weg te kapen, maar hen te dienen. Cliënt centraal stellen kan immers alleen door experts in de voorkant te plaatsen (Janssen, 2016).

2.1.2.1. Cliëntenbehoeften om rekening mee te houden

Bij het operationaliseren van de menselijke maat is het van belang rekening te houden met de menselijke maat. Dit blijkt ook uit een onlineonderzoek (Worrell & Spaan, 2022) aan o.a. 511 WW-cliënten over wat zij onder het begrip 'menselijke maat' verstaan. Hieruit zijn vier belangrijke behoeften naar voren gekomen:

1. *Zie mij als mens*: Toon begrip voor mij en voor mijn emoties: ik wil gezien, gehoord en geholpen voelen, begrijp mijn situaties en emoties, behandel mij met respect, meeleven en oprechte aandacht voor mijn verhaal.
2. *Houd rekening met mijn persoonlijke situatie*: houdt rekening met mijn specifieke situatie en arbeidsverleden.
3. *Wees mild en flexibel als het gaat om wet- en regelgeving*: bestraf mij niet hard voor mijn kleine fout, een waarschuwing of milde sanctie is al genoeg.
4. *Vertrouw mij en behandel mij als iemand met goede wil*: vertrouw mij, ik wil het goed doen, ik wil weer aan het werk en voor mij eigen inkomen zorgen. Een dreigende toon in de communicatie is minder passend.

In een ander onderzoek (Vullings & Wies, 2022) over anoniem communiceren blijkt dat cliënten het frustrerend vinden als UWV anoniem belt. Hierdoor nemen de cliënten niet op.¹⁰ en als ze een gemiste oproep hebben, kunnen ze niet terugbellen. Iets wat kan leiden tot het niet afhandelen van aanvragen van cliënten, dit vooral bij gebrek aan informatie. Voor brieven hebben cliënten de voorkeur voor minder formelen brieven, bijvoorbeeld 'met vriendelijke groet' in plaats van 'hoogachtend' (en 'beste' in plaats van 'geachte'). Belangrijkste is dat zij weten met wie ze rechtstreeks contact kunnen leggen als ze vragen hebben, vooral bij complexe brieven of ingrijpende beslissing.

Putters (2022) noemt vijf elementen van de menselijke maat die kunnen worden gebruikt bij het ontwerpen van beleid, mits het niet als een checklist wordt gebruikt:

- Leefsituatie, opvattingen en gedragingen in kaart brengen.
- Maatschappelijke posities en structurele ongelijkheid interpreteren.
- Mensbeelden uitzoeken, toetsen en eventueel bijstellen.
- Rollen expliciet maken en interacties begrijpen.
- Leren om te gaan met dilemma's van variëteit en homogeniteit.

In antwoord op de in de punten 2.1.1. en 2.1.2. gestelde vragen worden hieronder de belangrijkste eigenschappen van de menselijke maat toegelicht die de belangrijkste menselijke factoren vormen.

Menselijke waardigheid: mensen worden respectvol behandeld (College voor de Rechten van de Mens, 2020) en hun mensenrechten beschermd en bevorderd (De commissie Vonk, 2022). Mensen worden gehoord (Worrell & Spaan, 2022) en niet van het kastje naar de muur gestuurd, krijgen medewerkers van uitvoerende organisaties te spreken, worden niet onrechtvaardig als fraudeurs bestempeld en behandeld.

Mensen zijn verschillend: er wordt erkend dat de waarneming, oordelen en behoefte van mensen verschillend zijn. Waarnemen zonder te oordelen (Rosenberg, 2011). Geen negatieve kwalificaties benoemen en ook positieve of schijnbaar natuurlijke dingen in hun totaliteit zien. Positief en assertief zijn in de benadering van en omgang met mensen (Rosenfeld, 2014).

9 Acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels | Datum 11 juli 2022 www.rijksoverheid.nl

¹⁰ Veel mensen zoeken naar 'hoe anoniem callers te blokkeren'. Google search 19.900 resultaten (13-10-22)

Onpartijdig handelen: er wordt rekening gehouden met de concrete behoeften, belangen en omstandigheden van mensen, maar de beoordeling vindt onpartijdig plaats (De commissie Vonk, 2022). Zoals wanneer een leraar werkstukken van alle leerlingen in haar klas beoordeelt en zich niet laat beïnvloeden door wie het werkstuk is gemaakt; maar ze is misschien niet onpartijdig tegenover haar leerlingen die extra aandacht nodig hebben door extra tijd en moeite te besteden om hen te helpen betere werkstukken te maken (Gert, 1998).

Realistisch mensbeeld: er wordt op een objectieve manier en met een realistische kijk op de situatie ethisch gehandeld. Ethiek is een reeks waarden (regels, principes of denkwijzen die het gedrag sturen) die je aanhangt bij het bepalen van goed en kwaad (Smith C., 2012). Eigen belangen mogen je gedrag niet sturen. Als men alleen op zijn belangen afgaat, loopt men het risico van grotere vooroordelen en een eenzijdige kijk op degenen die niet dezelfde perspectieven en meningen hebben (Haris, 2010). Neem de tijd om kennis te vergaren over een situatie en geef een objectieve kijk op de wereld om ons heen.

Gelijkheid scheppen: de eindgebruikers van de diensten worden in gelijke gevallen gelijk behandeld (Besselink, 2007). Bij het maken van regels of beslissingen mensen in gelijke gevallen gelijk behandelen.

Kansen vergroten: er is extra persoonlijke aandacht voor mensen in kwetsbare situaties aanwezig om hun kansen te vergroten.

Om de menselijke maat meetbaar te maken, kunnen voor de eigenschappen van de menselijke maat indicatoren en sub-indicatoren worden gecreëerd, die vervolgens worden geoperationaliseerd en gebruikt in het proces. Informatie over de geoperationaliseerde sub-indicatoren moet altijd beschikbaar zijn in het proces. Dit kan worden gebruikt als instrument voor handelingen met de cliënten.

2.1.3. Hoe verhoudt de menselijke maat zich tot de normen binnen de diensten van het UWV?

Zoals eerder vermeld 'in probleemstelling en doelstelling', bestaan overheidsdiensten om een verschil te maken in het leven van mensen. Deze publieke organisaties zijn groot geworden, en de hang naar efficiëntie kan groot zijn. Daardoor kan het doel om een verschil te maken in het leven van mensen gemakkelijk naar de achtergrond verdwijnen. Dat de menselijke maat soms ontbreekt bij uitvoeringsorganisaties als UWV en Belastingdienst komt door de politiek. De regering en Tweede Kamer hebben te weinig aandacht voor de uitvoeringsorganisaties. Daardoor gaat de menselijke maat verloren, dreigen groepen mensen klem te komen zitten tussen de vaste kaders van strenge regelgeving. Ook krijgen de ambtenaren niet de ruimte om individuele gevallen te beschouwen. Mede door de politiek worden regels en procedures complex en ingewikkeld gemaakt, waardoor de menselijke maat zeer moeilijk in te passen is. Ook niet als ze merken dat de regelgeving voor dat ene individuele geval niet blijkt te kloppen. (Van Berkel & Segers, 2022).

Ondanks bovenstaande belemmeringen heeft UWV, in de strategie 2021-2025, een duidelijke koers uitgezet ten aanzien van de menselijke maat. Deze strategie weerspiegelt de ambities om de dienstverlening te verbeteren, te verbreden en naar een hoger niveau te tillen. Een van de centrale elementen 'ook in de inleiding vermeld' is een nieuwe stap in het verbeteren van de dienstverlening, met meer aandacht voor de menselijke maat. Hierbij staan mensen en hun situatie centraal en is het uitgangspunt (UWV, 2021).

Deskundigen in cliëntinteractie, cliëntgerichtheid en cliëntervaring staan centraal in de nieuwe strategie en verwoorden deze als een ambitie om bij te dragen aan meer ruimte voor de menselijke maat. Daarnaast zijn verschillende initiatieven ingezet om dienstverlening naar een hoger niveau te brengen en daarmee cliënten te helpen.

Voorbeelden van de initiatieven zijn: klantreizen, brieven- en procescommunicatie, beeldbellen, klantsignaalmanagement, niet meer anoniem communiceren, servicecall, doorontwikkeling klachtenservice (vaste contactpersoon complexe situaties en leercirkels), versterken eerstelijnsdienstverlening (gastvrije host op UWV-locaties en vergroten mandaat eerstelijns), versterken werkgeversdienstverlening, etc.

Er moet meer aandacht zijn voor de menselijke maat en voor de individuele persoon en zijn unieke eigenschappen en omstandigheden. Voor de meeste individuen en situaties zijn reguliere diensten en werkprocessen geschikt. Maar in complexe of afwijkende situaties (vooral wanneer iemand door een standaardaanpak tussen wal en schip valt) benut UWV de aandacht voor de menselijke maat. Cliënten hebben de mogelijkheid om te kiezen hoe zij contact met UWV willen, dat kan via geautomatiseerde processen of via persoonlijke dienstverlening door medewerkers.

De zes eigenschappen van de menselijke maat

De bovenstaande literatuur wordt samengebracht in het onderstaand model (Afbeelding 2), met het oog op verder gebruik in dit onderzoek. Een voorbeeld van dit gebruik is door deze zes eigenschappen van menselijke maat aan de geïnterviewden uit te leggen en er tijdens de interviews vragen over te stellen.

Afbeelding 2 De zes eigenschappen van de menselijke maat

2.2. Digitale transformatie

In het vorige hoofdstuk hebben we de menselijke maat onderzocht. In dit hoofdstuk gaan we het hebben over digitale transformatie en vooral over de impact van de menselijke maat daarop.

2.2.1. Wat is digitale transformatie

Digitale transformatie is een veelbesproken onderwerp en velen praten daar graag over, of hebben een mening over hoe dit moet gebeuren. In de literatuur is de betekenis van digitale transformatie beschreven, er zijn ook verschillende definities te vinden, maar er is nog steeds geen vaste definitie van digitale transformatie (Ng, et al., 2022). Ook bestaan veel misverstanden over het begrip 'digitale transformatie' (Rodrigues & João, 2022).

Bij digitale transformatie moeten we ons afvragen of het gaat om een technologische verandering, een culturele verandering of een combinatie van veel verschillende activiteiten. Wat duidelijk is, is dat het niet gaat om digitaal worden, maar om een meerwaarde voor het bedrijf te genereren en/of de werkwijze te verbeteren. Die verbetering moet centraal staan bij alle inspanningen en mag niet worden vergeten (Rodrigues & João, 2022).

Op hoog niveau is digitale transformatie een veranderingsproces dat verschillende soorten waarde creatie en verschillende gradaties van impact op een bedrijf omvat. Het is niet zomaar een overgang, maar een transformatie die gaat over het re-designen van wat het nu is, misschien zelfs vanaf nul, om betere waarde te bieden aan cliënten (Hermsen, 2014). Transformatie impliceert een meer holistische aanpak en inspanningen om processen, instrumenten en cultuur voortdurend te verbeteren (Rodrigues & João, 2022). Digitale transformatie is een proces waarbij verschillende gebieden van een bedrijf worden getransformeerd naar een nieuwe staat (Ng, et al., 2022).

De gebieden die daadwerkelijk worden getransformeerd zijn de organisatie (competentie, cultuur, structuur), het proces (manier van werken, productie) en de business (modellen, activiteiten). De gecreëerde waarde is contextafhankelijk en bestaat uit verschillende gebieden, variërend van nieuwe manieren van werken, de toeleveringsketen en verbeterde efficiëntie en effectiviteit, enz. Want digitale transformatie wordt vanuit verschillende perspectieven bekeken en kan dus verschillende betekenissen hebben. Met als gevolg, een gemeenschappelijke taal voor interne communicatie die de organisatie in staat stelt te begrijpen wat digitale transformatie betekent, is van groot belang.

Digitale transformatie kan worden gezien als een organisatorische verandering die mogelijk wordt gemaakt door het gebruik van digitale technologieën en bij deze transformatie wordt waarde gecreëerd voor verschillende belanghebbenden. Digitale transformatie impliceert cyclische ontwikkeling en verandering met als doel het creëren van concurrentievoordelen zonder einddoel voor deze reis (Ng, et al., 2022).

Hieronder een aantal definities van digitale transformatie:

"Digital transformation: Transformation of the enterprise with a major impact on digital resources and capabilities of the enterprise." (Van Gils & Proper, 2017)

De term digitale transformatie betekent het gebruik maken van de kracht van technologie om businessmodellen te herzien en cliënten goede gebruikerservaringen te bieden (EY, 2017).

"Digital transformation is the process of using digital technologies to create new -- or modify existing -- business processes, products, and services. It's also a cultural change that requires organizations to challenge their assumptions about how they operate and interact with their customers."¹¹

"Digital transformation is the process of using digital technologies to create new or modify existing business processes, culture, and customer experiences to meet changing business and market requirements"¹².

"Digital transformation is the process of using technology and data to transform existing business models and processes to improve customer engagement, optimize operations, and develop new revenue streams"¹³.

¹¹ What is Digital Transformation? - <https://orgmapper.com>

¹² What is Digital Transformation? | A Definition by Salesforce (<https://www.salesforce.com>)

¹³ Digital Transformation: Explained <https://causal.app>

In de context van menselijke maat, procesdesign en -optimalisatie, kiezen wij in dit onderzoek uit de bovenstaande definities de volgende definitie. Omdat het belangrijk is te voldoen aan nieuwe cliëntervaringen en veranderende cliënt behoeften.

"Digitale transformatie is het proces waarbij digitale technologieën worden gebruikt om nieuwe bedrijfsprocessen, producten, diensten, cultuur en cliëntervaringen te creëren, of bestaande te veranderen, om aan veranderende eisen te voldoen en de resultaten te verbeteren." [1](#) [2](#) [3](#)

2.2.2. Wat is de impact van de menselijke maat voor digitale transformatie?

Elke digitale transformatie begint en eindigt bij de cliënt. Er wordt verwacht dat digitale transformatieprojecten gaan over het verbeteren van de waarde die aan cliënten wordt geleverd. Waarbij waarde verwijst naar de gepercipieerde voordelen, het nut en het belang van iets. Zoals Rodrigues & João (2022) opmerkt, is een waardecreatie subjectief, en is het de consument die het door de dienst gecreëerde voordeel waardeert en het nut en belang ervan bepaalt, en zo de waarde zelf bepaalt. Dat gezegd hebbende de waarde wordt niet gedefinieerd als een eenmalige actie van de dienstverlener, maar door elke cliënt bij elke interactie. Dit betekent ook dat sommige cliënten bepaalde output zeer nuttig kunnen vinden, terwijl een andere groep cliënten hier onverschillig of zelfs negatief tegenover staat. Dit betekent dat bij de start van een digitale transformatie een mechanisme moet worden opgezet om te meten of de geleverde waarde al dan niet is verbeterd. Dit kan gebeuren via direct contact met cliënten, enquêtes, focusgroepen, enz.

We leven in een tijd van individualisering en technologische en digitale transformatie, zegt Hermsen (2014), en dat vraagt om nieuwe interventies en reflecties. Het onderzoeken van de specifieke (ver)houding van de mens ten opzichte van technologie, of het vinden van 'juiste menselijke maat' binnen de zich razendsnel ontwikkelende digitale wereld is zeer interessant. Wij moeten ons denken aanscherpen om de impact van digitale transformatie te begrijpen, te duiden en er vervolgens naar te handelen. Want de aard van de technologie, die de mens dreigt te ontwortelen, te overheersen en steeds verder van zichzelf en de aarde weg te rukken, heeft een adequaat antwoord.

De nieuwe communicatietechnologieën hebben zich zo snel ontwikkeld dat we allemaal worstelen om 'de juiste maat' te vinden en nauwelijks in staat zijn geweest onze relatie ermee te definiëren (Hermsen, 2014). Door publieke (mensgerichte) waarden centraal te stellen in plaats van technologische mogelijkheden, kunnen menselijke waarden centraal komen te staan bij digitalisering, zegt staatssecretaris van Digitalisering Alexandra van Huffelen. Want de digitalisering van de samenleving raakt iedereen. Het biedt veel kansen, maar sluit ook mensen uit', aldus burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen (Ibestuur Congres, 2022).

De menselijke impact draagt bij aan het veiliger en toegankelijker maken van de digitale wereld. Want digitalisering kan niet aan zichzelf worden overgelaten omdat de digitale wereld nog niet zo veilig en toegankelijk is als we zouden willen en zal leiden tot ongewenste gevolgen zoals desinformatie die aanzet tot polarisatie en de fouten die de overheid zelf heeft gemaakt door misbruik te maken van onder andere algoritmes. Er zijn 2,5 miljoen Nederlanders die niet digitaal vaardig zijn en zij lopen vast, op de werkvloer en in het dagelijks leven. Digitalisering zonder de menselijke maat vergroot dus de sociale ongelijkheid (Ibestuur Congres, 2022). Wat dat betreft is het belangrijk om daar rekening mee te houden in digitale transformatieprojecten.

De publieke organisaties kunnen veel leren van digitale bedrijven als Cool Blue. Zij voegt bewust de menselijke toets toe aan haar cliëntenrelatie. Zo ook is Apple heel bewust bezig met een strategie om via haar medewerkers een meer emotionele band met de cliënt op te bouwen. Zij gebruiken de combinatie van een digitale en een menselijke cliëntrelatie om cliënten te bedienen. Het succes hangt af van hoe sterk digitale perfectie is gekoppeld aan menselijke emotie. En hoe minder menselijk contact er is in een cliëntrelatie, hoe belangrijker een sterke koppeling tussen digitale perfectie en de menselijke emotie wordt. Volgens Van Belleghem (2014) leidt deze analyse tot een dubbele transformatie voor elke organisatie: een digitale en een menselijke. Dit betekent enerzijds optimaal gebruik maken van de voorspellende kracht van data en anderzijds tegelijkertijd de creatieve chaos van menselijk talent benutten. Bijvoorbeeld door online selfservice met menselijke ondersteuning aan te bieden. Met deze gedachten is niet langer sprake van een 'of/of'-discussie tussen digitaal en menselijk, maar eerder van een 'en/en'-discussie.

Beide dimensies, digitaal en menselijk, kunnen waarde leveren aan de cliënt, dus is het noodzakelijk om strategisch na te denken over beide dimensies (duale transformatie). Dit moet vooral door de focus op de cliënten te houden, zodat de cliënten altijd centraal staan, tijdens dat proces de juiste keuzes te maken en ervoor te zorgen dat de

keuze tussen efficiënt en cliëntgericht niet verloren gaat. Daartoe is het van groot belang de menselijke maat en de bovengenoemde indicatoren als richtlijnen en als meetbare indicatoren te gebruiken.

Een van de vragen die in dit proces aan de orde komt, is juist de kairotische¹⁴ vraag naar de juiste maat. Het menselijke vermogen tot een ethisch bewustzijn, dat ons in staat stelt de 'juiste morele maat' voor onze handelingen te vinden. Want alleen de mens is in staat om op praktische manier te reageren op prikkels uit zijn omgeving en die juiste maat zien te vinden en in te zetten voor een wereld waarin zowel nataliteit als pluraliteit op een verantwoorde manier vorm kunnen krijgen (Hermsen, 2014). Het digitale kan de basis zijn, maar uiteindelijk maakt de menselijke maat het verschil (Van Belleghem, 2014).

Aan het eind van dit hoofdstuk kunnen we concluderen dat digitale transformatie wordt ingezet om cliëntervaringen te creëren. Het begint en eindigt met de cliënt. Het verbetert de waarde die aan de cliënt wordt geleverd. Uiteindelijk zal de cliënt het gecreëerde voordeel waarderen en bepalen.

De menselijke maat helpt de digitale wereld veiliger en toegankelijker te maken. Het voorkomt ongewenste gevolgen. Daarom is het belangrijk om de cliënt altijd centraal te stellen en de creatieve chaos van menselijk talent te benutten.

Met de individualisering vraagt digitale transformatie om nieuwe interventies en reflecties. We worstelen met het centraal stellen van (mensgerichte) waarden. Het vinden van de 'juiste menselijke maat' is zeer interessant en vereist een andere manier van denken.

Digitale transformatie is het proces waarbij de kracht van technologie wordt ingezet om de organisatie (competentie, cultuur, structuur), het proces (manier van werken, productie, diensten, herontwerp) en het bedrijf (modellen, operaties) te veranderen van wat het nu is om verschillende soorten waarde creatie en verschillende gradaties gericht op de cliënt (ervaringen, vermogen, morele maatstaf) te genereren. Hier is waarde creatie subjectief, en het is de cliënt die de waarde zelf definieert. Het definiëren van waarde is geen eenmalige actie, maar door elke cliënt bij elke interactie.

De Afbeelding 3 toont de belangrijkste aandachtspunten en aspecten voor digitale transformatie. Het is gebaseerd op de hierboven gevonden literatuur over digitale transformatie.

Afbeelding 3 De aandachtspunten en aspecten voor digitale transformatie

¹⁴ 'Kairotisch' is een gedeeltelijk subjectief oordeel, verwijst naar precies de juiste verklaring op precies het juiste moment

2.3. Procesdesign en -optimalisatie

In dit hoofdstuk gaan we het hebben over design en optimalisatie van bedrijfsprocessen. Net als in het vorige hoofdstuk zullen we vooral kijken naar de impact van de menselijke maat daarop. In deze context zullen wij ons concentreren op de waarde die bedrijfsprocessen voor cliënten kunnen creëren.

Voor de leesbaarheid noemen we een bedrijfsproces, een proces. Hier leggen we kort uit wat het verschil tussen een gewoon proces en een bedrijfsproces is.

Een gewoon proces (systeemproces) verwijst naar de manier waarop producten of diensten aan het publiek geleverd worden. Het is dus niet per se een ding, maar de structuur voor de levering en de stappen daarin. Het systeem kan het gehele bedrijf, een bepaalde afdeling of gebied van het bedrijf zijn (DoYouEvenERP, 2021). Het bedrijfsproces heeft betrekking op het 'hoe' van de dagelijkse routine, en het systeemproces meer op het 'wat'. Zie

voor het verschil tussen beide.

Process (systeemproces)	Bedrijfsproces
<ul style="list-style-type: none"> - Bevatten drie hoofdfasen (input, proces, uitkomst/output) - Zijn in wezen de gehele organisatie die als eenheid opereert - Werken zonder directe invloed van de werknemers binnen de organisatie - Zijn vaste richtlijnen en parameters die de dagelijkse activiteiten bepalen 	<ul style="list-style-type: none"> - Vertrouwen op een reeks onderling verbonden stappen - Vereisen goedkeuring door de hele organisatie - Zorgen voor een gevoel van bedrijfseenheid - Benadruk organisatorische doelen en waarden - Focus op lange termijn doelen

Tabel 1 Bedrijfsproces vs. Systeemproces

2.3.1. Wat is een proces?

Alles is een proces, hoe informeel ook, het gaat om reeks handelingen om tot een resultaat te komen (Page, 2015). Bijna alles wat we doen in een bedrijf wordt gedreven door processen. Werkzaamheden in een bedrijf of organisatie, van het creëren van waarde tot het aanbieden van producten of diensten, worden beheerst door processen. "Processen zijn de aderen of zenuwen van een bedrijf" (Davis & Brabander, 2007).

Professor Manu De Backer, een evangelist van processen, beschrijft een proces als een verzameling activiteiten, waarbij de activiteiten verwijzen naar het werk dat moet worden uitgevoerd door een bron in de organisatie¹⁵.

Volgens Obers en Achterberg (2014) is een proces een samenhangend geheel van activiteiten, mensen en middelen, waardoor één of meer producten of diensten worden voortgebracht.

Mittelmeijer en Van Stratum (2014) definiëren proces als een verzameling van onderling samenhangende activiteiten die gericht zijn op een cliënt en afgestemd zijn op organisatiedoelen. Met organisatie vermengen zij een doelgericht menselijk samenwerkingsverband, onderneming als een organisatie waarvan de leden een formeel arbeidscontract hebben, en bedrijf als een onderneming die voor eigen rekening en risico deelneemt aan de samenleving.

Prof.dr. J. (Jan) Dietz beschrijft in zijn boek Enterprise Ontology (2006), de ontologische definitie van een proces als een end-to-end keten van transacties, die op hun beurt bestaan uit communicatieve handelingen en productie. Waarbij communicatie immers niet alleen een middel is om informatie uit te wisselen, maar ook een middel om de handelingen van de betrokken deelnemers te coördineren (Van Reijswoud, 1996).

Volgens de Passionned Group¹⁶ is een modernere definitie van een proces die van 'Hardjono en Bakker, 2006'. Deze luidt als volgt: 'een bedrijfsproces is een ordening van activiteiten om een product of dienst te leveren die waarde toevoegt aan de klant.' Binnen dit onderzoek kiezen wij voor deze definitie. Waarbij de optiek, het belang en de beleving van de cliënt integraal zijn.

¹⁵ Themasterchannel.com

¹⁶ Bedrijfsprocessen (passionned.nl)

2.3.1.1. Eigenschappen van een proces?

De voornaamste eigenschappen van een proces zijn de mate van toepasbaarheid, de verscheidenheid aan output, de schommelingen in de vraag naar output, en de mate waarin het proces voor de cliënt verborgen is (Hendriks, 2021). Boutros & Purdie (2014) beschrijven de algemene eigenschappen van een proces zijn als volgt:

Gedefinieerd: processen hebben gedefinieerde cliënten, grenzen, input, en output.

Geordend: processen bestaan uit activiteiten die geordend zijn om specifieke resultaten of uitkomsten te bereiken.

Waardevol: processen moeten waarde toevoegen aan een organisatie en zijn cliënten.

Cliëntgericht: processen worden ontworpen met de exploitanten en cliënten van een organisatie in gedachten.

Ingebed: een proces bestaat binnen een organisatorische of departementale structuur.

Cross-functioneel: processen moeten verschillende functies binnen een organisatie overspannen.

Een proces kan volgens Kaufman Global (2023) worden beschreven aan de hand van de volgende 7 eigenschappen:

Reikwijdte: heeft begin- en eindpunten voor een aantal opeenvolgende stappen.

Doel: reden voor uitvoering van het proces.

Stappen: doelgerichte acties uitgevoerd door teamleden.

Volgorde: de stappen worden op een bepaalde volgorde uitgevoerd.

Teamleden: mensen die de stappen uitvoeren.

Resultaat: het product dat ontstaat na het uitvoeren van het proces.

Client: aanvrager van het resultaat.

In het boek 'Business Process Management' benoemen Smith en Fingar (2007) de volgende eigenschappen van een proces:

Groot en complex: waarbij de end-to-end stroom van materialen, informatie en zakelijke verbintenissen betrokken is.

Dynamisch: inspelend op vragen van cliënten en veranderende marktomstandigheden.

Wijdverspreid en aangepast: over grenzen binnen en tussen bedrijven, vaak met meerdere toepassingen op verschillende technologieplatforms.

Langlopend: één individueel proces kan maanden of zelfs jaren duren.

Geautomatiseerd: (deels)-geautomatiseerd omwille van de snelheid en betrouwbaarheid.

Zakelijk en technisch: subset van processen waarbij mensen en machines betrokken zijn.

Afhankelijk: wordt ondersteund door het intellect en het oordeel van mensen.

Moeilijk zichtbaar te maken: processen discreet en niet gedocumenteerd zijn.

Vanuit het hierboven gedefinieerde en in de context van de menselijke maat, richten wij ons op de proceseigenschappen zoals weergegeven in de onderstaande Afbeelding 4. In deze context kunnen we concluderen dat processen:

- Een gedefinieerde cliënt hebben
- Waarde toevoegen voor cliënten
- Cliëntgericht ontworpen worden
- Cliënten zijn de aanvrager van de geleverde resultaten
- Dynamisch wordt ingespeeld op de behoefte van cliënten
- Afhankelijk is van het oordeel/intellect van mensen

Afbeelding 4 Gedefinieerde proceseigenschappen in de context van de menselijke maat.

2.3.2. Niveaus van procesverandering

De omvang en de impact van procesveranderingen kunnen variëren, evenals de manier waarop ze worden georganiseerd en aangepakt. (Hammer & Champy 2001)

Volgens Obers en Achterberg (2012) zijn er drie mogelijke niveaus van deze veranderingen:

1. Procesverbetering: gaat over beperkte verandering, betere instrumenten met dezelfde soorten werknemers.
2. Proces re-design: gaat over grote wijziging, lijdt tot andere manieren van werken, nieuwe hulpmiddelen met mogelijk andere soorten medewerkers.
3. Procesvernieuwing: gaat over wijziging bedrijfsmodel, nieuwe producten en processen met andere samenwerkingsverbanden.

2.3.3. Procesoptimalisatie – effectiviteit en efficiëntie

Bedrijfsprocesverbetering kan het hele bedrijfssysteem beïnvloeden, met inbegrip van de werknemers die het werk doen; de informatietechnologie-systemen die het proces ondersteunen; de metingen die zijn ingevoerd om de effectiviteit, efficiëntie en aanpasbaarheid van het proces te beoordelen; en de belonings- en erkenningsprogramma's die in een bedrijf bestaan (Page, 2015).

Het is belangrijk om hier te benoemen dat de termen proceseffectiviteit en procesefficiëntie niet door elkaar of in een algemene combinatie moeten worden gebruikt. Volgens Biswas (2020) kunnen organisaties de termen 'efficiëntie' en 'effectiviteit' niet zomaar vermijden. Ze zijn beide essentieel voor zowel het verhogen van de productiviteit als het verbeteren van de cliëntenservice. Zie Afbeelding 5.

Het is echter belangrijk om een eenvoudige en nauwkeurige uitleg te geven van de twee termen, die zeer nuttig zijn voor het verbeteren van bedrijfsprocessen. Volgens Damij (2014) Efficiëntie gaat over dingen goed doen en effectiviteit gaat over de juiste dingen doen. Deze definities worden verder als volgt gedefinieerd (Damij, 2014):

- Efficiëntie is een maatstaf voor de mate waarin een proces zijn middelen gebruikt, en dit omvat middelen zoals mensen, tijd en uitrusting;
- Effectiviteit gaat over de mate waarin een middel de juiste output levert op de juiste plaats, op het juiste tijdstip, tegen de juiste prijs.

Afbeelding 5 Matrix efficiëntie en effectiviteit (Biswas, 2020)

Volgens Biswas (2020) verwijst effectiviteit naar het vermogen om de eigen sterke punten te optimaliseren in de manier waarop men werkt. Efficiëntie verwijst naar het vermogen om de eigen middelen en bedrijfsactiviteiten te optimaliseren om inkomsten en winst te genereren.

Procesverbetering in organisaties richt zich vaak op efficiënter worden, op tijd leveren, goed presenteren enzovoort; maar hun producten worden niet gebruikt door de mensen voor wie het wordt geproduceerd. Wat Melissa Perri (Eriksson, 2017) een 'Build Trap' noemt: de bedrijfsprocessen die zich richten op het produceren van de juiste producten die de cliënten nodig hebben, maar deze processen zijn traag, ingewikkeld, bevatten veel problemen en de kwaliteit is verre van wat het zou moeten zijn.

Volgens Damij (2014) zijn beide bovenstaande situaties gevaarlijk en daarom is het zoeken naar nieuwe ideeën voor veranderingen en verbeteringen essentieel voor het overleven en floreren van de organisatie in de huidige dynamische wereld.

Biswas (2020) meent dat bij het analyseren van bedrijfsprocessen effectiviteit boven efficiëntie gaat. Dit krijgt in dit onderzoek meer focus. Want proceseffectiviteit 'de juiste dingen doen' verwijst naar het nut van procesuitkomsten ten opzichte van de verwachtingen en behoeften van de cliënt.

Een echt effectief proces maakt cliënten gelukkig door alles goed te doen, de juiste resultaten te leveren op de juiste plaats, op tijd en juiste kosten, en de effectiviteit van het proces te meten vanuit het perspectief van het doel van de cliënt.

2.3.3.1. Wat zijn de fases bij het (her)inrichten van processen?

Er zijn volgens Obers en Achterberg (2014) drie te onderscheiden fases in het realiseren van nieuwe processen die ook gelden voor verbetering van bestaande processen. De drie fases zijn: analyseren, designen en inrichten van processen. Zie Afbeelding 6.

Analyseren van problemen en processen: een probleem kan worden benaderd als 'een voor verbetering vatbare situatie'. Het kan dus zijn dat we het probleem nu niet ervaren, maar dat er wel een kans is om in de toekomst veel beter te doen. De analyse kan dus gericht zijn dan het alleen oplossen van knelpunten van de huidige situatie.

Designen van processen: het designen van processen is gericht op de (her)inrichten daarvan. Het gaat hier om integraal presenteren van alle elementen en aspecten van het proces. De proceseisen van betrokkenen en belanghebbenden bepalen het proces (re)designen. Er zal een onderscheid worden gemaakt tussen de gestelde

eisen voor de prestatie en inrichtingen van het proces proceseffectiviteit; 'de juiste dingen doen' verwijst naar het nut van procesuitkomsten ten opzichte van de verwachtingen en behoeften van de cliënt.

Inrichten van processen: voor het inrichten van het proces moeten elementen van de inrichting naar één resultaat werken. Deze elementen zijn bijvoorbeeld de uitvoerders van het proces, ondersteunde informatievoorzieningen, fysieke ruimte en andere hulpmiddelen die in het proces worden gebruikt aanwezig zijn en gezamenlijk. Dit vergroot de kans op een goed functionerend proces, voorkomt onduidelijkheid en teleurstelling van betrokkenen.

Afbeelding 6 Fasen bij het (her)inrichten van processen

2.3.4. Wat zijn de succesfactoren van procesdesign en -optimalisatie?

Procesmanagement is gericht op beheersing en verbetering van processen. Daarbij is het analyseren, inrichten en designen van processen van belang. Een proces verbeteren is geen losstaand iets, maar een cyclus. 'Voor een goed resultaat moeten afspraken worden gemaakt over verbeteringen, het implementeren hiervan en het handelen naar deze afspraken' (Obers & Achterberg, 2014).

In de onderstaande Afbeelding 6, is een dergelijke cyclus weergegeven met de succesfactoren per fase. Het gaat hier om een groepsproces waar de betrokkenen samen afspraken maken. De essentie is om de gemaakte afspraken na te komen.

Afbeelding 7 Succesfactoren per fase bij het (her)inrichten van processen

Voor succesvolle procesverbetering is het volgens prof. De Backer ¹⁷ belangrijk dat alle betrokkenen het eens zijn over het proces:

- ✓ We moeten dat proces optimaliseren.
- ✓ We moeten dat proces automatiseren.
- ✓ We moeten dat proces stroomlijnen.
- ✓ Kunnen we de overbodige stappen uit dat proces halen?
- ✓ Wat is de cyclustijd van dat proces?
- ✓ Kunnen we werkinstructies schrijven voor dat proces?
- ✓ Wat is de front office voor dat proces?
- ✓ Wat is de backoffice voor dat proces?
- ✓ Wat zijn de andere kernprocessen die bij dat proces horen?

Volgens Hendriks (2021) zijn voor continue verbetering van bedrijfsprocessen de volgende stappen nodig:

- Plan: beschrijf processen
- Do: analyseer processen
- Check: controleer processen en
- Act: verbeterprocessen invoeren.

Page (2015) geeft aan dat bij procesoptimalisatie voldoende aandacht moet worden besteed aan de volgende punten:

- Bevat het proces een hoge mate van interactie met de cliënt?
- Voegt elke stap in het proces waarde toe voor de cliënt?
- Zijn er aangepaste of cliëntgerichte meetcriteria voor bedrijfsprocessen vastgesteld?

2.3.5. Wat is impact van de menselijke maat voor procesdesign en -optimalisatie?

Net als bij digitale transformatie, zou elke procesdesign en -optimalisatie moeten beginnen bij de cliënt. Processen moeten een hoge mate van interactie met de cliënt omvatten, waarde toevoegen voor de cliënt, voldoen aan de verwachtingen en behoeften van de cliënt, met cliëntgerichte maatstaven. De meetbare indicatoren die objectief zijn, maar ook de subjectieve indicatoren criteria zoals menselijke waardigheid, mensen zijn anders, onpartijdig handelen, realistisch mensbeeld, gelijkheid schepen en kansen vergroten, zijn allemaal gerelateerd aan procesdesign en -optimalisatie.

Bij het design/optimaliseren van processen is het belangrijk na te gaan wat het beste is voor de cliënten van het proces. Dit zorgt ervoor dat de processen gebruiksvriendelijk zijn voor degenen die de activiteiten uitvoeren en helpt het moreel positief te houden. Dit betekent ook dat in elke fase van procesdesign en -optimalisatie uitgebreid aandacht moet worden besteed aan de behoeften, wensen en beperkingen van procesoperators en eindgebruikers (Boutros & Purdie, 2014). Het is ook van essentieel belang dat de strategische doelstellingen van een onderneming worden gestuurd door de behoeften en verwachtingen van de cliënt, dat de processen die worden geselecteerd voor re-engineering een strategische impact hebben op het creëren van cliëntwaarde (Arlbjørn & Haug, 2010).

Het proces van het meten van de proceseffectiviteit begint met een gedetailleerde beschrijving van alle verwachtingen en behoeften van de cliënt. Deze verwachtingen worden vervolgens omgezet in meetbare doelen en verwachtingen. Gegevensverzameling en meetmethoden moeten worden geschetst om wat dieper in te gaan op het meten van de proceseffectiviteit en de eigenschappen (denk aan eigenschappen van de menselijke maat) die als metingen worden gebruikt. De verwachtingen en eisen van de cliënt worden duidelijk gedefinieerd met specificaties in termen van leveringsformaat, frequentie, enzovoort. Daarnaast zijn de verwachtingen van de cliënt ten aanzien van foutloze dienstverlening, cliëntervaring en servicekwaliteit adequaat gedefinieerd of begrepen en gekwantificeerd. De verwachtingen van de cliënt in detail onderzoeken en de criteria vaststellen voor de levering van dit product of deze dienst in overeenstemming met de verwachtingen van de cliënt (Biswas, 2020).

Afhankelijk van de specifieke business case kunnen specifieke meetcriteria worden vastgesteld om aan de kwaliteitseisen van de cliënt te voldoen. Meetcriteria omvatten het gebruik van:

- 1) kwaliteitscontrole-inspectie: richt zich op het midden- en achtereind van processen en is een technische aangelegenheid.
- 2) kwaliteitsborgingsplanning: richt zich op de voorkant van het proces en is een managementaangelegenheid (Vallabhaneni, 2022).
- 3) inspectie- en installatierapporten of feedbackformulieren voor cliënten, enz (Biswas, 2020).

¹⁷ Themasterchannel.com

In het boek (De intensieve menshouderij) stellen de auteurs J. Peters en J. Pouw dat 'mensen niet ziek worden van het werken, maar van de manier waarop het werk is georganiseerd.' Een uitspraak die Achterberg (2023) interessant en relevant vindt om te overwegen bij het designen van procesarchitectuur. Een 'intensieve menshouderij' doet zich vooral voor wanneer de keuzevrijheid van werknemers sterk wordt beperkt, de productienorm (te) hoog wordt gesteld en winstmaximalisatie het enige doel is.

In het eerdergenoemde boek bespreken auteurs de gevolgen van intensieve manieren van organiseren waarin productienormen en kengetallen de boventoon voeren. Zij trekken een parallel met de intensieve landbouw (en veeteelt) en vergelijken organisaties met legbatterijen en intensieve varkenshouderijen. Hier zijn mensen 'productiedieren' geworden die steeds hogere aantallen moeten halen, waarbij organisaties de menselijke maat uit het oog verliezen.

Aan het eind van dit hoofdstuk kunnen we concluderen dat: een bedrijfsproces gedefinieerde cliënten heeft, waarde toevoegt voor cliënten, cliëntgericht is ontworpen, de cliënt is de aanvrager van het resultaat, reageert dynamisch op de behoeften van de cliënt en is afhankelijk van het oordeel van mensen.

Efficiëntie (de mate waarin een proces zijn middelen gebruikt) en effectiviteit (de mate waarin een middel de juiste output levert) zijn essentieel voor zowel het verhogen van de productiviteit als het verbeteren van de dienstverlening aan de cliënt.

Het (re)designen en optimaliseren van processen is een iteratief en continu proces. Daarbij is het belangrijk dat alle betrokkenen het eens zijn over het proces. De menselijke maat heeft een positieve invloed daarop. Want de subjectieve indicatoren van de menselijke maat, helpen waarde toe te voegen voor de cliënt en te voldoen aan de verwachtingen en behoeften van de cliënt. Ze voorkomen ambiguïteit en ongewenste situaties waarin mensen oneerlijk, onjuist en onrechtvaardig worden behandeld.

2.3.6. Relatie tussen menselijke maat, digitale transformatie en procesdesign en -optimalisatie

Op basis van de eerder theorie beschrijvingen van dit onderzoek kunnen we concluderen dat 'Menselijke Maat', Digitale Transformatie en Procesdesign en -optimalisatie samen kunnen draaien en waarde creëren voor de mens, waardoor succes wordt bereikt. Het is als een windmolen (Afbeelding 8) die met zijn drie wieken draait om kracht te creëren. Want de belangrijkste relatie tussen deze drie aspecten is de mens.

Digitale transformatie kan succesvoller zijn als er rekening wordt gehouden met de mens. Mensen bepalen immers uiteindelijk hoe technologie kan worden ingezet en zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de geleverde resultaten. Procesdesign en -optimalisatie kan succesvoller zijn als het waarde creëert voor de mens en de mens centraal stelt. Menselijke maat en zijn eigenschappen kunnen worden gebruikt als indicatoren om digitale transformatie en procesdesign en -optimalisatie waardevoller en succesvoller te maken. Het is de focus op de mens en mensgerichtheid die een pivot en drive geeft aan deze drie aspecten.

Afbeelding 8 De windmolen relatie: digitale transformatie, procesdesign en -optimalisatie en menselijk maat

3. Onderzoeksmethodologie

3.1. Onderzoeksmethode

Binnen dit onderzoek is gekozen voor kwalitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek richt zich op het begrijpen van een specifiek (onderwerp) binnen een onderzoeksgroep of onderzoeksobject (Van der Gaast, et al., 2019). Dit veronderstelt dat de gegevens zich binnen het onderzoeksobject zelf bevinden. Met andere woorden, de kennis is zichtbaar binnen bepaalde individuen en deze kunnen worden gedeeld tijdens het houden van semigestructureerd/diepte-interviews en het stellen van zo gedetailleerd mogelijke vragen. Dit om gegevens te verzamelen en een zo goed mogelijk beeld van de respondent te krijgen. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om te zien welke algemene lessen kunnen worden geleerd. Binnen dit onderzoek zijn verschillende experts binnen UWV: WW-deskundigen, product owner, procesontwikkelaars en marketing expert geïnterviewd. De interviews zijn opgenomen en gecontroleerd om na te gaan of ik het goed begrepen heb.

De aard van de onderzoeksmethodologie is multi-methodisch: een casestudy (gevalsstudie) en communicatiemodellering. Dit onderzoek introduceerde UWV (uitvoeringsorganisatie) als casestudy en specifiek WW-aanvraag proces. De casestudy helpt om de WW-aanvraag binnen haar natuurlijke situatie diepgaand te bestuderen. Dit om de verwevenheid van relevante factoren te behouden en op deze manier de sociale gegevens zo te organiseren dat de eenheid van het sociale object bewaard blijft. De casestudy helpt bij de diepgaande bestudering van een geval of enkele gevallen in hun natuur (Peters, 1995). Tijdens de interviews wordt gezocht naar praktijkvoorbeelden over de communicatiehandeling tussen cliënten en UWV-medewerkers. Want mensen, in organisaties en in de samenleving in het algemeen, hebben de behoefte om te communiceren, meestal om kenbaar te maken wat ze doen. In dit onderzoek worden communicatiehandeling en discours verder behandeld door met behulp van DEMO-methode de transactiepatronen van communicatie te modelleren. Dit specifiek voor bepaalde bijzondere situaties waar communicatie erg belangrijk is.

Tools

Interview: In dit kwalitatieve onderzoek zijn semigestructureerde interviews afgenomen. Dit betekent dat de volgorde van de vragen niet volledig vastligt en dat het gaat om losjes geformuleerde lijsten van onderwerpen die in de loop van het interview naar voren komen. De opnames zijn getranscribeerd met behulp van een online tool en de verzamelde gegevens zijn waar nodig handmatig gecorrigeerd.

DEMO: Binnen dit onderzoek hebben we gekozen voor DEMO als communicatiegericht paradigma, de DEMO-methode: het modelleren van bedrijfsprocessen (die menselijke maat moeten bieden) op basis van menselijke interacties. DEMO is gebaseerd op communicatietheorieën en uitgaat van communicatie als de kern van processen. Het richt zich meer op communicatiegerichtheid dan op informatiegerichtheid. Dat moet helpen de noodzaak te onderkennen van het verwerven van een passend begrip van de objecten van belang om de organisatie te ondersteunen.

Het aannemen van communicatie als het primaire concept in de DEMO-methode maakte de weg vrij voor een meer passend en geïntegreerd begrip van het Communicatie, Informatie, Actie en Organisatie (CIAO) paradigma. Dat mede werd ontwikkeld voor een communicatie-georiënteerde kijk op informatiesystemen (engineering). Want mensen, in organisaties en in de samenleving in het algemeen, hebben behoefte aan communicatie (het delen van gedachten tussen mensen), om kenbaar te maken wat zij doen. Dit zal later in dit onderzoek worden uitgelegd volgens Habermas' theorie van communicatieve actie.

De keuze voor DEMO sluit goed aan bij de casestudy aanvraag WW-uitkering in Nederland. Binnen het WW-aanvraagproces is specifiek gezocht naar de gevallen waarin cliënten het niet eens worden met de beoordelingen, vaststellingen en controles van het UWV of de Wet- en regelgeving. De gevallen waarin de communicatie tussen de cliënt en het UWV niet naar tevredenheid van de beide partijen (aanvrager en uitvoerder) verloopt en probeert te beëindigen. Dit terwijl de cliënt zich in een kwetsbare situatie bevindt. Het zoekt ook naar indicatoren voor de menselijke maat in het proces en in de communicatie met cliënten.

Voorafgaande aan de casestudy zijn drie literatuurstudies uitgevoerd, namelijk:

- Menselijke maat, en de consequenties op
- Digitale transformatie
- Procesdesign en -optimalisatie

Dat wil zeggen, de resultaten van het literatuuronderzoek worden getoetst in een casestudy. Gegevens worden verzameld door semigestructureerde interviews af te nemen. Op basis van semigestructureerde interviews wordt een DEMO-model gemaakt en wordt het proces getest met transactiepatronen. Op basis van de uitkomsten worden

aanbevelingen gedaan over de noodzaak om rekening te houden met de menselijke maat. Dit bij digitale transformatie en procesdesign en optimalisatie.

3.2. Interviewvragen

De volgende vragen worden tijdens de interviews gesteld om eerdere uitkomsten uit de theorie te toetsen aan de praktijk en om voorbeelden in de communicatie te zoeken om interactiepatronen vast te stellen.

Tabel 2 Interviewvragen

Vragen over WW-aanvraagproces
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hoe goed ben jij bekend met het WW-aanvraag proces? Van 1 tot 10? 2. Kan jij aangeven tot in hoeverre het WW-aanvraagproces goed gedefinieerd is? 3. Kan je de stappen beschrijven die het proces van de WW-aanvraag doorloopt? 4. Wat zijn volgens jou de belangrijkste problemen en obstakels van het WW-aanvraag proces? 5. Hebben de cliënten hier last van? 6. Hoe worden de eerdergenoemde problemen opgepakt en hoe leidt dit tot een procesoptimalisatie?
Vragen over process design en optimalisatie
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kun je het proces van procesoptimalisatie beschrijven en wie daarin een rol heeft, en hoe beschrijf jij je eigen rol? 2. Wat is volgens jou de belangrijkste reden om het proces van de WW-aanvraag te optimaliseren? 3. Wat vind jij belangrijk in het WW-aanvraagproces: proces efficiënter maken of het proces effectiever maken? Kan je uitleggen waarom? 4. Wat is volgens jou de impact van de menselijke maat voor het procesdesign en -optimalisatie van WW-aanvraag? 5. Wat zijn de meest voorkomende klachten of bezwaren van de cliënten en in welke processtappen komen deze voor? 6. Wat gebeurt er in de situatie dat de cliënt het niet eens is met het beoordelen van zijn recht op een WW-uitkering? Kan jij een concreet voorbeeld geven? Doorvragen over wat gebeurt in discussie en discours lagen. 7. Wat gebeurt er in de situatie dat de cliënt het niet eens is met de vaststelling van de hoogte van zijn WW-uitkering? Kan jij een concreet voorbeeld geven? Doorvragen over wat gebeurt in discussie en discours lagen. 8. Wat gebeurt er in de situatie dat de cliënt het niet eens is met de vaststelling van de duur van zijn WW-uitkering? Kan jij een concreet voorbeeld geven? Doorvragen over wat gebeurt in discussie en discours lagen.
Vragen over menselijke maat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hoe verhoudt de menselijke maat zich tot de normen die worden gehanteerd binnen de diensten van het UWV? 2. Zijn er meetbare indicatoren voor de menselijke maat in het WW-aanvraag proces? Zo, ja, Wat zijn deze indicatoren? 3. Hoe zie jij de menselijke maat gekwalificeerd en gekwantificeerd binnen UWV? 4. Hoe kom je er als WW-deskundige achter dat de waardigheid van de cliënt niet gerespecteerd wordt? Op welke feiten worden dit gebaseerd om deze inschatting te maken? Hoe zorg je ervoor dat de waardigheid van een cliënt wel wordt gerespecteerd? Kan je een concreet voorbeeld geven? 5. Hoe kom je er als WW-deskundige achter dat de cliënten verschillend oordelen, waarnemen en verschillend behoeften hebben? Op welke feiten worden dit gebaseerd om deze inschatting te maken? Hoe erken je als WW-deskundige de verschillende oordelen, waarnemen en behoeften van een cliënt? Kan je een concreet voorbeeld geven? 6. Hoe kom je er als WW-deskundige erachter dat er niet onpartijdig gehandeld wordt als het gaat om de behoeften, de belangen en de omstandigheden van een cliënt? Op welke feiten wordt dit gebaseerd om deze inschatting te maken? Hoe zorg je voor dat onpartijdig gehandeld wordt als het gaat om de behoeften, de belangen en de omstandigheden van een cliënt? Kan je een concreet voorbeeld geven? 7. Hoe kom je er als WW-deskundige achter dat er geen realistisch mensbeeld is en dat er geen objectief mensbeeld is om de cliënt te begrijpen, de omstandigheden van de cliënt te kennen en ethisch te handelen? Op welke feiten zijn deze gebaseerd om deze beoordeling te maken? Hoe zorg je ervoor dat er een realistisch mensbeeld aanwezig is en dat objectieve mensbeeld om de cliënt te begrijpen, de omstandigheden van de cliënt te kennen en ethisch te handelen? Kan je een concreet voorbeeld geven?

-
- | |
|---|
| 8. Hoe kom je er als WW-deskundige achter dat cliënten in een gelijke situatie niet gelijk worden behandeld? Op welke feiten worden dit gebaseerd om deze inschatting te maken? Hoe zorg je ervoor dat cliënten in een gelijke situatie gelijk worden behandeld om gelijkheid te scheppen? Kan je een concreet voorbeeld geven? |
| 9. Hoe kom je er als WW-deskundige achter dat een cliënt zich in een bepaalde kwetsbare situatie bevindt? Op welke feiten worden dit gebaseerd om deze inschatting te maken? Hoe geef je extra aandacht aan een cliënt in een kwetsbare situatie bij de behandeling van een WW-aanvraag? Kan je een concreet voorbeeld geven? |

Vragen over digitale transformatie

- | |
|--|
| 1. Wat is de impact van menselijke maat voor digitale transformatie? |
|--|

Voor dit onderzoek zijn negen experts binnen UWV geïnterviewd. Waaronder 1 productontwikkelaar, 2 klantapplicatie deskundigen, 1 klantcommunicatieadviseur, 3 WW-deskundigen, 1 Senior Projectleider en 1 Klantapplicatie Product-Owner. De meeste geïnterviewden kenden het WW-aanvraagproces goed en duidelijk.

De variatie van verschillende deskundigen is gekozen om een goed beeld te krijgen van de gekozen casus WW-aanvraag binnen UWV en vanuit verschillende expertisegebieden.

Alle interviews zijn na goedkeuring opgenomen. De opgenomen audiobestanden worden getranscribeerd met behulp van een online transcriptietool. De in dit onderzoek, de gebruikte tekst worden vervolgens handmatig gecorrigeerd.

3.3. Analyse

Op basis van documentanalyse, interviews en interpretatie van de wet wordt het proces WW-aanvraag proces in kaart gebracht met DEMO, the Way of Modeling (WoM). Vervolgens wordt op basis van Coordination Structure Diagram (CSD) een gestructureerd interview gehouden met de UWV-experts. Daarna worden op basis van de gegevens uit de interviews, de transacties gemodelleerd tot transactiepatronen om de communicatie acties met de cliënten in kaart te brengen. Dit zal ook worden gebruikt om vragen te stellen over de eigenschappen van de menselijke maat en mogelijkheden voor procesdesign en -optimalisatie. Aangezien de menselijke maat subjectief is en conversatie/communicatie daarvoor belangrijk zijn, zullen we dat ook aandacht aan besteden en het gebruiken voor de analyse.

3.3.1. DEMO

DEMO speelt een cruciale rol in het onderzoek en daarom wordt in deze paragraaf de kern van de methode beschreven.

3.3.1.1. Wat is DEMO?

DEMO (Design and Engineering Methodology for Organizations) is een methode in het veld Enterprise Engineering (Dietz J. L., 2006) om de designvrijheid rond functie en constructie in te perken (van Rijn & Driel, 2013). Het is daarmee een raamwerk voor het begrijpen en modelleren van de structuur van organisaties en bedrijfsprocessen. De methode benadert en verklaart organisaties en processen vanuit een theoretische basis in taaltheorie, communicatiefilosofie en systeemtheorie.

De methode abstraheert van de implementatie om zich te concentreren op de ontologie, de zogenaamde organisatorische laag (ESSENTIAL - rood, voor Business) van een onderneming. Er wordt onderscheid gemaakt tussen oorspronkelijke, informatieve (INFORMATIONAL - groen, voor Intellect) en documentaire (DOCUMENTAL - blauw, voor Document) productie.

De bouwsteen van bedrijfsprocessen in DEMO is de transactierol. Het is de combinatie van een transactietype en de bijbehorende uitvoerende actorrol. Een actor wordt gedefinieerd als een subject (mens) in een actorrol. De actorrol bepaalt welke autoriteit de actor mag uitoefenen en welke verantwoordelijkheid hij/zij daarvoor draagt. Verbintenissen worden aangegaan in coördinatiehandelingen (C-acts) en het resultaat daarvan is het ontstaan van het overeenkomstige coördinatiefeit (C-facts). Zo resulteert het verrichten van een verzoekhandeling met betrekking tot een bepaald product in het feit dat het product wordt aangevraagd (Dietz & Mulder, 2020). Coördinatiehandelingen/feiten komen altijd voor in bepaalde interactiepatronen tussen de initiërende en de uitvoerende rol in een (zakelijke) transactie. De basiscoördinatiehandelingen in elke transactie zijn het verzoek (door de initiatiefnemer), de belofte (door de uitvoerder), de verklaring (door de uitvoerder) en de aanvaarding (door de initiatiefnemer). Een transactie verloopt in drie fasen; opdrachtfase, de actiefase, en de resultaatfase. In de opdrachtfase wordt een actie voorgesteld en een akkoord over de modaliteiten bereikt, in de actiefase wordt een (materiële/niet-materiële) actie uitgevoerd en in de resultaatfase wordt een akkoord over het resultaat van de actie gepresenteerd.

Het complete transactiepatroon (CTP), weergegeven in Afbeelding 9, omvat een achttiental coördinatieacties rondom één productieactie en dat wordt beschouwd als het universele patroon in alle organisaties. Het bestaat uit het standaardpatroon (in het midden) en de vier herroepingspatronen (in de hoeken). De lichtgrijs omliggende vakken (in het midden) geven de verantwoordelijkheidsgebieden van de initiator (cliënt) en de uitvoerder aan. Het groene pad in het standaardpatroon stelt het succes pad van de happy flow (succeslaag) voor, het [rq]-(rq) verzoek, [pm]-(pm) belooft, [da]-(da) verklaart, [ac]-(ac) aanvaardt'. Het gele pad stelt discussie pad (discussielag) voor, het weigeren (dc) in plaats van beloven, afwijzen (rj) in plaats van accepteren. Het blauwe pad en het gele pad voor herroeping toestaan voor elk van de basisstappen: verzoekherroeping (rv-rq), verklaringherroeping (rv-da), belofteherroeping (rv-pm) en aanvaardingherroeping (rv-ac). De omkeringslinks, bijvoorbeeld van (al) naar (in) geven aan dat de toestand van het hoofdproces onmiddellijk wordt teruggebracht naar de begintoestand (in). Het grijsgekleurde vakje met een ruit erin (in de actiefase) stelt de productiehandeling en het resulterende product voor. Pijltjes van een schijf naar een vakjes stellen de antwoordverbinding voor: de handeling wordt verricht als reactie op de gebeurtenis. Een rechte lijn van een vakje naar een schijf stelt een causaal verband voor: het optreden van de gebeurtenis vloeit voort uit het verrichten van de handeling (Dietz & Mulder, 2020).

Afbeelding 9 Complete transactiepatroon

3.3.1.2. Zakelijke conversaties

Zakelijke conversaties worden gedefinieerd als gesprekken die plaatsvinden in een institutionele setting en waarvan de deelnemers een gemeenschappelijk doel nastreven. Binnen DEMO worden gesprekken onderscheiden in vier soorten:

Actagene¹⁸ conversatie; de twee actoren discussiëren en onderhandelen om overeenstemming te bereiken over een product. Een succesvol conversatie vindt plaats als de toestand van de belofte na het verzoek bereikt is.

Factagene¹⁹ conversatie; deelnemers zoeken consensus over het geproduceerde product. Een succesvol conversatie vindt plaats wanneer de staat van aanvaarding na het verklaren bereikt is.

Reversiogene conversatie: deelnemers streven ernaar overeenstemming te bereiken over het omkeren (herroepingspatronen) van de huidige toestand in een **A**- of een **F**-conversaties waaraan zij (ook) deelnemen. De conversatie is succesvol wanneer de beoogde omkering (herroeping) is bereikt. Dat wil zeggen wanneer de toestand van een **A**- of een **F**-conversatie wordt omgekeerd. Indien niet succesvol, dan blijft de toestand in het **A**- of **F**-conversatie ongewijzigd.

Cogitatiogene conversatie: is een conversatie waarin deelnemers consensus zoeken over een idee of plan voor toekomstige actie. **C**-conversatie²⁰ worden gewoonlijk gevoerd ter voorbereiding van een besluit om een coördinatie act uit te voeren in een **A**-, **F**- of **R**-conversatie.

3.3.1.3. Communicatie volgens Habermas

Communicatie omvat het delen van gedachten tussen subjecten (mensen), informatie als communicatiemiddel en wordt ook opgevat als een vorm van actie, gebaseerd op intentie in elke communicatieve handeling. In Habermas' theorie van de communicatieve actie zijn er vier componenten van een communicatieve actie: 1) de uitvoerder, 2) de intentie, 3) de geadresseerde en 4) de propositie (Dietz & Mulder, 2020). De uitvoerder en de geadresseerde zijn subjecten, mensen in hun hoedanigheid van sociale individuen die in staat zijn tot wederzijdse verbintenissen. De

¹⁸ Het woord 'actageen' heeft deels een Latijnse en deels een Griekse oorsprong. Het betekent actie 6 voortbrengend (Dietz J., 2020).

¹⁹ Het woord 'factageen' betekent feit voortbrengend (Dietz J., 2020).

²⁰ PSI-theorie bevat geen specifieke patronen voor C-gesprekken.

propositie gaat over een toestand die het geval is of kan zijn en de intentie is de bedoeling (een verzoek) van een cliënt richting, tegenover, naar de geadresseerde, met betrekking tot de propositie, om een propositie te vervullen.

Hoewel Dietz en Mulder in Enterprise Ontology (2020) en (Van Reijswoud, 1996) in zijn onderzoek drie geldigheidsclaims tegen de geadresseerde noemen; de claim op waarheid, de claim op juistheid (legitimiteit) en de claim op oprechtheid, noemt Morgan (1983) de vierde de claim 'op duidelijkheid'. Welke relevant is in de context van dit onderzoek en de menselijke maat.

Volgens Morgan (1983), zijn bij communicatieve interactie zowel inhoud als relatie betrokken. Beweringen over waarheid en duidelijkheid betreffen de inhoud, en die over legitimiteit en oprechtheid betreffen de relatie tussen spreker en luisteraar. Door claims van waarheid, legitimiteit, oprechtheid en duidelijkheid te aanvaarden, hebben zij speculatieve pragmatische effecten. Het effect van de aanvaarde legitimiteitsclaim is het verkrijgen van instemming van de luisteraar. Evenzo is het effect van geaccepteerde beweringen van oprechtheid en duidelijkheid dat de waarheid en de aandacht van de luisteraar wordt gevormd. Bij eenvoudige communicatieve handelingen spreken sprekers dus niet alleen woorden uit, maar geven zij ook vorm aan de overtuigingen, de instemming, het vertrouwen en de aandacht van degenen tot wie zij spreken. Denk aan het bestellen van een kopje koffie in een restaurant. Wanneer de serveerster vraagt 'Wilt u koffie?', gaan we ervan uit dat er echt koffie te krijgen is, dat 'ja (alstublieft)' zeggen een legitiem verzoek is, dat het oprecht wordt gevraagd, en dat we duidelijk weten wat de vraag betekent. Een kopje koffie bestellen vereist misschien geen kritische theorie, maar in andere gevallen kan het proces morele en politieke betekenis hebben, zegt Morgan (1983). Dat komt omdat communicatieve claims vaak bevooroordeeld zijn. Immers, verkeerde voorstelling van zaken kan waarheidsclaims verraden, misbruik van deskundigheid kan legitimiteitsclaims verraden, leugens kunnen ironisch genoeg een oprechtheidsclaim gebruiken.

In de communicatieve handeling maakt de uitvoerder vier geldigheidsclaims tegen de geadresseerde:

- WAARHEID; de inhoud van de vooronderstelling van wat gezegd wordt is feitelijk of waar. Misrepresentatie wordt aangepakt
- LEGITIMITEIT; wat de spreker zegt (en dus doet) is correct of gepast in het licht van bestaande normen en waarden. Heeft betrekking op schendingen van geaccepteerde normen en regels.
- OPRECHTHEID; de spreker is eerlijk (of oprecht) in wat hij/zij zegt. Hiermee worden kwesties van schijnzekerheid aangepakt
- DUIDELIJKHEID; wat gezegd wordt is taalkundig begrijpelijk. Dit heeft betrekking op semantische of pragmatische verwarring.

Habermas identificeert twee verschillende soorten discussies: discussies over geldigheidsclaims, en discoursen. Discussie over geldigheidsclaims is het meest waargenomen type discussie (Van Reijswoud, 1996) die functioneren als een garantie of verzekering dat de spreker ondersteunende redenen zou kunnen geven die de gesprekspartner zouden overtuigen de uiting te accepteren (Dietz & Mulder, 2020). Wanneer de toehoorder het eens is met alle geldigheidsclaims die de spreker in de communicatieve handeling maakt, wordt aangenomen dat de actoren een gemeenschappelijke definitie hebben bereikt van de situatie waarin zij zich bevinden, en dus is de communicatieve handeling geslaagd (Van Reijswoud, 1996), (Dietz & Mulder, 2020). Het kan ook zo zijn dat deelnemers het definitief oneens zijn over de situatie waarin zij zich bevinden. Dan neigt de discussie over geldigheidsclaims naar een definitief meningsverschil, wat Van Reijswoud (1996) een mislukking van de communicatiehandeling noemt. Hier hebben actoren de mogelijkheid om een tweede soort discussie op gang te brengen, die discours wordt genoemd.

Het feitelijke patroon van een transactie kan dus complexer zijn en meer stappen hebben dan weergegeven in Dietz & Mulder (2020). Als partijen het niet eens kunnen worden, kan dit leiden tot het mislukken van een transactie. Om dit explicieter toe te lichten, worden de transactielagen hieronder nader toegelicht:

Transactie(succes) laag: gaat om de laag waar succesvolle transacties plaatsvinden. Hier start de cliënt de transactie met een verzoek (R_q = requested) → de uitvoerder belooft dit uit te voeren als hij denkt dat de actie kan worden uitgevoerd (P_m = beloofd) → de actie vindt plaats (A) → de uitvoerder verklaart aan de cliënt dat de actie voltooid is (D_a = declared) → de cliënt aanvaardt het resultaat van de actie (A_c = accepted).

Discussie laag: gaat om de laag waar de inhoud van de transactiegebeurtenis wordt besproken. In een communicatief gericht gesprek moet de spreker dan een verklaring geven voor de betwiste bewering. Zoals eerder vermeld, kan de toehoorder, voordat deze gemeenschappelijke definitie is bereikt, het oneens zijn met één (of meer) van de gemaakte geldigheidsclaims. De deelnemers gaan nu in discussie over de betwiste bewering. Deze

discussie resulteert in een definitieve overeenstemming of een definitief verschil van mening over de situatie waarin zij zich bevinden.

- a. Een discussie kan worden opgeroepen door cliënt en uitvoerder in de fasen Order en Resultaat
- b. Actor vragen transactie specifiek van de propositie en de actor (Waarheid, Oprechtheid, Legitimiteit en Duidelijkheid)
- c. Transactie wordt tijdelijk uitgesteld wegens afwijzing en bereikt status (Dc)
- d. Na bespreking kan de transactie worden voortgezet met dezelfde propositie, een gewijzigde propositie of worden stopgezet.

Discours laag: gaat om de laag waar de fundamentele van de transactie worden uitgedaagd en vastgesteld. Discours is communicatie over communicatie, communicatie die reflecteert op de verstoorde consensus in de context van actie (Finlayson, 2005). Een discours wordt gedefinieerd als een vorm van communicatie waarin een of meer van de betwiste geldigheidsclaims centraal staan (Van Reijswoud, 1996).

- a. Discours kan in alle stadia van een transactie of discussie worden opgeroepen.
- b. Actor stelt de fundamentele concepten van Waarheid, Oprechtheid, Legitimiteit en Duidelijkheid van de propositie en de actor ter discussie.
- c. Het bevat universele maar betwistbare waarden die de achtergrondvoorwaarde vormen voor alle toestanden in een transactie.

In het discours wordt de grond waarin deze betwiste geldigheidsclaim wortelt, onderzocht op zijn geldigheid. Het doel van een discours is het ontwikkelen of herstellen van achtergrondvoorwaarden in de communicatieve communicatie. Het vereist dat actoren hun onmiddellijke doelen opschorten om te zoeken naar goede redenen om de beweringen die ter discussie staan te rechtvaardigen of te weerleggen. Discursieve activiteit ondersteunt kritisch debat en argumentatie, een basisverbinding in het besluitvormingsproces. Wanneer twee partijen in een discours zijn aangegaan, hebben ze een rationele consensus bereikt (rationele overeenkomst), dan zijn ze soepel teruggekeerd naar de context van de actie. Nadat de actoren het eens zijn over de betwiste geldigheidsclaims, kunnen zij hun tijdelijk opgeschorte communicatief georiënteerde transactie hervatten (Van Reijswoud, 1996). Discoursen tussen partijen zijn vaak het onderwerp van managementvergaderingen, en hier spelen gebruiken, wettelijke kaders zoals raamovereenkomsten en wetgeving een belangrijke rol. Als de partijen niet tot een onderling overeengekomen oplossing komen, is het aannemelijk dat de transactie (voorlopig) niet succesvol eindigt. In dat geval kunnen de partijen ervoor kiezen een zogenaamde derde of nietige²¹ partij het geschil te laten bepalen (Mulder, 2006).

3.3.1.4. Waarom wordt een discours laag gebruikt?

De fundamentele en onderliggende vooronderstellingen van communicatie worden gecontroleerd en uitgedaagd op een of meer niveaus die overeenkomen met Habermas' geldigheidsclaims. Een discours wordt gebruikt om de onderliggende waarden van een transactie te bespreken en te onderzoeken. Het dient als middel om veranderende waarden in de samenleving, een organisatie en interpersoonlijke relaties aan de orde te stellen. Een discours wordt geïnitieerd wanneer een normale discussie de geschillen niet kan oplossen. In dit onderzoek en in het kader van de casus UWV WW-aanvraag en de menselijke maat richten we ons ook op discours laag.

Naast bovenstaande punten is het discours ook een middel om culturele grenzen te verkennen en te overbruggen. Culturele studies legt de nadruk op een interdisciplinaire aanpak. De nadruk verschuift van sociaaleconomische kwesties en groepen naar identiteitspolitiek: de vertegenwoordiging van minderheden en hoe zij het heersende culturele discours uitdagen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de representatie van culturele, etnische en seksuele minderheden. Aandacht voor culturele voorstellingen van handicaps (geestelijke en lichamelijke) en 'afwijkingen'. Ook aandacht voor hoe technologie het begrip cultuur en affectieve aspecten van onze samenlevingen en identiteit verandert. (BTO, 2010).

Tegenwoordig denken mensen niet graag hiërarchisch en kijken ze niet neer op personen met een andere sociaaleconomische of etnische achtergrond. Dit wordt steeds minder geaccepteerd. Openlijk of afkeurend spreken over de culturele voorkeuren van anderen wordt ook niet graag gedaan (Schrijvers, et al, 2015).

3.3.1.5. Punten van het discours

Er zijn vier belangrijke punten over discours (Finlayson, 2005):

Ten eerste is discours geen synoniem voor taal of spraak, maar een technische term voor een reflectieve vorm van spreken gericht op het bereiken van een rationeel gemotiveerde consensus.

²¹ Een partij die bepaald of een overeenkomst nietig is, nooit geldig geweest.

Ten tweede is de term 'discours' geen zeldzame en bijzondere vorm van linguïstische activiteit die vooral door filosofen wordt gebruikt. Het verwijst naar de gewone praktijk van argumentatie en rechtvaardiging die in het dagelijks leven is verweven.

Ten derde is het begrip discours onlosmakelijk verbonden met het begrip geldigheidsclaim. Discours begint met een uitdaging van de toehoorder aan de spreker om haar geldigheidsclaim waar te maken. Hier hebben drie van de geldigheidsaanspraken 'waarheid, juistheid en waarachtigheid', overeenkomstige soorten discours - theoretisch, moreel en esthetisch. En de vierde geldigheidsaanspraak 'duidelijkheid' wat gaat over inhoud in communicatieve interactie (Morgan, 1983).

Het vierde en laatste punt is dat argumentatie een zeer complexe en gedisciplineerde praktijk is, geen verbale vrijpartij. Dit komt omdat argumentatie een praktijk is die bestaat uit het volgen van bepaalde identificeerbare, formaliseerbare regels. Habermas noemt deze regels 'idealiserende pragmatische vooronderstellingen' van het discours, of kortweg 'regels van het discours'.

3.3.1.6. Regels van het discours

Habermas onderscheidt drie niveaus van regels (Finlayson, 2005):

Op het eerste niveau zijn er logische en semantische basisregels, zoals het principe van non-contradictie en de eis van consistentie.

Op het tweede niveau zijn er procedurele normen, zoals het beginsel van oprechtheid, dat inhoudt dat elke deelnemer zich ertoe moet verbinden alleen te beweren wat hij werkelijk gelooft; en het beginsel van verantwoordelijkheid, dat inhoudt dat deelnemers zich ertoe verbinden op verzoek te rechtvaardigen wat zij beweren of te rechtvaardigen waarom zij dat niet doen.

Op het derde niveau bevinden zich de normen die het discours vrijwaren van dwang, onderdrukking en ongelijkheid en ervoor zorgen dat alleen de 'ongebreidelde kracht van het betere argument' wint. Deze omvatten de regels die:

1. Elk subject met spreek- en handelingsbevoegdheid mag deelnemen aan het discours.
2.
 - a) Iedereen mag elke bewering in twijfel trekken.
 - b) Iedereen mag elke bewering in het discours inbrengen.
 - c) Iedereen mag zijn houding, verlangens en behoeften kenbaar maken.
3. Geen enkele spreker mag door interne of externe dwang worden verhinderd zijn in de punten 1 en 2 genoemde rechten uit te oefenen.

Habermas benadrukt dat deze pragmatische vooronderstellingen van het discours noodzakelijk zijn omdat niemand die deelneemt aan het discours - aan het geven en nemen van redenen - zich eraan kan onttrekken. Deelnemen aan het discours betekent de verplichting oprecht te zijn, zijn uitspraken te rechtvaardigen, zichzelf niet tegen te spreken, andere deelnemers niet uit te sluiten, enzovoort.

Ten slotte zijn de regels van het discours idealiserend in die zin dat zij de deelnemers sturen in de richting van het ideaal van een rationeel gemotiveerde consensus.

Een discours waarin naar de stem van alle betrokkenen wordt geluisterd, waarin geen enkel argument willekeurig van overweging wordt uitgesloten, en waarin alleen de kracht van het beste argument prevaleert, zal, indien succesvol, resulteren in een consensus op basis van voor iedereen aanvaardbare redenen. In het echte leven, waar de tijd beperkt is en de deelnemers vatbaar zijn voor fouten, zullen discoursen deze idealen slechts in meer of mindere mate benaderen. Toch kunnen zij een regulerend effect hebben door te zorgen voor inclusiviteit, volledigheid en de afwezigheid van misleiding en dwang. Deze idealen zijn regulerend, maar ze zijn ook reëel voor zover de argumentatieve praktijken waarin ze zijn vastgelegd reëel zijn.

Zoals boven genoemd wordt, kan DEMO helpen om de zaak goed te begrijpen en in kaart te brengen. Dit met transactietype en bijbehorende uitvoerende actorrol en onafhankelijk van de uitvoering. Het helpt ook om de acties tussen de initiërende en uitvoerende rollen in de opdrachtfase, de actiefase en de uitkomstfase te onderzoeken. De coördinatieacties in de CTP kan worden gebruikt om de succes- discussie- en discourslagen in de zakelijke conversatie te analyseren. Iets wat we gaan uitzoeken en beschrijven in het volgende hoofdstuk.

4. Casus UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV levert expertise en efficiëntie bij uitvoering werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en de Ziektewet. Ook levert zij diensten op het gebied van arbeidsmarkt en gegevens. Deze diensten worden uitgevoerd als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid²². UWV heeft in totaal 20.810 werknemers, bestaande uit 17.046 vaste werknemers en 3.774 tijdelijke werknemers.²³

De maatschappelijke opdracht van UWV is: 'Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij.' In het verlengde hiervan is de opdracht van de UWV-divisie Uitkeren: 'Als werken onmogelijk is door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ziekte, zorgen we snel voor inkomen.'

De belangrijkste kerentaken van Uitkeren zijn:

- Toegankelijkheidsstandaard dienstverlening
- Persoonlijk service
- Effectief, efficiënte en wendbaar veranderen

De Afbeelding 10, hieronder schetst hoe de divisie Uitkeren werkt.

Afbeelding 10 Uitkeren UWV (uit interne documentatie)

Hieronder (Tabel 3) wat cijfers over divisie uitkeren UWV.

Hoeveel mensen zijn voor hun inkomen afhankelijk van UWV?	1,3 miljoen cliënten
Hoeveel geld betaalt UWV jaarlijks uit aan uitkeringen (m.u.v. NOW)?	Totale uitkeringslasten: € 21 miljard per jaar
Welke wetten (domeinen) voert de divisie Uitkeren uit?	WW, AW, ZW
Welke wet heeft het hoogste aantal uitkeringen?	• AW 816,000 • WW 236,000 • ZW 106,000
Hoeveel medewerkers telt divisie Uitkeren?	+/-4.500 medewerkers

Tabel 3 Cijfers Uitkeren UWV.

Dit onderzoek richt zich op het WW-aanvraagproces (reguliere aanvragen), waarbij beoordelingen, vaststellingen en controles WW-aanvragen door het systeem worden gedaan via de Klantapplicatie en bijzondere gevallen menselijke interactie vereisen. TW-aanvragen (toeslagen) kunnen ook via de Klantapplicatie worden ingediend (tegelijk met de WW-aanvraag). Maar dat valt buiten de reikwijdte van dit onderzoek. Dit helpt om de reikwijdte van het onderzoek te beperken en zou voldoende moeten zijn om de bevindingen uit de theorie te toetsen.

²² <https://www.uwv.nl>

²³ Jaarverslag 2021 <https://jaarverslag.uwv.nl>

In het kader van de menselijke maat besteden we extra aandacht aan bijzondere situaties waarin cliënten het niet eens zijn met UWV-beoordelingen –vaststellingen of -controles en in discussie gaan, bezwaar maken of zelfs naar de rechter stappen.

4.1. Werkloosheidswet (WW)

De Werkloosheidswet is in 1949 ingesteld door kabinet Drees I en wordt sinds 1952 uitgevoerd door UWV²⁴ (of zijn voorgangers²⁵) in Nederland. WW staat voor Werkloosheidswet een gaat om een tijdelijk inkomen in de vorm van een WW-uitkering, in de situatie dat een cliënt buiten zijn reden om (voor een deel) werkloos wordt. Cliënt heeft recht²⁶ op WW als hij of zij werkloos raakt vanuit een dienstverband en aan de volgende voorwaarden voldoet:

- ✓ Cliënt is verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal het geval als cliënt werkzaam is als werknemer en de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt;
- ✓ Cliënt verliest 5 uur of meer van zijn arbeidsuren per week en heeft geen recht op loon over die uren;
- ✓ Cliënt is direct beschikbaar voor betaald werk;
- ✓ Cliënt heeft in de 36 weken voordat hij werkloos werd minimaal 26 weken gewerkt (wekeneis). Weken waarin hij als zelfstandige heeft gewerkt, tellen niet mee. Dit geldt ook voor weken die al zijn meegeteld voor een eerdere uitkering;
- ✓ Cliënt valt niet onder 1 van de uitsluitingsgronden. Bijvoorbeeld wanneer de cliënt in detentie verblijft;
- ✓ Cliënt is niet door eigen schuld werkloos geworden. Hij heeft alleen in bepaalde uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering, bijvoorbeeld:
 - Cliënt neemt ontslag omdat zijn partner verhuist;
 - Cliënt neemt ontslag op staande voet: met zo ernstig reden, dat het niet redelijk zou zijn om in dienst te blijven.

4.1.1. WW-uitkering

De WW-uitkering bedraagt 75 procent van het laatstverdiende loon en na twee maanden 70 procent van het loon. De WW-uitkering bedraagt maximaal 228,76 bruto per dag en 4.975,53 per maand. De cliënt heeft maximaal 24 maanden recht op een WW-uitkering. Dit hangt af van zijn of haar arbeidsverleden en leeftijd²⁷. De uitkering stopt zodra hij een nieuwe baan vindt (Bruijn, 2022). Dit hangt van nog veel meer voorwaarden af, waaronder de hoogte van de inkomsten en omvang van de nieuwe baan. De brutobedragen zijn inclusief 8 procent vakantiegeld. Is de cliënt 44 jaar of jonger en heeft 26 jaar arbeidsverleden dan heeft hij bij ontslag recht op 24 maanden WW. Zie onderstaande Tabel 4:

Tabel 4 Aantal maanden recht op WW

Jaar arbeidsverleden	Maanden
Tot 2016: 22 jaar arbeidsverleden * 1 maand WW	22 maanden WW
Vanaf 2016: 4 jaar arbeidsverleden * ½ maand WW	2 maanden WW
Totaal	24 maanden WW

Is de cliënt 44 jaar of ouder, dan is de maximale WW Duur 24 maanden. Zie Tabel 5:

Tabel 5 Maximale duur WW

Leeftijd (in jaren)	45+	44	43	42	41	40	39	38	37	36	Etc.
WW (in maanden)	24 (max)	23,5	22,5	21,5	20,5	19,5	18,5	17,5	16,5	15,5	Etc.

In bepaalde Cao's zijn de WW duur verlengd naar 38 maanden. Dit wordt –via premies- door de werknemers zelf betaald²⁸.

²⁴ Meer info op <https://www.socialezekerheidsstelsel.nl>

²⁵ Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen - Wikipedia

²⁶ Artikel 16 Werkloosheidswet wetten.overheid.nl

²⁷ Bij voldoen aan de wekeneis is 3 maanden recht. Bij voldoen aan de jarenis is langer recht.

²⁸ WW weer 3 jaar en 2 maanden voor sommige werknemers - www.transitievergoeding.nl

4.1.2. E-aanvraag WW door de cliënt (aanvrager)

Als een werknemer werkloos wordt of onvrijwillig minder uren gaat werken, vraagt hij/zij een WW-uitkering aan via het digitale platform [Mijn UWV](#), waarbij beoordeling/verstellingen WW-aanvragen door het systeem worden gedaan via de Klantapplicatie en in bijzondere gevallen handmatig door WW-deskundigen als menselijke interacties dat vereisen.

Om de WW-aanvraag in te dienen, volgt de cliënt de volgende stappen:
Inloggen op [Mijn UWV](#).

Cliënt krijgt een welkomstscherf om de WW-aanvraag in te dienen.

Cliënt krijgt verzoek om alle vragen en informatie goed te lezen om de WW-aanvraag in te vullen en in te dienen.

De cliënt wordt ondersteund met alleen relevante vragen, die in combinatie met de beschikbare gegevens een rechtmatige en volledig geautomatiseerde beoordeling mogelijk maken.

Op basis van de ingevulde beschikbare gegevens 'wet- en regelgeving, binnen UWV beschikbare gegevens (de polisadministratie: arbeidsverleden en loon) en input van de cliënt' controleert het systeem of de cliënt recht heeft op een WW-uitkering.

Als het recht is vastgesteld controleert het systeem de hoogte van de WW-uitkering en de maximale periode waarop de cliënt recht heeft.

Als de aanvrager akkoord gaat met de gepresenteerde informatie, kan hij/zij de aanvraag indienen.

Als er verder geen afwijzingsredenen zijn, ontvangt hij/zij binnen 4 weken de eerste WW-uitkering en daarmee is de behandeling van de WW-aanvraag afgerond.

Wanneer deze volledig geautomatiseerde beoordeling, vaststelling en controle niet mogelijk is, of blijkt dat aanvullende informatie nodig is, dan wordt de aanvraag handmatig verwerkt door een WW-deskundige. En zo nodig wordt contact opgenomen met de cliënt om de aanvullende informatie te verstrekken.

Wanneer iemand een WW-uitkering krijgt, dan moet hij/zij na de afloop van elke maand een Inkomstenopgave formulier invullen (dit kan online). Dit ook als hij geen inkomen heeft gehad. Afhankelijk van de wijziging in de inkomsten opgave wordt de hoogte van de WW-uitkering opnieuw vastgesteld. Soms kan dit ook leiden tot de herbeoordeling van recht en vaststelling van de duur van de WW-uitkering.

4.1.3. Procesmodel van de casestudy WW-aanvraag

Hieronder een presentatieoverzicht op basis van de DEMO-methode om de casestudy in kaart te brengen.

4.1.4. Transaction Product Table (TPT)

Op basis van document analyse, interviews en interpretatie van de wet is een beschrijving gemaakt van de transacties in het bedrijfsproces. In de onderstaande TPT-Tabel 6 zijn deze transacties onderscheiden.

Tabel 6 TPT (Transaction Product Table) WW-uitkering afhandeling UWV

Transaction Kind	Production kind	Executer role
TK01 WW-uitkering registreren	PK01 de [WW-uitkering] is geregistreerd	AR01 WW-uitkering registrar
TK02 recht WW-uitkering beoordeling	PK02 de recht van [WW-uitkering] is beoordeeld	AR02 recht WW-uitkering beoordelaar
TK03 hoogte WW-uitkering vaststelling	PK03 de hoogte van [WW-uitkering] is vastgesteld	AR03 hoogte WW-uitkering vaststeller
TK04 duur WW-uitkering vaststelling	PK04 de duur van [WW-uitkering] is vastgesteld	AR04 duur WW-uitkering vaststeller
TK05 WW-uitkering betaling	PK05 de betaling voor [WW-uitkering] van de [maand] is gedaan	AR05 WW-uitkering betaler

4.1.5. Coordination Structure Diagram (CSD)

Vervolgens is het onderstaande CSD (Afbeelding 11) gemaakt:

Afbeelding 11 CSD (Coordination Structure Diagram) WW-uitkering afhandeling UWV

Het CSD (Afbeelding 11) laat zien dat na ontvangst van het verzoek TK01 'WW-uitkering registreren' van de cliënt (WWAR01) de actorrol AR01 (WW-uitkering registrar) de transactie TK02 'recht WW-uitkering beoordeling' initieert. De uitvoerder AR02 (recht WW-uitkering beoordelaar) controleert de beschikbare gegevens (Cliënt feiten '06', Wet-regelgeving feiten '07' en Contract feiten 'arbeidsverleden' '08') en op basis daarvan beoordeelt deze het recht op een WW-uitkering en meldt dit aan de AR01. Als de aanvraag voor een werkloosheidsuitkering gerechtvaardigd is, wordt de behandeling van de aanvraag voortgezet, zo niet wordt de aanvraag afgewezen. Als de aanvrager recht heeft op een werkloosheidsuitkering, initieert de actorrol AR01 vervolgens de transactie TK03 'hoogte WW-uitkering vaststelling' en transactie TK04 'duur WW-uitkering vaststelling'. Deze transacties zijn niet afhankelijk van elkaar en kunnen tegelijk worden uitgevoerd. AR03 (hoogte van WW-uitkering vaststeller) stelt de hoogte van de WW-uitkering vast op basis van de beschikbare gegevens (Wet-regelgeving feiten '07' en Contract feiten '08') en meldt dit aan AR01.

AR04 (duur WW-uitkering vaststeller) stelt de duur van de WW-uitkering vast op basis van de beschikbare gegevens (Wet-regelgeving feiten '07' en Contract feiten '08'). De actorrol AR01 (WW-uitkering registrar) voert TK01 'WW-uitkering registreren' uit en sluit AR01 het proces af. Vervolgens moet de cliënt na afloop van elke maand een de inkomstenopgave (client inkomst feiten 09) invullen om betaling voor de WW-uitkering van de maand aan te vragen. De zelfstarter AR05 (WW-uitkering betaler) controleert de beschikbare gegevens (client inkomst '09') en afhankelijk daarvan verricht de betaling voor 'TK05 WW-uitkering betaling'.

5. Presentatie onderzoek data

In dit hoofdstuk worden de gegevens van het onderzoek gepresenteerd. Hier kijken we naar de analyse van het WW-aanvraagproces. Geef aandacht aan succes-, discussie- en discourslagen in het handelen van het WW-aanvraagproces. Ook laten we zien wat de geïnterviewde zeggen over het bovenstaande en de onderdelen van de theoretische kaders (menselijke maat, procesdesign en -optimalisatie en digitale transformatie).

5.1. Analyse WW-aanvraag met complete transactiepatroon

De analyse maakt gebruik van het universele complete transactiepatroon (CTP). Dit als pad voor elke transactie in het WW-toepassingsproces om alledaagse problemen te verduidelijken. Hiermee worden klachten en ontevredenheid van cliënten niet als afzonderlijke probleemgebieden behandeld, maar opgevat als integrale onderdelen van het begrip transactie, namelijk als omgaan met de 'uitzonderlijke' toestanden geweigerd en afgewezen, en met een aanvaarding, een verklaring, een belofte of een verzoek dat wordt herroepen.

5.1.1. De succeslaag (Succesvol standaard transactiepatroon WW-aanvraag)

Als we naar de succeslaag kijken zien we het volgende patroon. Na het inloggen op [Mijn UWV](#), krijgt de cliënt een welkomstscherf om de WW-aanvraag in te dienen. Als de cliënt akkoord gaat met de gepresenteerde informatie, kan hij/zij de aanvraag voor WW indienen. Als er verder geen afwijzingsredenen zijn, ontvangt hij/zij binnen 4 weken de eerste WW-uitkering en daarmee is de behandeling van de WW-aanvraag afgerond. De cliënt start de transactie via (in) met een **verzoek** (rq = requested), zie Afbeelding 12. De *WW-uitkering afhandelaar* **belooft uit te voeren als hij/zij denkt dat de actie kan worden uitgevoerd** (pm = promised), de actie vindt plaats (via grijze diamant), *WW-uitkering afhandelaar* **verklaart** via (da) aan de cliënt dat de actie voltooid is (da = declared), cliënt **aanvaardt** het resultaat van de actie (ac = accepted). Dit geldt voor elke transactie. Er zij op gewezen dat het proces weliswaar volledig geautomatiseerd is, maar dat het systeem de transactie uitvoert namens de in TPT en CSD geïdentificeerde verantwoordelijke actoren.

Afbeelding 12 Het standaard transactie patroon (Succeslaag)

Wat zeggen de geïnterviewden over de succeslaag – happy flow:

In de succeslaag 'standaard transactiepatroon', ook wel happy flow genoemd, zijn alle transactiestappen geruisloos (stilzwijgend) geautomatiseerd. De geautomatiseerde uitvoering van het WW-aanvraagproces werkt grotendeels goed, maar er zijn nog zaken die verbeterd kunnen worden voor een drempelloze dienstverlening aan cliënten.

Geïnterviewde 02 geeft aan dat

'Op dit moment hebben we voldaan aan de criteria voor de online aanvraag WW. Natuurlijk zijn we dan nog in aan het verbeteren door de laatste bevindingen daarin op te lossen.'

De geïnterviewde 06 vindt dat het vrij goed geoptimaliseerd is, maar er zijn nog punten van zorg die kunnen worden gesignaleerd, zoals:

'De werkinstructie en de processtappen zijn wel goed beschreven, alleen loop je er weleens tegenaan dat een uitworp niet helemaal sluitend is en dat het soms veel meer uit, een aanvraag komt dan de uitworp aangeeft.'

Volgens (Geïnterviewde 01) vinden veel beoordelingen/vastleggingen door allerlei bedrijfsregels en met beschikbare gegevens automatisch plaats.

'Daar waar we dat niet automatisch kunnen doen, want het is te complex. Er ontbreekt iets, daar klopt iets niet. Dan komt de medewerker aan bod die dat stukje gaat bekijken.'

Volgens de Geïnterviewde 07 zien de cliënten soms het verschil tussen behandeling en toekennen (afhandelen) niet!

'Wat ik zelf ook heel vaak hoor is bijvoorbeeld dat een cliënt dacht dat de WW-uitkering al was toegekend, terwijl er een bevestiging is gestuurd dat de WW-uitkering in behandeling is.'

Met betrekking tot dit soort situaties, die het gevolg zijn van onduidelijkheid of dubbelzinnigheid, is de geldigheidsclaim van duidelijkheid van de tekst zeer belangrijk.

Het kan natuurlijk nog beter, zegt geïnterviewde 07

'Ja, ik denk dat ook bijna op elk vlak wel is natuurlijk, want de aanvraag is grotendeels geautomatiseerd, ook op heel veel dingen. Dus er zullen altijd dingen er tussendoor glippen die als het met de menselijke hand zeg maar bekeken was, anders was gedaan.'

In een vraag aan de geïnterviewde of het ermee eens is dat automatisering en het idee van een steeds snellere afhandelen van WW-aanvraag negatieve gevolgen kan hebben voor de cliënt.

'Ja, dat zit er wel in, ja. Het zit er ook in dat ze in het voordeel van de cliënt zijn.'

De geautomatiseerde handelingen zijn volgens de wet ingericht en dat is een groot struikelblok om de menselijke maat mee te nemen, zegt de geïnterviewde 07.

'Ik weet dat ze hun best ging doen, alleen dat het wel gewoon een groot struikelblok is omdat dit goed toe te passen uiteindelijk en in hoeverre dat ook kan natuurlijk omdat we wel uiteindelijk volgens de wet moeten handelen.'

Momenteel is het niet toegestaan om bij de geautomatiseerde aanvraag documenten mee te sturen. Volgens de geïnterviewde 07 veel collega's kunnen de mee gestuurde goed gebruikt worden voor de afhandeling van de WW-aanvraag,

Momenteel is het niet toegestaan om documenten mee te sturen met de geautomatiseerde aanvraag. Volgens de geïnterviewde 07 veel collega's kan het meesturen goed gebruikt worden voor de behandeling van de WW-aanvraag,

Momenteel is het niet toegestaan documenten mee te sturen met de geautomatiseerde aanvraag. Volgens de geïnterviewde 07 zouden veel collega's de meegestuurde documenten, bij de aanvraag WW, goed kunnen gebruiken.

'dat zou voor ons zoveel meer duidelijkheid geven voor het beoordelen van de aanvraag. En nu is dat altijd een stap die je nog moet doen voordat we eigenlijk verder kunnen.'

In deze situatie heeft de cliënt de gelegenheid om uit te leggen waarom hij een of meer geldigheidsclaims niet kon accepteren

'Heb je vragen, onduidelijkheden of ben je het ergens niet mee eens. Bel eerst met de medewerker, kijk of je daarmee uitkomt want soms is het gewoon een stukje uitleg en dan is iemand tevreden en ziet die af van een bezwaar maken.' Geïnterviewde 01.

De AR03 heeft ook de gelegenheid om de cliënt ervan te overtuigen dat de vastgestelde hoogte op basis van de beschikbare informatie juist is. Kan de cliënt extra informatie leveren dan wordt de hoogte alsnog aangepast, is de uitleg voldoende en zijn er geen onduidelijkheden meer, dan zal dit leiden tot een succes uitvoeren van TK03 en eindigen in de toestand (ac). Maar het kan ook vastlopen in een van de discussietoestanden (dc) of (rj). In de laatste twee gevallen biedt het patroon geen manier om uit deze deadlock situaties te ontsnappen. Hier zullen nader op ingaan in '5.2.3. Uitzonderingen in het proces en escalatie'.

5.1.3. De discussielaag door ontbreken van informatie

In de interviews wordt gebrek aan informatie aangemerkt als een belangrijke reden waarom de transactie niet de succeslaag volgt. Wij gaan daar hieronder nader op in.

De WW-aanvraag wordt volledig geautomatiseerd behandeld. Maar soms door complexiteit, of het ontbreken van informatie, wordt de aanvraag handmatig verwerkt door een WW-deskundige. Zo nodig wordt contact opgenomen met de aanvrager. Dit om de aanvullende informatie te verstrekken.

'Daar waar we dat niet automatisch kunnen doen, want het is te complex, er ontbreekt iets, daar klopt iets niet. Dan komt de medewerker aan bod die dat stukje gaat bekijken.'

'Moet je soms ook uitvragen bij de klant doen misschien, misschien een schriftelijk document, stuk opvragen. Voorbeeld: een arbeidsovereenkomst, een loonstrook' Geïnterviewde 01.

Hieronder nog een voorbeeld wat door het ontbreken van informatie tot een discussie heeft geleid.

'Ja, ik had bijvoorbeeld, laatst kreeg wel een klacht door. Dat was een cliënt en die had de WW-aanvraag ingediend. Maar niet goed meegekregen dat je op mijn WW, dat je daar mijn documenten hebt en dat wij na de WW-aanvraag mogelijk nog wat aanvullende informatie nodig hebben om die aanvraag goed te beoordelen. Dus je cliënt die had daar niet op gereageerd en uit mijn hoofd had ze toen dus een brief van ons gekregen vandaag. We kunnen je aanvraag niet beoordelen. En toen belde ze uiteindelijk. Had ze contact met ons gezocht telefonisch zoals ik me het herinner en toen mocht ze toch bepaalde stukken dan nog UWV indienen. Was dat het verzoek vanuit UWV geweest, maar dat werkte allemaal weer niet. Nou daar ga ik dan. Daar heb ik dan dus wel, daar loopt nu iets voor om te kijken of we die mogelijkheid waarmee klanten dan alsnog eigenlijk stukken moeten uploaden en of we dat dan langer beschikbaar kunnen houden.' Geïnterviewde 04.

Bij de discussielaag, als de cliënt vraagt op een WW-aanvraag en niet de juiste informatie heeft verstrekt, kan dit leiden tot geweigerd (dc = declined) links in Afbeelding 13. En als de behandeling is gedaan en de cliënt is het niet eens met het geleverde resultaat, bijvoorbeeld het beoordelen van Recht op WW, kan dit leiden tot afgewezen (rj = rejected) rechts in Afbeelding 14. Dan gaan beide partijen (cliënt en WW-deskundigen) met elkaar in discussie. Vanwege nieuwe feiten, omstandigheden en nieuwe informatie kan de beoordeling eigenlijk zijn wat er gedaan is, opnieuw beoordelen, dus herzien.

'Of ik krijg nu informatie die ik eerst niet wist, omdat de klant misschien met aanvullende informatie komt of omdat de klant op de aanvraag iets verkeerd heeft ingevuld waardoor jij een verkeerde beoordeling hebt gemaakt' Geïnterviewde 01 *'Wat het soms voor ons ook omslachtig maakt om de aanvraag te beoordelen. We eigenlijk net niet genoeg gegevens hebben om nou ja, om een snellere terugkoppeling of beslissing te kunnen geven aan een cliënt. Dus dat maakt het soms wel lastig.'* Geïnterviewde 07.

Soms gaat om iets heel simpels en even wat meer informatie, zegt de geïnterviewde 07.

'Wat voor contract het is geweest of hoe het is beëindigd. Laatste werkdagen. Dat soort vragen.'

De geïnterviewde 02 ziet de missende data als grootste obstakels

Vanuit de applicatie, vragen we de bronnen op. In die bron zit niet altijd de goede data. Als wij, zeg maar een foutmelding terugkrijgen, dan missen we data die we eigenlijk nodig hebben om een goede beoordeling te doen.

Hier heeft de cliënt uiteindelijk last van.

Bij gebrek aan informatie worden cliënten vaak gebeld. Het bellen gebeurt twee keer en gaat vijf keer over. Het is anonieme communicatie. Wat cliënten frustrerend vinden en niet opnemen kan ertoe leiden dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen. Als het gesprek wordt gemist, kunnen cliënten ook niet terugbellen.

5.1.4. Het weigeren [dc] van een verzoek (rq)

Als de cliënt een aanvraag doet voor WW en heeft niet de juiste informatie verstrekt, kan dit leiden tot weigeren (dc = declined) links in (Afbeelding 13) van het verzoek.

'Dan is het niet in behandeling nemen van de aanvraag.' Geïnterviewde 01.

In dit geval kan de cliënt (meestal na een overleg met de WW-deskundige of verstrekken van informatie) de gevraagde informatie verstrekken en dit zal leiden tot het verzoek (rq) te behandelen [pm] of het weigeren van het verzoek door de WW-deskundige te accepteren. Volgens de geïnterviewde 01:

'Eigenlijk is dat geen afwijzing. Je zegt gewoon van: wij kunnen niks met deze aanvragen, we kunnen niet zeggen, niet toekennen, we kunnen ook niet zeggen, wel toekennen. Dus we nemen het niet in behandeling.'

5.1.5. Het afwijzen (rj) van een verklaren via (da), in plaats van accepteren

Volgens de meeste ondervraagden, komt het vaak voor dat de cliënt het niet eens is met het beoordelen van recht of vaststellen van hoogte of duur van WW. Dit kan leiden tot (rj = rejected) rechts in Afbeelding 14. Dan gaan beide partijen (cliënt en WW-deskundigen) met elkaar in discussie. Vanwege nieuwe feiten, omstandigheden en nieuwe informatie kan de beoordeling eigenlijk zijn wat er gedaan is, opnieuw beoordelen, dus herzien. In dit geval **verklaart** de WW-uitkering afhandelaar via (da) aan de cliënt dat de actie voltooid is (da = declared), cliënt **aanvaardt** het resultaat van de actie (ac = accepted).

5.1.6. De hoogte van de uitkering is naar verwachting

Een van de redenen voor discussies en klachten is dat de cliënten het niet eens zijn met de hoogte van hun uitkering, zegt de geïnterviewde 05. Uit de interviews blijkt dat er in een beperkt aantal gevallen een discussie ontstaat over de hoogte van de uitkering. De hoogte van WW-uitkering wordt vastgesteld op basis van standaard gegevens en is afhankelijk van het inkomen van de cliënt.

'Het is gewoon een formulier waar het om gaat. Dus, dat leg ik je dan uit. En als ze het daar dan niet mee eens zijn, dan zeggen wij eigenlijk altijd, wij kunnen daar niet heel veel meer mee dan uitleggen aan de cliënt hoe de berekening is gemaakt.' Geïnterviewde 07.

'Dus wat je soms ziet is dat die daglonen niet goed berekend zijn omdat puur de werkgever niet alle informatie heeft doorgegeven' 'daarbij zie je wel dat mensen ook in bezwaar gaan omdat het dan te laat is aangeleverd.' Geïnterviewde 06.

Het begrijpen hoe het dagloon opgebouwd is blijft moeilijk voor de cliënten. De geïnterviewde 06 geeft aan *'Ik denk dat heel veel mensen ook niet weten hoe dat dagloon opgebouwd is en ook niet bij machte zijn om het na te rekenen' 'Daar zie je wel vaak vragen over hoe is mijn dagloon berekend? Die vraag, die komt wel veel. Het is eigenlijk best wel apart dat wij niet aangeven standaard hoe dat dagloon berekend is.'* *'Waar het wel mee begint is dat dat SV-loon (sociale verzekeringsloon) bedragen zijn en heel veel mensen weten niet eens wat het SV-loon is etc.'*

5.1.7. Uitzonderingen in het proces en escalatie

Tot nu toe hebben we de succes- en discussielagen tijdens de transactietappen van het WW-aanvraagproces toegelicht. Hoewel WW-deskundigen proberen met cliënten tot overeenstemming te komen door aanvullende informatie te vragen en aanvullende uitleg te geven om uit een discussielaag te komen, zijn er toch bijzondere situaties die tot escalatie²⁹ leiden. Deze situaties zijn te verklaren uit het feit dat de discours laag niet wordt ondersteunt door de huidige CTP. Dit zijn bijvoorbeeld de uitzonderingen waarbij de cliënt het niet eens wordt met

²⁹ Het van stap voor stap ernstiger worden van een conflictsituatie

de WW-deskundigen, de discussie over de geldigheidsclaims neigt naar een definitief meningsverschil, en dus een mislukking van de communicatieve handeling. De cliënt gaat bijvoorbeeld in Bezwaar en beroep, of stapt zelf naar de rechter, of in sommige gevallen moet het ministerie of het parlement iets corrigeren dat tijdens de uitvoering fout gaat.

Tijdens de interviews kwam een aantal situaties naar voren waarin communicatie acties mislukken en de actoren in een discours laag terecht komt. Cliënten kunnen bijvoorbeeld een bezwaar of klacht indienen als zij het niet eens zijn met beoordelingen of vaststellingen van het UWV. De beoordelingen of vaststellingen blijven geldig totdat de uitkomst van het bezwaar bekend is. Wanneer het resultaat bekend is, kan een beslissing zo nodig worden teruggedraaid³⁰.

Er zijn ook gevallen waarin de WW-deskundigen, wegens gebrek aan informatie of het volgen van de wet- en regelgeving, cliënten verwijzen om bezwaar te maken, of zelfs een klacht in te dienen bij de rechter. Geïnterviewde 01 geeft aan

'Dat zeiden wij ook, nou, mevrouw, meneer, gaat u in bezwaar. Wij kunnen inderdaad niks, want de wet- en regelgeving staat vast. Wij kunnen niet met ons beleid iets, want dat zit soms heb je beleidsruimte nu kun je natuurlijk een beetje, zoals wij dat zeggen, positief voor de klant de dingen uitleggen. Soms is die beleidsruimte er ook niet.' 'Je probeert het eerst via Bezwaar en beroep en als Bezwaar en beroep ook achter zijn beslissing blijft en de cliënt ook. Dan willen ze nog weleens zeggen van oké, dan laten ze het voor de rechter komen.' Geïnterviewde 01

Rol van Bezwaar en beroep volgens Geïnterviewde 07

'Stel die heeft zelf gezegd van nou jouw beslissing is of jouw beslissing of de klant heeft een gegronde bezwaarzaak, dus de klant krijgt gelijk. Dan krijg ik te horen dat ik het moet aanpassen.'

'Ja ja kijk dan krijg je eerst altijd een bericht van cliënt heeft een bezwaarzaak ingediend en dan mogen wij op dat moment niks veranderen aan onze beschikking, zeg maar, dan gaan zij onderzoek doen. En uiteindelijk krijgen wij te horen of daar worden wij ook nog verhoord, eigenlijk door Bezwaar en beroep. Van hoe kwamen wij tot die beslissing misschien wel ergens deden om er wel van af te wijken. En uiteindelijk krijg je dan te horen het is gegronnd, of het voor ons verklaard en aan de hand daarvan gaat het verder.'

Rol van de rechter volgens Geïnterviewde 07

'Ja, in principe. Als de rechter besluit dat wij ongelijk hebben, dan moeten wij doen wat de rechter zegt natuurlijk.'

Volgens de Geïnterviewde 05

'Als Bezwaar en beroep zegt van nou ja bezwaar is ongegrond verklaard. Nou dan is toch een klant er misschien nog steeds niet mee eens. Dan is de volgende stap neem ik aan, naar de naar de rechter.' 'De rechter neemt het besluit. Nou, uiteindelijk moet iedereen daar volgen.'

Een andere geïnterviewde 06 heeft een situatie meegemaakt dat iemand naar de rechter is gegaan.

'Met verwijtbare werkloosheid heb ik wel meegemaakt dat mensen inderdaad in bezwaar gaan of naar de rechter gaan. Ja en vooral met overheid en onderwijs personeel'

5.1.8. Bezwaar tegen het weigeren [dc] van een verzoek (rq)

Een aanvrager WW, die op zijn werkplek werd gediscrimineerd en gepest, is nog onvoldoende gehoord. Hij heeft via een advocaat bezwaar moeten maken tegen de onrechtvaardigheidsbeoordeling.

'Ik heb een casus gehad waarbij een man zelf ontslag had genomen. En ik had gebeld met zijn werkbegeleider, met iedereen. Het was heel duidelijk. Hij had daar kunnen blijven werken. En die meneer die in beroep ging, beriep zich op gediscrimineerd worden. Ik sprak de werkbegeleider en die gaf aan, het hele team bestaat uit mensen uit alle windhoeken, windstreken. Ik herken dit niet. Met het oog op de doelgroep verklaring, met de feitelijke reden ontslag op eigen verzoek ook terwijl hij daar had kunnen blijven werken. Het is besloten om deze aanvraag af te

³⁰ Ik heb een beslissing ontvangen | UWV | Particulieren

wijzen omdat hij dan sowieso vanuit de gemeente heel snel makkelijk elders herplaatst kon worden. Hij komt ook terug bij de UWV om alsnog een aanvraag in te dienen. Deze meneer is (via een advocaat) in bezwaar gegaan en in het bezwaar en beroep is uiteindelijk besloten om deze aanvraag toch toe te kennen, omdat zij toch vonden dat zij deze meneer tegemoet moesten komen in zijn gevoel van, ik word gediscrimineerd en gepest op mijn werkplek. Dus ja, ik dacht op dat moment dat ik er goed aan deed om hem af te wijzen vanwege het feit dat hij bij de gemeente beter geholpen zou kunnen worden, sneller geholpen zou kunnen worden. Maar eigenlijk op mens niveau had ik hem onvoldoende gehoord in zijn argumenten om ontslag te nemen.' Geïnterviewde 6.

De situatie in de bovenstaande gebeurtenissen een verzoek (rq) van de initiatiefnemer wordt geweigerd(dc) (Afbeelding 13) door de uitvoerder zonder dat tot een overeenkomst wordt gekomen. Ze komen dus in een discourslaag terecht. Een situatie waarin ze vastzitten in een onzekerheid in een cirkel zonder uitgang. Dit totdat iemand (Bezwaar en beroep) als een rechter beslist wat de uitgang is. In dit voorbeeld wordt de uitvoerder gedwongen eerdere weigering (dc) in te trekken, wat in het CTP niet mogelijk is.

In de situatie als hierboven is het indienen van een nieuw verzoek niet mogelijk, aangezien de cliënt geen nieuw verzoek hoeft in te dienen, het bestaande/lopende/gesloten verzoek zal verder worden verwerkt door de uitvoerder, hetgeen resulteert in een toegezegde (pm).

5.1.9. Gevolgen van aanpassingen van de wet (TK03 Hoogte vaststellen)

Tijdens de interviews werden meerdere voorbeelden genoemd, een meer specifiek geval waarbij 10000/15000 cliënten betrokken waren: Tijdens de invoering van de WWZ per 1 juli 2015, invoering Wet Werk en Zekerheid, door een nieuw artikel dagloonberekening waardoor een laag bedrag aan uitkering werd verstrekt, heeft dit ertoe geleid dat mensen een klacht indienden bij UWV en dit leidde tot (rj = afgewezen). UWV kon hier niets aan doen en adviseerde mensen om naar de rechter te stappen en een klacht in te dienen. Uiteindelijk heeft de rechter in 2017 bepaald om de hoogte van de in deze periode vastgestelde uitkering aan te passen, in andere woorden hier vastleggen. UWV heeft dit vervolgens voor alle cliënten opnieuw vastgesteld. De cliënten hoefde geen nieuwe aanvraag in te dienen, maar de bestaande aanvragen of lopende aanvragen zijn opnieuw vastgesteld met de bedoeling om vaststellingen van de hoogte van de WW opnieuw uit te voeren.

De situatie in de bovenstaande gebeurtenissen zien we dat een verklaring (da) van de uitvoerder wordt afgewezen (rj), zie Afbeelding 14, door initiatiefnemer zonder tot een overeenkomst te komen en zo komen ze in een discourslaag terecht. Een situatie waarin ze vastzitten in onzekerheid, in een cirkel zonder uitgang. Want de cliënten vinden het laag vastleggen van de uitkering onterecht en hierdoor gingen ze bezwaar maken. Dit op advies van WW-deskundigen. Maar ook toen werd het Bezwaar en beroep aangehouden en ongegrond verklaard. De cliënten hebben vervolgens een klacht ingediend bij de rechtbank, dit wederom op advies van de WW-deskundigen. Uiteindelijk bepaalde de rechter de vaststelling wat niet terecht was. Als gevolg daarvan is de vaststelling door het ministerie aangepast en heeft UWV deze uitgevoerd. In dit voorbeeld wordt de uitvoerder gedwongen de afwijzing (rj) van de initiatiefnemer toe te staan (al), hetgeen in het CTP niet mogelijk is. Dit kan ook leiden tot herroeping [rv da] van de eerdere verklaring van de uitvoerder (da).

De bovenstaande situatie laat zien dat een transactie langdurig in de discourslaag kan belanden.

In de situatie als hierboven is het indienen van een nieuw verzoek niet mogelijk, aangezien de cliënt geen nieuw verzoek hoeft in te dienen, het bestaande/lopende/gesloten verzoek zal verder worden verwerkt door de uitvoerder, hetgeen resulteert in een toegezegde (pm).

5.2. Wat zeggen de geïnterviewden over het onderwerp menselijke maat en de impact daarvan:

Menselijke maat is een belangrijk onderwerp binnen UWV en geïnterviewden willen graag dat het toegepast wordt. Soms het lijkt erop dat het systeem dat tegenhoudt:

'Ik vind het gewoon wel een heel interessant onderwerp waar je mee bezig bent en ook wel echt een onderwerp wat nu heel veel speelt. Ook binnen de afdeling waar ik vaak met collega's over praat omdat ik heel graag de menselijke maat meer wil toepassen, maar dat ik soms het idee heb dat het systeem ons daarin tegenhoudt. Ja, en dat vind ik zelf heel jammer. Dus ik hoop dat jij misschien met je onderzoek daarin kan bijdragen.'

'Dus het is wel fijn dat daar meer aandacht voor is en dat er dan daardoor ook weer meer mogelijk is in overleg om bijvoorbeeld even van de wet af te wijzen of te buigen.'

'Ja, uiteindelijk willen wij natuurlijk ook als uitkeringsdeskundigen, zo veel mogelijk inspelen op de behoeften van de menselijke maat. Alleen wij hebben ook niet altijd de middelen voorhanden om dat te kunnen doen.' Geïnterviewde 07

Er zijn dossiers die mensen wakker schudden en dat komt door alleen binnen de grenzen van de wet te blijven. Terwijl het belangrijk is dat er ruimte of mogelijkheden zijn, om van de wet te verwerpen of te buigen en meer ruimte te creëren voor de menselijke maat.

'Iedere UWV-er heeft weleens dossier waar je gewoon wakker van ligt. Ik althans wel. Dus het is wel fijn dat daar meer aandacht is en dat er daardoor ook weer meer mogelijk is, in overleg om bijvoorbeeld even van de wet af te wijzen of te buigen. Dat je in de wet niet hoeft te breken, maar dat je wel een beetje ombuigt binnen de mogelijkheden die we wel hebben binnen de wet. Dat is natuurlijk wel een dingetje ja.' Geïnterviewde 05

Meer aandacht voor de menselijke maat, want niet iedere UWV-medewerker is zich daarvan bewust.

'De menselijke maat leeft bij de groep mensen die meer bewust ermee bezig zijn, maar absoluut niet bij ieder UWV-medewerker. Daar zal meer aandacht voor moeten zijn denk ik. Ik geloof vast dat mensen daarop onbewust bekwaam zijn, maar je moet mensen weer triggers.' Geïnterviewde 08.

Menselijke maat toevoegen in de werkzaamheden geeft extra energie

'Hoe meer wij menselijke maat toevoegen in onze werkzaamheden, geeft ons als medewerkers van UWV extra energie. En ik geloof van UWV-medewerkers die er zo over denken.' Geïnterviewde 08

Zoals het nu is hoe de WW-applicatie is opgezet, is er weinig ruimte voor de menselijke maat, zegt geïnterviewde 07

'Naar mijn mening ook niet heel veel ruimte voor is voor de menselijke maat. Uiteindelijk probeer je het wel mee te nemen, maar ik vind nu hoe de aanvraag nu is, dat die ruimte er niet is, dus echt pas naar voren komt wanneer je zelf besluit om een cliënt te bellen.' Geïnterviewde 07

5.3. Wat zeggen de geïnterviewden over de impact van de menselijke maat voor digitale transformatie en procesdesign en -optimalisatie:

Binnen UWV lopen verschillende digitale transformatieprojecten. Het belangrijkste doel is om samen met haar cliënten een 'drempelloze klantreis' te realiseren, waarbij cliënten drempelloos, snel, eenvoudig en empathisch worden geholpen door UWV. Dit om ervoor te zorgen dat niemand tussen wal en schip belandt.

Technologie waar mogelijk inzetten om standaard bedrijfsprocessen, situaties te automatiseren/digitaliseren en zo meer ruimte te creëren voor minder standaard situaties. Dit om cliënten in een bepaalde situatie te helpen en technologie in te zetten, om medewerkers te ondersteunen. Maak bijvoorbeeld ruimte in de applicatie voor het verzamelen van aanvullende informatie, gebruik triggers en prompts om cliënt zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van nieuwe brieven of status van behandelingen. Voor de cliënt om met minder moeite en op een prettige manier, wat meer informatie mogelijk te maken en voor de WW-deskundigen om hun aantekeningen en aandachtspunten te verzamelen en kennis met elkaar te delen.

Binnen elk digitale transformatie initiatief kijken naar wat het toevoegt aan de cliënt, in de onlinediensten alleen de nodige informatie vragen om een beslissing te nemen, geen nutteloze verzoeken doen en de digitale producten zo goed mogelijk afstemmen op het individu. Vanuit de klantapplicatie meer focus op het stellen van wat specifiekere vragen over de situatie van de cliënt, zodat de WW-deskundigen er rekening mee kunnen houden.

Gebruik digitale transformatie om toepassingen als WW-aanvraag, versturen van maandelijkse inkomensverklaring, wijzigingsformulieren of aanpassing loonheffingskorting eenvoudig, veiliger en sneller te maken. Gebruik centrale databanken, triggers en indicatoren voor de cliënten en WW-deskundigen om de situatie van de cliënt goed te begrijpen en mensen drempelloos de juiste aandacht te geven. Dit in plaats van het gebruik van notities maken op kladblok om te handelen en zien wat er in bepaalde tijd gebeurt.

Digitale transformatie gaat over het transformeren van de systemen zodat het telkens denkt aan de mensen en wat mensen nodig hebben. Bijvoorbeeld indicatoren verzamelen en snel bij de gegevens komen.

'Want zoals het nu is, versnipperd hier en daar is, levert het eigenlijk alleen maar ruis op.' Geïnterviewde 06.

Het is goed dat er gedigitaliseerd wordt, maar het is goed om 1 omgeving te hebben met een centraal klantbeeld. *'Soms gesprekken gehoord en dat het voor mij lastig is om te achterhalen wat er precies gezegd is. En vaak wordt het niet actief gecommuniceerd. En omdat het ook gebeurt op momenten waarop je niet verwacht dat er met een ander gesproken is, heb ik het dus vaak dubbele uitvraag, ruis. Dus ja, digitaliseren. Ik denk dat het wel goed is, maar ik denk dat het ook goed is om 1 omgeving te hebben. Een centraal klantbeeld als het ware staat.'*

Geïnterviewden vinden dat er meer ruimte moet komen om cliënten beter van dienst te kunnen zijn. Cliënten die moeite hebben met online aanvragen, aanleveren van informatie, of als ze iets onduidelijk vinden en als ze aanvullende vragen hebben, moeten op een andere manier geholpen worden. De menselijke maat kan niet optimaal worden geborgd, omdat er nog te veel verschillende systemen zijn waarin registraties plaatsvinden en men elkaar niet informeert over wat er wordt geregistreerd.

De gebruikte online formuleringen zijn zelfs voor hoogopgeleiden moeilijk te lezen en te begrijpen. Kijkend vanuit het klantbeeld en niet vanuit eigen ervaringen en kennis.

'Ik weet hoe die aanvraag in elkaar zit, omdat ik hem elke dag voor m'n neus heb. En ik weet hoe de vragen bedoeld zijn en met welke intentie gesteld zijn. En ik vind hem daarin dus niet altijd even duidelijk voor de cliënt' (Geïnterviewde 07)

Als je de taal niet goed spreekt of je bent niet digitaal onderlegd, dan kan dat echt een probleem zijn. Ook belangrijk om de communicatie begrijpelijker te maken door de inzet van digitale transformatie, geen ingewikkelde taal, geen onduidelijkheden, de 'tone of voice' sluit aan bij de beleving van cliënten. Pak de digitale transformatie initiatieven op langs de as van de klantreis en niet langs de as van wetten en multidisciplinaire teams. *Geïnterviewde 8.*

'Dat we altijd heel veel aandacht hebben voor 'wat betekent dit voor een klant' en hoe kunnen we die klant zo goed mogelijk helpen, ook al zijn al die klanten verschillend.' *'Gaan we hiermee wel de mensen goed bedienen?'* *Geïnterviewde 9.*

In het kader van de menselijke maat kijken een aantal partijen naar een zaak en nemen er beslissingen over. En natuurlijk kan dat ook leiden tot een verbetering van dat proces. Zo van, hé, de wet is hier duidelijk gevolgd, maar in het kader van de menselijke maat moet er een andere manier zijn.

'Dat zou mooi zijn, natuurlijk' Geïnterviewde 05.

'De beoordelingen worden zo objectief mogelijk gedaan. We kijken naar ons referentiekader en natuurlijk de subjectiviteit. Als er gevallen zijn waarin het volgen van de wet je buikpijn geeft, kun je dat meenemen naar een groep die over de menselijke maat gaat en bespreken of hier van de wet kan worden afgeweken.' Geïnterviewde 05.

Het gebruik van verschillende systemen maakt het moeilijk om de menselijke maat optimaal te borgen.

'Ik denk dat die menselijke maat niet optimaal geborgd kan worden omdat er te veel verschillende systemen nog zijn waarin registraties gemaakt worden en mensen elkaar niet op de hoogte stellen van wat er geregistreerd wordt.' Geïnterviewde 06.

'Ja, ik denk wij lopen daar nog weleens tegenaan dat je van heel veel verschillende soorten mensen hebt. De ene cliënt die zal wel een vraag snappen en de andere niet. Dat is vrij lastig, als je daarop moet gaan handelen. Dat zou grote impact hebben.' Geïnterviewde 03

'Dat is wel één dingetje waar we soms tegen aanlopen, ja. Dus als je je echt wil gaan sturen op het individu dan, ja. Dan wordt het denk ik voor ons een stuk ingewikkelder. Want je weet niet altijd hoe iemand is of wat iemand weet, of wat iemand kan. Dus ja, dat zou grote impact hebben. Dan zouden we bijvoorbeeld verschillende vragen moeten stellen, ook op persoonlijk gebied.' Geïnterviewde 03

'Het enige probleem is met de klant applicatie dat we niet zien. Dus wij spreken de klant niet via de klant applicatie. We kunnen dus ook niet vaststellen dat je op dat moment in een kwetsbare situatie zit.' Geïnterviewde 03

5.4. Wat zeggen de geïnterviewden over procesdesign en -optimalisatie van WW-aanvraag proces:

Binnen UWV komen verbetervoorstellen voor procesdesign en -optimalisatie uit veel verschillende hoeken. Bijvoorbeeld vanuit de organisatie, de uitvoering en projecten. Dit is een continu proces.

'Dus zodra we iets zien van hé dit kan anders? Dan proberen we dat te verbeteren' Geïnterviewde 05.

'Als er een probleem wordt geconstateerd. Dan wordt gekeken bij wie het probleem ligt' Geïnterviewde 04

Dit kunnen kleine verbeteringen zijn of een landelijke verandering die alle districten aangaat. Veranderingen worden opgepakt, de prioriteit wordt bepaald. Urgente zaken worden direct opgepakt en kunnen binnen twee weken worden vrijgegeven, grotere veranderingen kunnen langer duren.

De belangrijkste redenen voor procesdesign en -optimalisatie van de WW-aanvraag is het beter bedienen van cliënten. Om sneller over de juiste informatie te beschikken en de cliënt een snellere en kwalitatief betere beslissing te geven. Problemen die opgelost kunnen worden zijn: het hebben van de juiste informatie, gegevensuitwisseling, inhoud, niet de juiste vraag in de online formulieren en enz. Er wordt gekeken naar 'Wat is de oplossing'? Hoeveel cliënten hebben een bepaald probleem? Prioritering wordt bepaald door wat de cliënt het meeste voordeel oplevert? Wat voegt de meeste waarde toe voor de cliënt? Er worden scenario's en testcases gemaakt om veranderingen door te voeren.

'Als de cliënten een bepaalde vraag niet snappen dan wordt onderzocht wat de cliënt niet begrijpt. Bijvoorbeeld een tekstuele aanpassing gaat naar de redacteur en als de redacteur klaar is, gaat het naar eindredactie. Als eindredactie klaar is, dan gaat dit weer naar klantcommunicatieadviseur. Dan wordt de kwaliteit gecontroleerd. En als het een inhoudelijke wijziging is, dan gaat het voor inhoudelijk akkoord naar inhoudsdeskundige. En als die akkoord is, dan kan de tekst gepubliceerd worden.' Geïnterviewde 04

Voor het procesdesign en -optimalisatie worden er verschillende diverse disciplines bij betrokken: de uitvoering WW, IV-domein WW, de staf, de collega's die zorgen voor de proces instructies, wetsinhoudelijke instructies voor alle systemen, collega's van uitvoering, uitkeringsdeskundig, mentoren, auteur, bouwmeester RuleXpress-team, landelijk verbeter board, juridische afdeling, beleidsafdeling JCK, BCK, ODM-team, analyses en designers.

5.5. Wat zeggen de geïnterviewden over effectiviteit en efficiency bij procesdesign en -optimalisatie van WW-aanvraag proces:

Alle geïnterviewden vinden dat effectiviteit en efficiëntie belangrijk bij het design/optimaliseren van processen

'Het is inderdaad een continue verbeteren van iets' zegt de geïnterviewde 05.

Zij vinden ook dat effectiviteit boven efficiëntie moet gaan. Je kunt heel snel zijn, maar dan met de juiste kwaliteit

'Maar als we dan een fout maken, dan heeft de cliënt daar ook niks aan' geïnterviewde 04.

'Ik denk dat het belangrijkste is dat je op een juiste manier de klant kan helpen'

Dat de vragen duidelijk zijn voor iedereen

'De ene cliënt die zal wel een vraag snappen en de andere niet'

Het is ook belangrijk dat de juiste vragen gesteld worden die nut hebben. Zegt de geïnterviewde 02.

'We hebben jarenlang die kaal slaag gehad, en was alleen maar efficiency ratio. Voor een product staat zoveel uur, en als je zoveel product in week doet, dan heb je 100% efficiency ratio heb je werk goed gedaan. En daar moeten we weer vanaf. Dus meer tijd maken om aandacht te geven aan de cliënten. Je moet de grote massa digitaliseren, 80 to 90 % van alles gaat goed, zoals met WW-processen die loopt wel, alleen als daaruit springt dan moet je extra aandacht voor hebben.' Geïnterviewde 08

'We hebben een poosje gehad dat gewoon heel weinig mensen waren en heel weinig tijd. Dus toen was bijvoorbeeld het bellen naar de klant in bepaalde situaties. Als je ziet dat iemand in bepaalde situatie verkeerd,

dan werd er gebeld, bijvoorbeeld als die een hoge terugvordering zou krijgen. Dan werd er gebeld en dat is op een gegeven moment stopgezet. Want ja, dat was te veel tijd, kostte te veel tijd. Ik ben heel blij dat dat soort dingen weer terug zijn gekomen.' Geïnterviewde 03

'Je wilt mensen niet als nummer behandelen, maar juist als mensen behandelen. Mensen behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. Je wilt betekenisvol werk doen.' Geïnterviewde 8

'Nou, omdat Je kunt bijvoorbeeld wel heel snel zijn. Maar als we dan een fout maken, dan heeft de cliënt daar ook niks aan. Dus ik denk dat je snel wilt zijn, maar ook de juiste kwaliteit wel aanwezig moet zijn'. Geïnterviewde 04

Volgens de geïnterviewde 05, vindt de overheid dat iedereen tegenwoordig digitaal moet werken. Maar er zijn natuurlijk veel mensen die dat niet kunnen. Mensen kunnen computers gebruiken, maar dat betekent niet dat ze digitaal vaardig zijn, dat ze begrijpen wat er op een formulier staat, of dat nu op papier is of op de computer. Het betekent niet dat ze begrijpen wat je doet.

Voorbeeld van optimalisatie:

'Als mensen met terugwerkende kracht een aanvraag doen, denk ik dat het heel goed is als er ook op de aanvraag wordt na gevraagd: Was jij ziek? Wat was jouw situatie op één of op die datum? Was je niet beschikbaar en was je ziek? Was je op vakantie of in het buitenland? Ik denk dat het heel goed is om daar een vraag over te stellen.' Geïnterviewde 06

'Misschien kan er ook wel op de aanvraag inderdaad een vraag zijn van hem. Staat u ingeschreven in het doelgroep register?' Geïnterviewde 06

'Ik denk dat er in de klantapplicatie ook nog wel meer aandacht voor zou kunnen zijn. In die zin dat je nog wat specifiekere vragen zou kunnen stellen over de situatie van de klant.' Geïnterviewde 03

De bovenstaande gegevens zullen we in het volgende stuk interpreteren en analyseren.

6. Interpretatie en analyse van de data

De verzamelde gegevens kunnen sterk uiteenlopen. Hier gaan we ze vereenvoudigen en samenvatten om een beter idee te krijgen van wat er precies gezegd is, over bepaalde aspecten van het onderzoek.

6.1. WW-aanvraag proces

De meeste geïnterviewden kennen het WW-aanvraagproces goed en bevestigen het aantal handelingen in het proces; beoordelen recht, vaststellen hoogte, vaststellen duur en betalen WW-uitkering. Dit komt overeen met het DEMO-analyse in hoofdstuk 4.1.3.

De uitvoering van het proces is geautomatiseerd en, waar nodig, vindt handmatige uitvoering plaats. In bepaalde gevallen waarin vereiste informatie ontbreekt en iets niet duidelijk is, wordt met de aanvrager gecommuniceerd. Als de aanvrager klachten heeft of zaken niet duidelijk zijn, kan hij altijd WW-deskundigen benaderen en een gesprek aanvragen. De WW-deskundigen zullen hun best doen om adequate uitleg te geven om de situatie zoveel mogelijk te verduidelijken. Ook voor WW-deskundigen is het vaak moeilijk om complexe wet- en regelgeving op een eenvoudige manier aan cliënten te verduidelijken. Cliënten kunnen bezwaar maken als zij het niet eens zijn met de beoordeling en vaststelling door het UWV. WW-deskundigen doen de beoordeling en vaststelling op basis van de beschikbare gegevens en wet- en regelgeving. Daar kunnen zij niet omheen.

Uit de interviews blijkt dat cliënten veel tijd moeten nemen om de online aanvraag voor de WW in te dienen. Dit komt doordat zij veel vragen moeten beantwoorden, die voor hen niet altijd duidelijk zijn, en te veel informatie in één keer moeten controleren. Misverstanden kunnen leiden tot onrust en onnodige vertraging. Want als de cliënt dit niet goed doet, kan dit leiden tot vertragingen of onjuiste beoordelingen, wat vervolgens kan leiden tot onnodige discussies en onzekerheden. Er zijn ook situaties waarin de cliënten een toeslag niet durven aan te vragen ook al hebben zij er recht op. Dit komt erop neer dat de cliënten bang zijn deze bedragen later terug te moeten betalen.

Dit roept de vergelijking met de kinderbijslagaffaire op.

Voor de optimalisatie van het WW-aanvraag proces zijn alle geïnterviewden van mening dat effectiviteit boven efficiency moet gaan, dat binnen het proces de cliënten altijd op de juiste manier worden geholpen, dat de gestelde vragen duidelijk zijn voor iedereen en dat de juiste, nuttige vragen gesteld moeten worden.

Op organisatie laag (rood), om de WW-aanvraag (TK01) af te ronden zijn beoordelen recht TK02, vaststellen hoogte TK03, vaststellen duur TK04 en betalen WW-uitkering TK06 transacties. Om een maandelijkse WW-uitkering te krijgen voor iemand die daar al recht op heeft, moet de cliënt die maandelijkse inkomstenopgave

invullen en indienen. Zolang die niet is ontvangen, krijgt de cliënt geen uitkering. Dit ook als de cliënt geen inkomsten of verandering in zijn situatie heeft gehad. Iets wat onnodig lijkt. Want in dit geval gaat de cliënt na afloop van iedere maand elke maand, het formulier 'Inkomstenopgave' opnieuw invullen zonder een juiste reden. Zonder dat zijn situatie gewijzigd is.

De CTP is een krachtig instrument voor het identificeren van transactiestappen in de succeslaag en de discussielaag. Maar, zoals we zien in uitzonderingssituaties en escalatie, lijkt het geen instrument voor de discussielaag, die in DEMO 4 onvoldoende aandacht heeft gekregen. Deze laag wordt vooral van belang met de focus op de menselijke maat. In bepaalde situaties was de CTP niet te volgen en hing in een cirkel zonder een uitgang. Als bijvoorbeeld een verzoek (rq) van de initiatiefnemer wordt afgewezen (dc) door de uitvoerder en geen overeenstemming wordt bereikt in de discussielaag, dan blijven ze in een onzekerheid hangen, in een cirkel zonder een uitgang. Dit totdat iemand als een rechter bepaalt wat de uitgang is. Dit geldt ook als de initiatiefnemer het niet eens is met wat de uitvoerder verklaart (da) en gaat afwijzen (rj). Daar zien we problemen bij transacties, waar de menselijke maat in het geding is.

6.2. Menselijke maat en WW-aanvraag

De menselijke maat is een belangrijk onderwerp binnen UWV. Dit geldt zeker ook voor het afhandelen van WW-aanvraag proces. Het is niet altijd makkelijk om menselijke maat toe te passen, maar de geïnterviewden zouden het graag toegepast zien.

Dat er meer aandacht moet komen voor de menselijke maat, omdat niet iedere UWV-medewerker zich daarvan bewust is, is evident. De manier waarop de WW-applicatie nu is ingericht, biedt weinig ruimte voor de menselijke maat. De applicatie is geautomatiseerd met veel geautomatiseerde beslisregels. Daarbij wordt alleen gekeken naar de informatie die nodig is om beoordelingen/vastleggingen te doen. De kenmerken van de menselijke maat ontbreken hier. WW-deskundigen komen pas tot aanvullende informatie of feitelijke omstandigheden van de cliënt, als het contact of gesprek heeft plaatsgevonden. Het online aanvraag/formulier biedt ook geen ruimte voor de cliënt om eigen omstandigheden toe te lichten. Het is een grote waslijst aan vragen die gemiddeld een half uur in beslag neemt. Iets wat voor veel hoogopgeleiden te moeilijk is. Voor mensen die te maken hebben met een beperking, niet digitaal vaardig zijn en/of de taal niet goed beheersen is het al moeilijk. Iemand die niet goed voorbereid is en de vragen niet goed kan beantwoorden loopt hierop al vast.

Bij handmatige beoordelingen is de enige indicator toeslagen aanvragen. Hierdoor kunnen WW-deskundigen zien dat iemand in een kwetsbare situatie verkeert.

Andere belemmeringen voor het toepassen van de menselijke maat zijn wet- en regelgeving. We moeten niet vergeten dat UWV een uitvoeringsorganisatie is en dat WW-deskundigen moeten oordelen op basis van wet- en regelgeving. Voor het toepassen van de menselijke maat moet er extra ruimte zijn om daarvan af te wijken en deze af te wijzen. Met andere woorden, bij de toepassing van de menselijke maat kan men niet alleen in het kader van de wet oordelen/vaststellen.

Andere belemmeringen voor het toepassen van de menselijke maat zijn wet- en regelgeving. We moeten niet vergeten dat UWV een uitvoeringsorganisatie is en dat WW-deskundigen moeten oordelen/vastleggen/controle op basis van wet- en regelgeving. Om de menselijke maat toe te passen moet er extra ruimte zijn om daarvan af te wijken en te verwerpen. Dit zodat men niet beperkt wordt door de kaders van de wet, wanneer dat niet gunstig is tegenover de situatie waarin de cliënt zich bevindt.

6.3. Bijzondere situaties en WW-aanvraag

Uit de eerdergenoemde voorbeelden uit 5.2.3. 'Uitzonderingen in het proces en escalatie' zien we duidelijk dat cliënten onvoldoende worden gehoord en dat alleen vanuit de wetgeving redeneren, soms leidt tot onzekerheid en onrechtvaardigheid. We zien dat een ondoordacht beleid/wet- en regelgeving tot veel onzekerheid en slachtofferschap in Nederland kan leiden.

Een cliënt kan klagen of bezwaar maken. De klacht van een cliënt gaat over niet goed behandeld worden. Die cliënt is gechoqueerd of voelt zich niet begrepen of gehoord. Met bezwaar kun je een prettig gesprek voeren, maar de cliënt en de WW-deskundigen blijven bij hun eerdere standpunt. Hier kan de cliënt bezwaar maken. De juridische afdeling beoordeelt dan of de WW-deskundige een goede beslissing heeft genomen, of er iets over het hoofd is gezien of dat de zaken blijven zoals ze zijn. Als Bezwaar en beroep het bezwaar ongegrond verklaren, dan kan een cliënt het nog steeds oneens zijn en de volgende stap naar de rechter zetten.

Het feit dat de cliënten vaak bezwaar moeten maken en zelfs naar de rechter gaan en dat de het ministerie niet het juiste gehoor geeft aan de WW-deskundigen van UWV, leidt ook tot onduidelijkheid en onzekerheid bij de cliënten.

Deze bijzondere situaties bevinden zich in de discours laag waar geen overeenstemmingen worden bereikt maar waar discussies over randvoorwaarden en kaders worden gevoerd en zo nodig nieuwe of aangepaste regels worden overeengekomen.

In dit geval is het ook goed om terug te kijken naar het geval van de toeslagenaffaire dat leidde tot een nieuwe regeling ten behoeve van de terugvordering van uitkeringen, een nieuw wetsvoorstel (Wet terugvordering toeslagen)³¹. Het nieuwe wetsvoorstel beoogt de vergoedingen voor uitstel of kwijtschelding van schulden te regelen voor burgers die in de toeslagenaffaire verzeild zijn geraakt. Dit kan worden gezien als een goed voorbeeld waarin het discours effectief is doorlopen.

Deze onzekerheid bevindt zich in de discours laag. In de onderstaande afbeelding hebben we de structuur van een discoussituatie grafisch weergegeven. Het discours waar los van de individuele transactie wordt gediscussieerd om regels bij te stellen of te vernieuwen is gerepresenteerd als een wolk (zie Afbeelding 15). De discourse ontstaat uit ingewikkelde, niet goed doordachte en getoetste feiten van geldigheidsclaims: waarheid, legitimiteit, oprechtheid en duidelijkheid. Eén of meerdere geldigheidsclaims kunnen in het discours ter discussie staan.

Afbeelding 15 Onzekerheid in het discours laag

In het model worden drie niveaus van het discours aangegeven: Bezwaar, Rechter en Parlement/ministerie. In de huidige situatie waarin de cliënten en de WW-deskundigen het niet eens worden, krijgt de cliënt te horen dat hij bezwaar kan maken, als hij door bezwaar te maken niet tot overeenstemming komt, dan krijgt hij te horen dat hij naar de rechter gaat, na de uitspraak van de rechter moet het ministerie iets aanpassen zoals bij de aanpassing van de hoogtebepaling op de uitspraak van de rechter. In het geval van de toeslagenaffaire is dit teruggedaan naar het parlement en dan worden er nieuwe wetten gemaakt. Het is van belang om meer vanuit de leefwereld te redeneren dan vanuit de wet (macht) zodat het systeem- en leefwereld steeds dichter bij elkaar komen.

Bedrijfsprocessen die steunen op wet- en regelgeving moeten worden beoordeeld op alle vier geldigheidsclaims, waarbij altijd rekening moet worden gehouden met de menselijke maat. Anders de inrichting lijdt tot het botsen tussen de leefwereld en systeemwereld wat geen menselijke maat dient. Het helpt uiteindelijk om steeds discours te voorkomen.

Zoals uit de interviews is gebleken, is duidelijkheid tijdens de communicatieve handelingen in het WW-aanvraagproces van groot belang. Ook weer om onnodige discussies en miscommunicatie te voorkomen. Niet iedereen heeft dezelfde achtergrond en kennis en interpreteert op dezelfde wijze. De aanvullende claim op 'duidelijkheid' voegt daarom veel waarde toe als het gaat om de menselijke maat.

³¹ Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen) pdf (overheid.nl)

Uit de analyse is echter gebleken dat bepaalde situaties tot escalatie leiden. Dit zijn de situaties die rondgaan en geen einde hebben. Deze situaties zijn te verklaren in de eerdergenoemde discours laag volgens de theorie van Habermas (Van Reijswoud, 1996) (Dietz & Mulder, 2020), (Finlayson, 2005), (Mulder, 2006). Deze situaties worden niet ondersteund in de CPT in DEMO 4. In de huidige vorm ontstaat in het CPT situatie waarin geen uitweg mogelijk is (eindeloze loop). Dit zijn voorbeelden in de discours laag waar de discussie over de geldigheidsclaims neigt naar een definitief meningsverschil, en dus een mislukking van de communicatieve handeling. De cliënt gaat bijvoorbeeld in bezwaar en beroep, of stapt zelf naar de rechter, of in sommige gevallen moet het ministerie of het parlement iets corrigeren dat tijdens de uitvoering fout gaat.

6.4. Effectiviteit en efficiency

Procesdesign en -optimalisatie is een kwestie van voortdurende verbetering. Hier is het van belang te kijken naar hoe effectiever en efficiënter diensten kunnen worden geleverd. Vanuit het efficiëntie denken staat de organisatie centraal en vanuit het effectiviteit denken de mensen.

Door meer rekening te houden met de menselijke maat gaat effectiviteit boven efficiëntie. Dit betekent meer aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening en aandacht voor de waarde die aan de cliënt wordt geleverd. Dit vooral om discussies en discoursesgevallen te voorkomen en te verminderen. Iets wat vervolgens weer leidt tot tevreden cliënten. Het is dan belangrijk dat cliënten op de juiste manier worden geholpen en dat het voor iedereen duidelijk is wat de verwachtingen zijn. In de online aanvraag en in gesprekken met de cliënten, de juiste en duidelijke vragen stellen die nuttig zijn voor de cliënten en ook voor een goede afhandeling van de aanvraag.

Efficiency ratio is goed, maar effectiviteit ratio ook. Procesafhandeling en het leveren van resultaten kan snel gaan, maar zorg voor de juiste kwaliteit. Dus niet gebaseerd op snelheid waarbij mensen ondergesneeuwd raken. Meer tijd maken om de cliënt de juiste aandacht te geven is dus heel belangrijk. Maak beide (Efficiency & effectiviteit) meetbaar en beoordeel aan de hand daarvan of het werk goed gedaan is of niet.

We mogen niet vergeten dat de cliënt een mens is, en dat hij daarom niet als nummer, maar als mens moet worden behandeld. Voor UWV-deskundigen helpt het enorm om bij de dienstverlening effectiviteit boven efficiëntie te stellen. Voor hen is het ook belangrijk dat het werk zinvoller wordt en zij uiteindelijk meer voldoening krijgen na elke afhandeling.

Voor dit onderzoek kunnen we, na het interpreteren en analyseren van de gegevens en het voltooien van het theorie-onderzoek, overgaan tot het volgende hoofdstuk met conclusies en aanbevelingen.

6.5. Digitale transformatie

Digitale transformatie kan de informatieve laag (groen) en documentaire laag (blauw) bijdragen door de juiste informatie op het juiste moment en voor de juiste actoren beschikbaar te maken. Dit enerzijds om de situatie van de cliënt beter te begrijpen, meer duidelijkheid te creëren en oordelen en vaststellingen te doen.

Het kan de nodige gegevens centraal beschikbaar maken en automatische triggers voor die gevallen waarin de situatie in de loop (cirkel) eindigt en er geen uitweg meer is (dus geen Rolling back). Dit kan worden ingebouwd in het systeem waardoor triggers of escalatie aan de juiste personen kunnen worden getoond.

Het gebruik maken van de technologische mogelijkheid in de digitale transformatie projecten, kan bijdragen aan de actieve communicatie en het centraal klantbeeld creëren. Iets waar iedereen elkaar kan aanvullen en precies kan achterhalen wat gaande is.

In alle digitale transformatie-initiatieven kunnen rekening worden gehouden met de eigenschappen van de menselijke maat om de leefwereld centraal te stellen en de systeemwereld dienovereenkomstig aan te passen.

6.6. DEMO

Zoals bovenstaand al aangegeven, bleek in het onderzoek dat het CTP de communicatieprocessen rondom de WW-aanvraag niet in alle gevallen te kunnen modelleren. In bepaalde situaties was de CTP niet te volgen en ging in een cirkel zonder een uitgang. Als bijvoorbeeld een verzoek (rq) van de initiatiefnemer wordt afgewezen (dc) door de uitvoerder en geen overeenstemming wordt bereikt in de discussielaag, dan blijven ze in een onzekerheid hangen, in een cirkel zonder een uitgang. Dit totdat iemand als een rechter bepaalt wat de uitgang is. Dit geldt ook als de initiatiefnemer het niet eens is met wat de uitvoerder verklaart (da) en gaat afwijzen (rj). Daar zien we problemen bij transacties, waar de menselijke maat in het geding is. Hier wordt de integratie van discours laag in het DEMO gemist.

Dit zijn de situaties waarin extra nodige herroepingen niet aanwezig zijn. Bijvoorbeeld herroepingsweigering [rv dc] en herroepingsafwijzen [rv rj] van de uitvoerder door de cliënt (of namens de cliënt).

Deze praktijken vinden plaats tijdens de implementatie van de WW-aanvraag, iets waarmee in de systeemwereld onvoldoende rekening wordt gehouden. Dit komt omdat de uitvoering gebaseerd is op wetten, regels die worden opgelegd aan mensen, IT en informatie, die de leefwereld koloniseert en bepaalt hoe dingen moeten worden gedaan. De discourslaag kijkt ook naar feiten, naar wat er in de leefwereld gebeurt, waarbij het rekening houden met de menselijke maat erg belangrijk is. De DEMO-methode richt zich op mensen en hun communicatie, en houdt logischerwijs rekening met de menselijke maat, dus meer aandacht voor het toevoegen van de discourslaag in de CTP is belangrijk. Op die manier kan de CTP toch als een beter instrument (mensgericht) worden gebruikt.

Tot slot, in het onderzoek Van Reijswoud (1996) en het boek van Enterprise Ontology (2020) worden drie geldigheidsclaims gebruikt; de claim van waarheid, de claim van juistheid (legitimiteit) en de claim van oprechtheid. In de context van de menselijke maat, zo blijkt uit dit onderzoek, is de vierde geldigheidsclaim 'duidelijkheid', die naar voren wordt gebracht door Morgan (1983), van groot belang. Dit in elke cliënt interactie, of het nu via een digitaal kanaal gaat of in de communicatie tussen de mensen. Zo wordt voorkomen dat onduidelijkheid leidt tot onnodige discussies en onzekerheid. Of het nu gaat over het beleid of tijdens het uitvoeren in het proces.

7. Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk beschrijven we conclusies over, en doen aanbevelingen voor, de menselijke maat, voor procesdesign en -optimalisatie en voor digitale transformatie naar UWV en in het algemeen.

Ook doen we conclusies en aanbevelingen voor de DEMO-methode. Hiermee delen we ervaringen uit dit onderzoek, met de DEMO Community en geven we de noodzakelijke behoeften aan verandering aan.

Vervolgens zullen wij vermelden wat de volgende stap zou kunnen zijn om meer onderzoek te verrichten naar aanleiding van dit onderzoek. Eerst staan we echter stil bij het proces van dit onderzoek.

7.1. Reflectie op het onderzoeksproces

Dit onderzoek geeft voldoende aandacht aan de menselijke maat, de impact daarvan op procesdesign en -optimalisatie en digitale transformatie. Het laat de lezer zien wat de menselijke maat is, hoe belangrijk het is om de eigenschappen ervan te gebruiken als indicatie en om meer waarde voor cliënten te creëren. Het geeft aanbevelingen hoe de menselijke maat te operationaliseren en toe te passen binnen het bedrijfsproces.

De DEMO-methode was goed bruikbaar bij het in kaart brengen en begrijpen van het proces. De CTP was een goed hulpmiddel om de acties van het proces in samenhang te onderzoeken en verschillende situaties te identificeren.

De geïnterviewden leverden veel waardevolle informatie om verschillende scenario's te schetsen, conclusies te trekken en aanbevelingen te doen.

Beperkingen van het onderzoek

Voor dit onderzoek zijn verschillende UWV-deskundigen geïnterviewd. De UWV-medewerkers in Bezwaar en Beroep, cliënten die bijzondere praktijksituaties hebben ervaren bij het aanvragen van hun WW zijn niet geïnterviewd.

Voor dit onderzoek is CTP uit de DEMO-methode gebruikt. Waarschijnlijk zijn er andere tools die gebruikt kunnen worden en meer resultaten opleveren. Hiervoor is geen diepgaand onderzoek gedaan.

Niet alle gegevens uit interviews zijn geanalyseerd en gebruikt, alleen wat relevant was voor dit onderzoek. De databestanden zijn onder bepaalde voorwaarden beschikbaar voor verdere analyse.

7.2. Menselijke maat

Uit dit onderzoek kunnen we concluderen dat er aanhoudend aandacht is geweest voor de 'menselijke maat', maar de toepassing ervan nog altijd lastig is. Door de Griekse sofist Protagoras, Plato, de Italiaanse filosoof Cesare Beccaria maar ook vooral door veel nieuwe onderzoeken als gevolg van de kinderbijslagaffaire, en door de snellere communicatie en vervaging van (culturele) grenzen, is er misschien nog wel meer aandacht dan voorheen.

De menselijke maat is een subjectieve maat. Om deze te kwalificeren en te kwantificeren, zijn wij nader ingegaan op wat eigenlijk de eigenschappen van de menselijke maat zijn, wat ermee wordt bedoeld en vervolgens hebben we naar de meetbaarheid ervan gekeken. Dit door deze eigenschappen te visualiseren om een aanzet te geven ze te kwantificeren. In Afbeelding 2 zijn de belangrijkste eigenschappen van de menselijke maat weergegeven die samen de sleutelfactoren voor de mens vormen: 1) Menselijke waardigheid, 2) Mensen zijn verschillend, 3) Onpartijdig handelen, 4) Realistisch mensbeeld, 5) Gelijkheid scheppen en 6) Kansen vergroten.

Voor het bepalen van de menselijke waardigheid is het belangrijk te erkennen dat alle mensen verschillend zijn en verschillend waarnemen en oordelen, en moeten we op onpartijdige wijze rekening houden met de concrete behoeften, belangen en omstandigheden van mensen.

De menselijke maat beschouwen we als een subjectieve definitie om de persoonlijke omstandigheden van een individu te begrijpen, ethisch te handelen, een realistische kijk op de mensheid (vanuit realistisch en een breder mensbeeld redeneren) te hebben en een voorstander te zijn van het scheppen van gelijkheid tussen groepen en het vergroten van kansen voor mensen in kwetsbare posities.

Er zijn verschillende initiatieven binnen UWV en daar is veel aandacht voor de menselijke maat. Beoordelingen en vaststellingen worden zo objectief mogelijk gedaan. Er wordt rekening gehouden met referentiekaders en uiteraard met subjectiviteit. Als er gevallen zijn waarin het volgen van de wet 'buikpijn' geeft, dan wordt besproken of daar van de wet kan worden afgeweken. Voor die gevallen zijn er momenteel weinig of geen indicatoren of geautomatiseerde triggers die naar de verantwoordelijke personen kunnen gaan om passende oplossingen te vinden. Er is geen centrale databank of dashboard om dergelijke indicatoren te verzamelen en voor te leggen aan WW-deskundigen.

Uit de afgenomen interviews en aangetroffen documenten kan ook worden geconcludeerd dat de menselijke maat binnen UWV onvoldoende gekwalificeerd en gekwantificeerd is. Dit komt vooral doordat de menselijke maat als subjectief en soms vaag wordt beschouwd. Ook is het niet goed geoperationaliseerd. Er zijn geen indicatoren voor de menselijke maat in het proces, noch geautomatiseerde triggers in het proces wanneer een cliënt van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Dit onderzoek beveelt het volgende aan:

- Om de menselijke maat meetbaar te maken zijn de onderstaande indicatoren en sub-indicatoren gemaakt (Tabel 7).

Hier worden de eigenschappen van de menselijke maat geoperationaliseerd en worden de indicatoren ervan meetbaar gemaakt om in het WW-aanvraag proces te gebruiken. Informatie over de geoperationaliseerde sub-indicatoren moet te allen tijde beschikbaar zijn in het proces om te gebruiken als instrument van handelingen met de cliënt.

Tabel 7 Meetbare menselijke maat indicatoren in een proces.

Indicator	Aanbevelingen
Menselijke Waardigheid ①	Er zijn duidelijke en eenduidige indicatoren voor medewerkers van UWV waarmee cliënten met respect worden behandeld. Deze indicatoren moeten voor medewerkers beschikbaar en toegankelijk zijn.
Mensen Zijn ②	Er zijn duidelijke en eenduidige indicatoren voor medewerkers van UWV waarmee de waarneming, oordelen en behoefte van cliënten erkend worden. Deze indicatoren moeten voor medewerkers beschikbaar en toegankelijk zijn
Onpartijdig Handelen ③	Er zijn duidelijke en eenduidige indicatoren voor medewerkers van UWV die rekening houden met de concrete behoeften, belangen en omstandigheden van de cliënten. Deze indicatoren moeten voor medewerkers beschikbaar en toegankelijk zijn.
Realistisch Mensbeeld ④	Er zijn duidelijke en eenduidige indicatoren voor medewerkers van UWV, die hen in staat stellen om op een objectieve manier en met een realistische kijk op de situatie ethisch te handelen. Deze indicatoren moeten voor medewerkers beschikbaar en toegankelijk zijn.
Gelijkheid Scheppen ⑤	Er zijn duidelijke en eenduidige indicatoren voor medewerkers van UWV waarmee cliënten in gelijke gevallen op een gelijke manier worden behandeld. Deze indicatoren moeten voor medewerkers beschikbaar en toegankelijk zijn.
Kansen Veraroten ⑥	Er zijn duidelijke en eenduidige indicatoren voor medewerkers van UWV waarmee cliënten die in kwetsbare situaties verkeren extra persoonlijke aandacht krijgen om hun kansen te vergroten. Deze indicatoren moeten voor medewerkers beschikbaar en toegankelijk zijn.

- Met gebruik van de DEMO-denkwijze (Alpha theory) kunnen deze aanbevelingen nog verder worden gespecificeerd en gekwalificeerd:
 - Op de organisatorische laag (rood) zoals DEMO beschrijft, voor afhandeling (TK01) van de WW-aanvraag voor de cliënt, analyseer alle transacties 'recht beoordelen (TK02), hoogte vaststellen (TK03), duur vaststellen (TK04) en betalen uitkering (TK06)' op mogelijkheden om menselijke maat toe te passen. Hetzelfde geldt voor inkomsten controlling (TK05) en uitkering uitbetaling (TK07).
 - Op de informatie laag (groen), bovenstaande meetbare indicatoren, in het proces gebruiken door na te gaan of de richtlijnen beschikbaar zijn in de systemen.
 - Op de document laag (blauw), gegevens verzamelen (database met interstrictie³²) met passende richtlijnen voor menselijke maat en triggers in het systeem bouwen, om de juiste personen te waarschuwen wanneer menselijke maat in het spel komt. Dit om menselijke maat in de dienstverlening van UWV te realiseren zodat dienstbeloften worden waargemaakt.
- Wij bevelen ook aan om eerder eigenschappen van de menselijke maat te gebruiken als aandachtspunten en indicatoren in alle digitale transformatieprojecten, om processen binnen UWV te ontwerpen en optimaliseren.

³² De interstrictie bestaat uit het voeren van informatieve conversaties.

7.3. Digitale transformatie

Digitale transformatie is een hot item en velen praten er graag over, of hebben een mening over hoe het moet. Wat duidelijk is, is dat het niet gaat om digitaal worden, maar om het genereren van toegevoegde waarde, die begint en eindigt bij de cliënt. Deze waarde creatie wordt subjectief genoemd. Het is de consument die het gecreëerde voordeel waardeert en het nut en belang ervan kan bepalen. Het creëren van waarde gebeurt niet als een eenmalige actie, maar door elke cliënt en bij elke interactie.

In dit tijdperk van individualisering vraagt technologische en digitale transformatie voor nieuwe interventies en reflecties. Het verkennen van de specifieke (afstandelijke) houding van mensen ten opzichte van technologie, of het vinden van 'de juiste menselijke maat' binnen de snel evoluerende digitale wereld, is van groot belang.

Dit houdt in dat we ons denken moeten aanscherpen, om de impact van digitale transformatie te begrijpen, te interpreteren en er vervolgens naar te handelen. Omdat de aard van de technologie, die de mens steeds meer misleidt, een adequaat antwoord geeft.

Digitale transformatie kan bijdragen door de juiste informatie, op het juiste moment en voor de juiste personen beschikbaar te maken. Het helpt ook om de situatie van de cliënt beter te begrijpen, meer duidelijkheid te creëren om beoordelingen, vaststellingen en controles effectiever te doen.

Het is noodzakelijk om bij elke digitale transformatieproject rekening te houden met de belangrijkste aandachtspunten en aspecten voor digitale transformatie, zoals getoond is in Afbeelding 3.

Ook is het belangrijk om strategisch na te denken over de dimensies digitaal en menselijk. Bewust de menselijke maat toevoegen aan de cliëntrelatie en de juiste keuzes maken. Dit zal ervoor zorgen dat de keuze tussen efficiënt en cliëntgerichtheid niet verloren gaat. Ook omdat digitalisering niet aan zichzelf kan worden overgelaten. Het vereist nieuwe ingrepen en afwegingen om 'de juiste maat' te vinden. Daarbij moeten menselijke waarden centraal staan. Menselijke invloed helpt de digitale wereld veiliger en toegankelijker te maken.

Voor succesvolle digitale transformatieprojecten en de levering van meer waarden voor cliënten bevelen wij aan dat:

- Voor alle digitale transformatieprojecten eerst op de organisatorische laag (rood) de transacties van het proces in kaart te brengen. Dit onafhankelijk van de implementatie en concentreert zich op de menselijke kern van het proces. Analyseer vervolgens elke transactie, wat er nodig is om het proces opnieuw te (re)designen en te optimaliseren. Dit helpt om de projectomvang steeds kleiner te maken, wat leidt tot meer controle en succes van de transformatie.
- Gebruik digitale transformatie voor de informatieve laag (groen) en documentaire laag (blauw) om de juiste informatie beschikbaar te maken, op het juiste moment en voor de juiste personen.
- Gebruik digitale transformatie om noodzakelijke gegevens centraal beschikbaar en beter inzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld voor gelijke behandelingen in gelijke situaties.
- In alle digitale transformatieprojecten rekening houden met de eigenschappen van de menselijke maat. Om de leefwereld van de mens centraal te stellen en de systeemwereld dienovereenkomstig aan te passen.
- Gebruik digitale transformatie om de situatie van de cliënt beter te begrijpen en meer duidelijkheid te scheppen voor beoordelingen, vaststellingen en controles.
- Gebruik digitale transformatie om automatische triggers te creëren. Bijvoorbeeld voor die gevallen waarin de situatie in de loop eindigt en er geen uitweg meer is.
- Gebruik digitale transformatie om ingebouwde indicatoren in het systeem te creëren of escalatie aan de juiste personen kunnen worden getoond. Denk aan de indicatoren voor menselijke waardigheid, mensen zijn verschillend, onpartijdig handelen, realistisch mensbeeld, gelijkheid scheppen, kansen vergroten.
- Gebruik digitale transformatie om een gecentraliseerd cliëntbeeld en actieve communicatie te creëren om ruis in de afhandeling te voorkomen.

7.4. Procesdesign en -optimalisatie

Een proces heeft gedefinieerde cliënten, voegt waarde toe voor de cliënten, cliënt-centered design, speelt dynamisch in op de behoeften van cliënten, is afhankelijk van het oordeel/intellect van mensen en de cliënten zijn de aanvrager van de geleverde resultaten.

Het procesdesign en -optimalisatie is pas succesvol als het voldoet aan de verwachtingen en behoeften van de cliënten (intern of extern). Het is hierbij van belang de eigenschappen van de menselijke maat in aanmerking te nemen, die vervolgens kunnen worden gebruikt als subjectieve en meetbare indicatoren. Om de doeltreffendheid van het proces verder te meten zijn gegevensverzameling en metriek nodig.

Het procesdesign en -optimalisatie moet ervoor zorgen dat de processen gebruiksvriendelijk zijn voor degenen die de activiteiten uitvoeren en het moreel positief houden. Dit gebeurt door in elke fase van het procesdesign en -optimalisatie uitgebreid aandacht te besteden aan de behoeften, wensen en beperkingen van de procesoperators en eindgebruikers, en de strategische doelstellingen van een bedrijf worden hierdoor ook gestuurd.

Foutloze dienstverlening, cliënt ervaring en kwaliteit van de dienstverlening moeten adequaat gedefinieerd, begrepen en gekwantificeerd worden. In dit verband is het belangrijk dat de daartoe gebruikte metriek, 'het gebruik van kwaliteitscontrole-inspectie, kwaliteitsborgingsplanning en feedbackformulieren' aanwezig zijn. Dit alles wordt gedaan om de menselijke maat te waarborgen.

Om rekening te houden met de menselijke maat is het belangrijk dat bij het procesdesign en -optimalisatie de focus gelegd wordt op activiteit en niet een organisatie gebruiken als een 'intensieve menshouderij'. Bijvoorbeeld zoals Achterberg het noemde, waarbij het enige doel was winstmaximalisatie te maken, waardoor de menselijke maat uit het oog werd verloren.

Procesverandering kent verschillende lagen. Procesdesign gaat over grote wijzigingen in de manier van werken, procesverbetering gaat over beperkte wijzigingen in de manier van werken, en procesvernieuwing gaat over een wijziging in bedrijfsmodel.

Hierbij is het belangrijk om proces efficiëntie en -effectiviteit niet door elkaar te halen. Ook is het belangrijk dat dit niet als een eenmalige actie uitgevoerd wordt maar als een continu gefaseerd proces moet worden gezien. Hier maken betrokkenen afspraken, worden vaste criteria en noodzakelijke stappen afgesproken. Daarbij wordt gedacht aan een hoge mate van interactie met de cliënt, toegevoegde waarde voor de cliënt en cliëntgerichte meetcriteria. De essentie is het nakomen van alle afspraken om de cliënt te dienen.

De geïnterviewden vinden zowel proceseffectiviteit als procesefficiëntie belangrijk. Als het gaat om de menselijke maat, moet effectiviteit boven efficiëntie gaan, omdat proceseffectiviteit verwijst naar 'het juiste doen' naar het nut van de procesresultaten, in relatie tot de verwachtingen en behoeften van de cliënt. Dit vereist een gedetailleerde beschrijving van alle verwachtingen van de cliënt, deze verwachtingen kunnen dan worden omgezet in meetbare doelen en verwachtingen.

Gegevensverzameling en meetmethoden moeten worden geschetst om wat dieper in te gaan op het meten van proceseffectiviteit en de attributen (denk aan menselijke eigenschappen) die als metingen worden gebruikt. De verwachtingen en eisen van de cliënt moeten duidelijk worden gedefinieerd. Dit met specificaties in termen van leveringsformaat, frequentie, enz. Bovendien worden de verwachtingen van de cliënt adequaat gedefinieerd of begrepen en gekwantificeerd.

Het WW-aanvraagproces is geautomatiseerd, beoordelingen en vaststellingen worden gedaan op basis van beschikbare informatie en houden geen rekening met de menselijke maat. De situatie van de cliënt wordt pas beter begrepen als hij in gesprek gaat met de WW-deskundige.

Op informatieve laag (groen), ontbreekt vaak informatie waardoor het voor de WW-deskundigen niet mogelijk is het werk effectiever uit te voeren. Het online doorlopen van de stappen van het WW-aanvraagproces, het lezen en zorgvuldig beantwoorden van vragen om de aanvraag goed in te dienen, kost veel tijd. Ook is het voor cliënten niet altijd duidelijk wat er met bepaalde vragen wordt bedoeld. Iets wat cliënten veel ongemak en onzekerheid kan bezorgen.

Op documentaire laag (blauw), biedt het systeem geen mogelijkheid om tijdens de aanvraag per scherm extra aantekeningen toe te voegen, documenten door te sturen of bepaalde vragen te beantwoorden die als indicatoren voor de menselijke maat kunnen worden gebruikt.

Het systeem biedt onvoldoende ruimte om van wet- en regelgeving af te buigen of zelf af te wijken. In de praktijk blijkt duidelijk dat cliënten te weinig worden gehoord, vooral in de geautomatiseerde stappen waar geen gesprek plaatsvindt tussen de cliënt en de WW-deskundigen. Er wordt vaak alleen vanuit wetgeving geredeneerd, wat tot onzekerheid en onrechtvaardigheid kan leiden. Ook het ondoordachte beleid/wetgeving kan leiden tot veel onzekerheid en slachtofferschap bij de uitvoering van de WW-aanvragen.

Dit onderzoek brengt een aantal tekortkomingen aan het licht wat aandacht moet hebben om de menselijk maat beter te ondersteunen. Dit geven wij als aanbeveling.

- Verplichten te stoppen voor de cliënt om de inkomsten aan het eind van elke maand door te geven. Dit zolang de inkomsten van de cliënt niet zijn veranderd.
- Het controleren van de inkomsten van de cliënt te automatiseren door de juiste gegevens elders op te halen. Dus niet bij de cliënt zelf.
- In het systeem ruimte creëren voor de menselijke maat, om documenten-mededelingen te kunnen doorgeven. Dit om de WW-deskundige te helpen om de situatie (leefwereld) van de cliënt beter te begrijpen.
- Goed gebruik maken van het systeem om alle informatie die nodig is voor de informatie laag beschikbaar te maken, triggers te creëren voor gevallen die in lussen vallen, het delen van concepten en informatie over bepaalde bijzondere situaties tussen de WW-deskundigen mogelijk te maken/en de juiste actoren voortdurend te informeren.
- Gebruik een interactieve video bij de online aanvraag. Dit om bij elk stap de cliënt uit te leggen wat hem/haar helpt de aanvraag gemakkelijker, sneller en foutloos in te dienen.
- Om prioriteit te geven aan effectiviteit boven efficiëntie, raden wij aan de vragen in paragraaf 3.3.3 te gebruiken als checklist voor initiatieven op het gebied van procesdesign en -optimalisatie.
- De subjectieve indicatoren, namelijk eigenschappen van de menselijk maat, relateren aan procesdesign en -optimalisatie. Dit om te voldoen aan de verwachtingen en behoeften van de cliënt over drempelloze dienstverlening.
- Om aan de kwaliteitseisen van de cliënt te voldoen raden wij ook aan meetcriteria te gebruiken zoals (1) kwaliteitscontrole-inspectie, (2) kwaliteitsborgingsplanning en (3) inspectie- en installatierapporten of feedbackformulieren voor cliënten, etc.

7.5. DEMO

Binnen dit onderzoek hielp DEMO de transacties van het WW-aanvraagproces te begrijpen, door vragen te stellen over het proces en het aantal transacties en de rollen van actoren in kaart te brengen. Transactiepatronen werden gebruikt om te kijken naar de acties en beperkingen in de succeslaag en de discussielaag.

De CTP is een bruikbaar instrument voor het identificeren van transactiestappen in de succeslaag en de discussielaag. Maar het blijkt geen instrument te zijn voor de analyse van de discourslaag.

De DEMO-methode richt zich op mensen en hun communicatie, en houdt logischerwijs rekening met de menselijke maat, dus meer aandacht voor het toevoegen van de discourslaag in de CTP is belangrijk. Op die manier kan de CTP toch als een beter instrument (mensgerichtheid) worden gebruikt.

Er zijn drie geldigheidsclaims; de claim van waarheid, de claim van juistheid (legitimiteit) en de claim van oprechtheid. Een vierde geldigheidsclaim 'duidelijkheid' die van groot belang is in de context van menselijke maat wordt gemist voor cultureel en taalkundig diverse groepen. Dit is van belang in elke cliënt interactie, of het nu via een digitaal kanaal gaat of in de communicatie tussen de mensen. De nadruk op duidelijkheid is van belang om te voorkomen dat onduidelijkheid leidt tot onnodige discussies en onzekerheid. Of het nu gaat over het beleid of tijdens het uitvoeren in het proces.

Op basis van dit onderzoek doen we de volgende aanbevelingen:

- Discourslaag verder uit te werken en te integreren in DEMO. Dit in het kader van de menselijke maat, procesdesign en -optimalisatie en implementeren van nieuwe wet- en regelgeving.
- De vierde geldigheidsclaim 'duidelijkheid' toevoegen aan DEMO om de methode verder af te stemmen op dagelijkse realiteit van communicerende mensen.
- De volgende extra opties voor 'discourse state' toevoegen aan CTP:
 - Herroepingsafwijzen [rv dc] tot afwijzen ((dc)). Zie Afbeelding 16 links
 - Herroepingsweigering [rv rj] tot weigeren ((rj)). Zie Afbeelding 16 rechts.

Dit is weergegeven met een gele kleur, via een rode stippenlijn naar een gele kleur ((dc)) of ((rj)) voor duidelijke zichtbaarheid en scheiding van de vier gewone herroepingen van de discourslaag.

Afbeelding 16 Discourse state: herroepingsweigering [rv dc] en herroepingsafwijzen [rv rj]

7.6. UWV

Het belangrijkste aspect bij het verbeteren van de dienstverlening voor UWV is meer aandacht voor de menselijke maat. Daarbij gaat het er vooral om, om niet alleen regelgericht te denken en te handelen, maar ervoor te zorgen dat de cliënten zich gezien, gehoord en geholpen voelen. Dit moet de cliënt beleving en interacties verbeteren. De aandachtspunten zijn: persoonlijke (pro)actieve aandacht via voorkeurskanaal voor de cliënt, cliëntgerichte, begrijpelijke, toegankelijke informatie en inzicht in kenmerken en behoeften van cliëntgroepen.

Voor UWV en in het algemeen, betekent het nieuwe paradigma, wat we een drievoudige transformatie hebben genoemd, zie (Afbeelding 8), een andere manier van denken en doen. Het gaat om een gedragsverandering die de mens en de door de cliënt gewenste resultaten meer centraal stelt. Het is meer gericht om steeds meer waarde te creëren voor de cliënten. Vooral voor de grote groep die haar dienstverlening een onvoldoende geeft. Het is wel zo, dat dit niet vanzelf gaat, omdat er knelpunten zijn bij het toepassen van de menselijke maat. Dit zelfs voor de ervaringsdeskundigen.

Men maakt zich ernstig zorgen over de toekomstige duurzaamheid van de openbare diensten als UWV. Denk aan de risico's en bedreigingen voor de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De wet- en regelgeving is ingewikkeld en bereikt niet de juiste doelstellingen. Het delen van gegevens is moeilijk en de IT-systemen zijn verouderd. En beleid is niet altijd afdwingbaar.

Naast dat UWV een complexe missie heeft, wordt het werk uitgevoerd in een dynamische omgeving. De digitale transformaties zijn gaande om processen te optimaliseren, het is echter wel zo dat de interne en externe afhankelijkheden het succes van de ambitie sterk beïnvloeden.

Veel diensten worden via digitale kanalen aangeboden en zaken worden automatisch afgehandeld. Dit beoogt meer ruimte te maken voor deskundigen om meer persoonlijke aandacht te geven aan complexe zaken en controles. In het geval van de afhandeling van een WW-aanvraag, doen WW-deskundigen hun best om mee te denken met de cliënt. Ook zij zijn gebonden aan de complexe en ingewikkelde regels en procedures die min of meer bepalend is voor de inrichting van hun bedrijfsprocessen.

Andere problemen komen voort uit het feit dat efficiëntie boven effectiviteit wordt gesteld. Dit naast de geringe aandacht van de politieke 'Regering en Tweede Kamer' zoals de uitvoeringsorganisatie UWV.

Om de juiste aandacht aan de cliënten te geven en meer mens gericht drempelloze diensten te verlenen, doen we de volgende aanbevelingen:

- Het is belangrijk om telkens wanneer er een nieuwe wet is of wetswijzigingen zijn, een of meer van de geldigheidsclaims in twijfel te trekken en ter discussie te stellen. Zorgen dat in de uitvoering geen of weinig discours situaties voorkomen.
- Zorg voor bewustwording en rekening houden met de eigenschappen van menselijke maat in digitale transformatieprojecten en bij procesdesign en -optimalisatie.
- Niet alleen uitgaan van een zo snel mogelijke uitbetaling volgens de regels, maar ook aandacht besteden aan de menselijke maat en het doel van al die regels. Ook aandacht besteden aan al die mensen die de regels niet begrijpen, of niet eens kennen, niet kunnen lezen, de taal niet beheersen en aan digibeten.
- Zorgen voor meetbare indicatoren en een beschikbare database voor de menselijk maat. Creëren van triggers, een centraal register en juiste afhandeling voor bijzondere situaties.
- Voor de juiste afhandeling van de WW-aanvraag, zorg ervoor dat altijd alle informatie beschikbaar is en deze beschikbaar gehouden wordt, zolang dit nodig is.
- Ervoor zorgen dat elke vraag die aan de cliënten gesteld wordt altijd duidelijk is. Zet hier indicatoren voor op als dat niet helemaal duidelijk is. Bijvoorbeeld dat een cliënt dat kan aangeven.
- De WW-deskundigen beschikken over de kennis en tot mandaat die een medewerker van Bezwaar en beroep heeft, Dit kan worden ingezet zodat ze zelf de situatie beter en nog sneller kunnen afhandelen en daarmee discours situaties voorkomen.
- Kennis en ervaringen van WW-deskundigen continue centraal verzamelen en toegankelijke maken. Dit voor de deskundigen dit zelf kunnen gebruiken, en bij het procesdesign en -optimalisatie.
- Meer interne bewustwording en aandacht voor de menselijke maat, want niet iedere UWV-medewerker is zich daarvan bewust.
- Menselijke maat toevoegen in de werkzaamheden om de eigen medewerkers extra energie te geven. Hiermee betekenisvol werk stimuleren en realiseren.

-
- Als onderdeel van de menselijke aanpak, communiceer niet meer anoniem en maak terugbellen van cliënten zo makkelijk mogelijk. Dit door gebruik te maken van een passende technologie en de juiste menselijke behandeling.

Verder onderzoek

Op basis van het onderzoek en de aard van de aspecten ervan die zich snel ontwikkelen, is meer onderzoek nodig. Niet omdat het zo uitkomt, maar omdat het echt hard nodig is. Persoonlijk denk ik dat het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is om dit te doen. Want als we niet voorzichtig zijn en niet verder onderzoeken, zullen het niet goed doordachte systeem, geautomatiseerde en robotachtige handelingen de rol van de mens overnemen. Dit zal alleen maar meer slachtoffers maken en de mens doen verdwijnen. Daarom is aandacht voor menselijke maat, die velen vaag vinden, hard nodig.

Om dit beter te kwalificeren en te kwantificeren is meer onderzoek nodig. Verdere operationalisering en toetsing in de praktijk is nodig. Daarvoor is verder zoeken naar de juiste kracht van technologie en slimmer ontwerpen/optimaliseren van processen in de context van de menselijke maat ook nodig. De verdere ontwikkeling van methoden als DEMO met meer aandacht voor menselijke maat en integratie van discours is van belang.

8. Persoonlijke naschrift

Velen vonden mijn onderzoek naar de menselijke maat fascinerend en de anderen dachten dat het moeilijk zou zijn. Het is subjectief 'wordt gezegd' maar ik geloof dat het geoperationaliseerd kan worden.

De DEMO-methode heeft mij geholpen om het proces goed in kaart te brengen en te begrijpen. De CTP was een goed hulpmiddel om de handelingen van het proces goed te onderzoeken en verschillende situaties te identificeren.

Voor dit onderzoek kende ik het proces van de WW-aanvraag niet. Dit hielp juist om dit onderzoek zo objectief mogelijk uit te voeren. De geïnterviewden gaven me veel waardevolle informatie om verschillende situaties te schetsen, conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. Wat mij opviel, is dat het aanvraagproces van de WW erg lijkt op de afhandeling van een autoschade claim. Een proces dat ik in mijn eerste masteronderzoek in kaart heb gebracht en onderzocht. Daarmee vergelijken is dus geen uniek proces.

Beperkingen van het onderzoek

- De UWV-medewerkers bij Bezwaar en beroep en cliënten die bijzondere situaties hebben ervaren bij het aanvragen van WW-uitkering zijn niet geïnterviewd.
- Geen onderzoek gedaan naar vergelijkbare tooling als CTP voor de discoursituaties, die ik zou kunnen gebruiken voor betere resultaten.
- Niet alle gegevens van de interviews zijn gebruikt, alleen wat nodig was voor dit onderzoek.

Ik ben dankbaar

Dankbaar voor deze kans om dit onderzoek te doen. Dankbaar voor de begeleiding en hulp die ik kreeg. Dit onderzoek heeft mij als persoon veranderd, persoonlijk en professioneel. Door de manier van denken 'vanuit de mens' en het creëren van meerwaarde voor cliënten.

Ik ben supertrots op de modellen die ik vanuit dit onderzoek heb gecreëerd. Ik kijk ernaar uit om dit verder te bestuderen en mijn kennis te delen waar dat nodig is.

Wat betreft mijn toekomstig onderzoek en de waarde die ik gevonden heb in de menselijke maat, wil ik graag meer onderzoek blijven doen. Dit om wat sommigen misschien vaag vinden te verduidelijken, toegankelijk en vooral gewoon simpel te maken. Ik zou dit zo graag mogelijk willen toepassen en operationaliseren. Ik geloof echt dat dit het leven van velen in nood kan vergemakkelijken.

Verwijzingen

- Achterberg, K. (2023, april 6). *Bedrijfsprocessen*. Opgehaald van www.passionned.nl/https://www.passionned.nl/slimmer-werken/verbetermethoden/procesmanagement/bedrijfsprocessen/
- Arlbjørn, J. S., & Haug, A. (2010). *Business Process Optimization*. Denmark: Academica.
- Besselink, L. (2007). *Verzameling Nederlandse Wetgeving*. Den Haag: Sdu Uitgevers bv.
- Biswas, P. (2020, 11 27). *IATF 16949:2016 Process effectiveness and efficiency*. Opgehaald van <https://preteshbiswas.com/https://preteshbiswas.com/2020/11/27/iatf-169492016-process-effectiveness-and-efficiency/>
- Bom, A. (2022, 04 03). Menselijke Maat deel I: theorie. (A.-m. Roter, Interviewer)
- Bosman, A. (2020-2021). *Parlementair onderzoek uitvoeringsorganisaties*. <https://www.parlement.com/id/vl64llg5kzcb>: Tweede Kamer.
- Boutros, T., & Purdie, T. (2014). *The Process Improvement Handbook: A Blueprint for Managing Change and Increasing Organizational Performance*. McGraw-Hill.
- Brinkman, O., & Vonk, G. (2022). *De menselijke maat. Socialisme en Democratie* 79(2), 28-40.
- Brinkman, O., & Vonk, G. (2022, 04 24). *DE MENSELIJKE MAAT: EEN KWESTIE VAN DOEN ÉN DENKEN*. Opgehaald van www.wbs.nl/https://www.wbs.nl/publicaties/de-menselijke-maat-een-kwestie-van-doen-en-denken
- Bruijn, M. (2022). *The Female Fix: Jouw weg naar financiële vrijheid*. Utrecht: Kosmos.
- BTO, b. (2010). De regels van het spel: literatuur, cultuur en maatschappij. In J. d. Esther Peeren, *Kernthema's in de literatuur- en cultuurwetenschap* (pp. 53-102). Den Haag: Boom Lemma uitgever.
- College voor de Rechten van de Mens. (2020, 05 01). *Menselijke maat vanuit mensenrechtelijk perspectief*. Opgehaald van [mensenrechten.nl/https://publicaties.mensenrechten.nl/file/806ad21f-ef82-474a-b464-698024fc1b07.pdf](https://publicaties.mensenrechten.nl/https://publicaties.mensenrechten.nl/file/806ad21f-ef82-474a-b464-698024fc1b07.pdf)
- Corrias, L. (2021, 12 23). *Na de toeslagenaffaire: op zoek naar de menselijke maat*. Opgehaald van <https://bijnaderinzien.com/https://bijnaderinzien.com/2021/12/23/na-de-toeslagenaffaire-op-zoek-naar-de-menselijke-maat/>
- Damij, N. (2014). *Process Management: A Multi-disciplinary Guide to Theory, Modeling, and Methodology*. New York: Springer.
- Davis, R., & Brabander, E. (2007). *ARIS Design Platform: Getting Started with BPM*. London: Springer.
- De commissie Vonk. (2022). *Vervolg Menselijke Maat*. Enschede: Gemeente Enschede.
- De Graag et al. (2021, 11 03). *Gezamenlijke paper Hoge Colleges van Staat ten behoeve van de formatie*. Opgehaald van www.nationaleombudsman.nl/

<https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2021/gezamenlijke-paper-hoge-colleges-van-staat-ten-behoeve-van-de-formatie>

- Dietz, J. (2020). *Rode tuinkabouters bestaan niet, versie 4.0*. Voorburg: Sapio Enterprise Engineering.
- Dietz, J. L. (2006). *Enterprise Ontology*. Berling: Springer.
- Dietz, J. L. (2022, 08 10). *De menselijke maat in organisatie en ICT*. Opgehaald van <https://ee-institute.org>: <https://ee-institute.org/download/de-menselijke-maat-in-organisatie-en-ict/>
- Dietz, J. L., & Mulder, H. B. (2020). *Enterprise Ontology: A Human-Centric Approach to Understanding the Essence of Organisation*. Voorburg, The Netherlands: Springer Nature Switzerland AG.
- Dijkstra. (2022). *"Ik wil niet dat de mening van Gerard Joling op gelijke voet staat met een onderzoek van het SCP": een verslag van de Van Slingelandtlesing 2021*. Bestuurskundige Berichten, 37(1), 14-16. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3303733>.
- DoYouEvenERP. (2021, January 10). *business process vs system process*. Opgehaald van <https://doyouevenerp.com>: <https://doyouevenerp.com/business-process-vs-system-process/>
- Eriksson, M. (2017, 07 28). *Escaping the Build Trap by Melissa Perri*. Opgehaald van <https://www.mindtheproduct.com>: <https://www.mindtheproduct.com/escaping-build-trap-melissa-perri/>
- EY. (2017, 11 20). *Digital transformation in insurance*. Opgehaald van www.ey.com: [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-digital-transformation-in-insurance/\\$FILE/ey-digital-transformation-in-insurance.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-digital-transformation-in-insurance/$FILE/ey-digital-transformation-in-insurance.pdf)
- Finlayson, J. G. (2005). *Habermas: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press Inc.
- Frankowski et al., A. (2021). *Tussen staat en menselijke maat*. NL: Staatssecretaris Wiersma (SZW).
- Frederik, J. (2021, januari 15). *De tragedie achter de toeslagenaffaire*. Opgehaald van <https://decorrespondent.nl>: <https://decorrespondent.nl/11959/de-tragedie-achter-de-toeslagenaffaire/719468974741-fc85ca00>
- Gert, B. (1998). *Morality: Its Nature and Justification*. New York: Oxford University Press, Inc.
- Haris, J. (2010). *Human Desiring & Realistic Desiring Approach*. UK: Self-published.
- Heirman, M. (2018). *De zwarte dood: Hoe de pest Europa veranderde*. Antwerpen: Houtekiet.
- Hendriks, H. (2021). *Procesmanagement in de praktijk*. Nederlands: Concept Uitgeefgroep.
- Hermsen, J. J. (2014). *Kairos: een nieuwe bevlogenheid*. Utrecht : De Arbeiderspers .

-
- Ibestuur Congres. (2022, 09 14). *Digitaliseren volgens de menselijke maat*. Opgehaald van [ibestuur.nl: https://magazine.ibestuur.nl/ibestuur_congres_2022_terugblik/plenaire_opening](https://magazine.ibestuur.nl/ibestuur_congres_2022_terugblik/plenaire_opening)
- Janssen, H. (2016). *De hark voorbij: rijnlands denken en de menselijke maat*. NL: Business Contact.
- Kaufman Global. (2023, april 07). *7 Characteristics of a Business Process*. Opgehaald van [www.kaufmanglobal.com: https://www.kaufmanglobal.com/glossary/7-characteristics-business-process/](https://www.kaufmanglobal.com/glossary/7-characteristics-business-process/)
- Kinneging, A., & Wiche, R. (2013). *Waar of niet? Over de vraag wat waarheid is*. Amsterdam: Bert Bakker.
- Melief, J. (2022). *De menselijke maat uit het oog verloren*. NL: De Singel Advocaten.
- Mittelmeijer, M., & Van Stratum, R. (2014). *Kijk op bedrijfsprocessen*. NL: Noordhoff.
- Morgan, G. (1983). *Beyond Method: Strategies for Social Research*. Beverly Hills: SAGE Publication.
- Mulder, J. B. (2006, april 27). PROEFSCHRIFT: Rapid Enterprise Design. Rijswijk, ZH, NL.
- Ng, et al. (2022). *SPS2022: Proceedings of the 10th Swedish Production Symposium*. Skövde: IOS Press.
- Obers, G.-J., & Achterberg, K. (2012). *Grip op processen binnen organisatie*. NL: Van Haren.
- Obers, G.-J., & Achterberg, K. (2014). *Grip op Processen in Organisaties - 2e herziene druk*. Zaltbommel: Van Haren.
- Page, S. (2015). *The power of business process improvement Second Edition*. New York: AMACOM.
- Peters, V. (1995). *Onderzoekstypen in de communicatiewetenschap*. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
- Putters, K. (2022, mei 30). *Essay De menselijke staat*. Opgehaald van [https://www.scp.nl/: https://www.scp.nl/publicaties/essays/2022/05/30/essay-de-menselijke-staat](https://www.scp.nl/publicaties/essays/2022/05/30/essay-de-menselijke-staat)
- Putters, K. (2022). *Het einde van de BV nederland*. NL: 2022.
- Rijsenbrij, D., & Timmerman, H. (2022, juli 20). *Kanttekeningen bij 'Digitalisering Overheid'*. Opgehaald van [ibestuur.nl: https://ibestuur.nl/podium/kanttekeningen-bij-digitalisering-overheid](https://ibestuur.nl/podium/kanttekeningen-bij-digitalisering-overheid)
- Rodrigues, M. A., & João, P. F. (2022). *Impact of Digital Transformation on the Development of New Business Models and Consumer Experience*. USA: IGI Global.
- Rosenberg, M. B. (2011). *Geweldloze communicatie*. Lemniscaat B.V., Uitgeverij.
- Rosenfeld, J. (2014). *Different People, Same Old Stuff: Helping Fix The Same Old People Problems*. Nevada: Lanikai Press.

-
- Schrijvers, et al, E. (2015). *Cultuur herwaarderen*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Smith, C. (2012). *Ethical Behaviour in the E-Classroom: What the Online Student Needs to Know*. UK: Chandos Publishing.
- Smith, H., & Fingar, P. (2007). *Business Process Management: The Third Wave*. Meghan-Kiffer Press.
- Smits, et al. (2019). *Governance de menselijke maat genomen*. KNVI, Printed by Ipskamp Printing.
- Staat van de Uitvoering. (2022). *Staat van de Uitvoering; 2022*. Den Haag: <https://staatvandeuitvoering.nl/>.
- TCU. (2021, maart 23). *Klem tussen balie en beleid? Samen werken aan maatwerk*. Opgehaald van www.binnenlandsbestuur.nl: <https://www.binnenlandsbestuur.nl/stimulansz/het-verlies-aan-de-menselijke-maat-bij-de-uitvoeringsorganisaties>
- UWV. (2021, 07 20). *Ruimte voor menselijke maat in dienstverlening*. Opgehaald van www.uwv.nl: <https://www.uwv.nl/overuwv/Images/strategie-uwv-2021-2025.pdf>
- Vallabhaneni, S. R. (2022). *Wiley CIA 2022 Exam Review, Part 2: Practice of Internal Auditing*. New Jersey: John Wiley & Sons Inc .
- Van Belleghem, S. (2014). *When digital becomes human: klantenrelatie in transformatie*. Leuven: Lanno nv.
- Van Berkel, N., & Segers, M. (2022, 08 1). De menselijke maat . (H. Van der Veen, Interviewer)
- Van Dam. (2020). *Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag*. Van Dam: Twewede Kamer.
- Van der Gaast, et al. (2019). *Academische vaardigheden voor interdisciplinaire studies*. Amsterdam: Amsterdam University Press B.V.
- Van Dijk, S., & Canoy, M. (2022, November 18). *Menselijke maat is mooi en moeilijk*. Opgehaald van www.socialevraagstukken.nl: <https://www.socialevraagstukken.nl/menselijke-maat-is-mooi-en-moeilijk/>
- Van Gils, B., & Proper, H. (2017, March 27). *Digital transformation: concepts and definitions*. Lelystad, The Netherlands.
- Van Reijswoud, V. E. (1996). *The Structure of Business Communication: Theory, model and application*. Den Haag, ZH, NL.
- van Rijn, R., & Driel, M. (2013). *Wegwijzer voor methoden bij enterprise-architectuur - 2de herziene druk*. Amersfoort: Van Haren.
- Vanbelle, E., & et al. (2004). *De sociale identiteit van werklozen: gevolgen*. Opgehaald van <https://aup-online.com>: https://www.aup-online.com/docserver/fulltext/01692216/30/2/TA_2014_030_002_175.pdf?expires=1646556374&id=id&acname=guest&checksum=E54979495B3251B0F95B0C02A3DA92B7

-
- Vandamme, S. (2011). *De mens ... maat van alle dingen: Studium Generale 2010-2011*. Gent: Academia Press.
- Verhofstadt, D. (2014). De negen principes van Cesare Beccaria - Biblio. In D. Verhofstadt, *Cesare Beccaria: 250 jaar Over misdaden en straffen* (p. 15). Houtekiet,.
- Vinke, R. (2016, 03 11). *Menselijke Maat*. Opgehaald van <https://www.ensie.nl>:
<https://www.ensie.nl/rob-vinke/menselijke-maat#:~:text=De%20Menselijke%20Maat%20betreft%20de,hel%20realiseren%20van%20gewaardeerde%20opbrengsten>.
- Vonk, et al. (2021, 10 19). *COMMISSIE PRESENTEERT RAPPORT 'MAATVOERING IS MENSENWERK'*. Opgehaald van www.enschedesdagblad.nl:
<https://www.enschedesdagblad.nl/gemeente/commissie-presenteert-rapport-maatvoering-is-mensenwerk>
- Vullings, G., & Wies, M. (2022). *Anonieme ondertekening brieven*. Amsterdam: UWV K&S Klantexpertise, Marktonderzoek.
- Worrell, L., & Spaan, B. (2022). *Menselijke maat: Hoe denken cliënten daar eigenlijk over?* Amsterdam: UWV K&S Klantexpertise, Marktonderzoek.